

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Unterstützende Elemente bei Kindern mit ADHS zur Förderung eines achtsameren Unterrichts

Eingereicht von: Trudi Baumann & Fabienne Mock

Begleitung: Prof. PH PHSG Elisabeth Karrer

19. November 2021

Eigenständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik

Wir, Trudi Baumann und Fabienne Mock, bestätigen hiermit, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit mit dem Titel:

Unterstützende Elemente bei Kindern mit ADHS zur Förderung eines achtsameren Unterrichts

um eine von uns und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Die Masterarbeit wurde selbständig verfasst und keine anderen als die von uns angegebenen Quellen benutzt. Die Stellen in der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Die Autorinnen bestätigen mit der Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Abstrakt

Einen achtsamen Unterricht mit ADHS-Kindern zu gestalten stellt eine Herausforderung dar. Die Masterarbeit geht der Frage nach, inwiefern strukturierend technische und musikalische Elemente einen achtsamen Unterricht mit ADHS-Kindern unterstützen und wie sich diese auf die Lehrpersonen und die Unterrichtssituation auswirken. Mit Hilfe einer systematischen Literaturanalyse wird eine „Schnell organisierte Selbsthilfe-Sammlung“ zusammengestellt. Diese beinhaltet achtsame Unterrichtselemente, welche in Bezug zum Nutzen bei ADHS eine wissenschaftliche Validität aufweisen. Die Sammlung wird in 13 Schulen empirisch getestet und mittels Umfrage und Forschungstagebuch quantitativ ausgewertet. Es zeigt auf, dass sich die Elemente positiv auf einen achtsameren Umgang bei ADHS-Kindern und die Unterrichtssituation auswirken. Das Produkt enthält die Methoden in Form eines Buches.

Keywords:

Herausforderndes Verhalten, ADHS, Achtsamkeit, bewusste Wahrnehmung, innere - äussere Wahrnehmung, Strukturen, Unterrichtshilfen

Inhaltsverzeichnis

Eigenständigkeitserklärung	2
Abstrakt	3
Abkürzungsverzeichnis	7
1. Einleitung	8
2. Ausgangslage und Entwicklungsthema	10
2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	10
2.2 Fachliche Einordnung.....	11
2.3 Zielstellung und daraus hervorgehende Fragen für die empirische Analyse	11
2.4 Aufbau und Eingrenzung	12
2.4.1 Themenbereich	12
2.4.2 Forschungsdesign	13
3. Fachliche Grundlagen	14
3.1 Theoretische Konzepte, Modelle und Forschungsstand	14
3.2 Vorhandene Lehrmittel für Kinder mit ADHS	15
3.3 Diagnostische Instrumente / Verfahren.....	15
3.4 Fragestellung der Masterarbeit.....	16
4. Theoretische Auseinandersetzung	17
4.1 Achtsamkeit	17
4.1.1 Achtsamkeitspraxis	17
4.1.2 Relevante Aspekte der Achtsamkeit.....	18
4.1.2.1 Beziehung, Bindung, Mitgefühl und Freude.....	19
4.1.2.2 Aufmerksamkeitssteuerung	19
4.1.2.3 Selbstregulation – Impulskontrolle - Exekutivfunktionen	21
4.2 Aufmerksamkeitsdefizit / ADHS.....	21
4.2.1 Erscheinungsbild.....	22
4.2.2 Ursachen.....	25
4.2.3 Diagnose.....	27
4.2.4 Behandlung.....	30

4.2.4.1	Lösungsansätze im Umfeld Eltern	31
4.2.4.2	Lösungsansätze im Umfeld Schule	32
4.2.4.3	Lösungsansätze beim Kind	34
4.3	Wirksamkeit der Musik	39
4.3.1	Einfluss der Musik auf unser Gehirn und unser Wesen	39
4.3.2	Musik in der Pädagogik	41
4.3.3	Empirische Studienergebnisse zur Wirksamkeit von Musik	42
4.4	Wirksamkeit von strukturierenden Massnahmen	43
5.	Forschungsmethodik	67
5.1	SoS (Schnell organisierte Selbsthilfe) - Sammlung	67
5.1.1	Validierte Unterrichtselemente	67
5.1.2	Schnell organisierte Unterrichtselemente	68
5.1.3	Unterrichtsintegrierbare Elemente	68
5.1.4	Einfache Umsetzung	68
5.1.5	Aspekte der Achtsamkeit.....	68
5.2	Forschungstagebuch.....	69
5.2.1	Tagebuchmerkmale	69
5.3	Umfrage	71
5.3.1	Umfragemerkmale.....	71
6.	Ergebnisse	73
6.1	Auswertung	73
6.1.1	Auswertung der Forschungstagebücher	74
6.1.2	Auswertungen der Praxisumsetzung der Projektschulen.....	79
6.1.2.1	Auswertung der Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“	79
6.1.2.2	Auswertung der zitierten Gedanken der Praxisteilnehmenden	91
6.2	Hypothesenbezogene Ergebnisse.....	92
6.2.1	Hypothetische Ergebnisse der Forschungstagebücher.....	93
6.2.2	Hypothetische Ergebnisse der Umfrage	93
6.2.3	Hypothetische Ergebnisse der zitierten Gedanken	94

6.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	95
6.4	Methodenkritik.....	96
7.	Diskussion	97
7.1	Beantwortung der Fragestellung	97
7.2	Bilanz	100
7.3	Ausblick.....	101
7.4	Produkt.....	102
8.	Danksagung	105
9.	Literaturverzeichnis.....	106
10.	Abbildungen.....	113
11.	Tabellen.....	114
12.	Anhang.....	116
	Anhang A: Zeitplan.....	117
	Anhang B: Forschungstagebücher	118
	Anhang C: Fragebogen.....	137
	Anhang D: Gedankensammlung der Teilnehmenden aus der Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“	166
	Anhang E: SoS-Sammlung	168

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
bzw.	beziehungsweise
DaZ-LP	Deutsch als Zweitsprache Lehrperson
ebd.	Ebenda
FöLP	Förderlehrperson in der Klasse
HT	Hypothese Tagebuch
HU	Hypothese Umfrage
HG	Hypothese Gedanken der Teilnehmenden
LP	Lehrperson, Lehrpersonen
MA	Masterarbeit
PTF	Pädagogisch-therapeutische Fachpersonen (SHP, Fölp, DaZ-LP, Logopädin)
SHP	Schulische Heilpädagogin /Schulischer Heilpädagoge
SoS	Selbst organisierte Selbsthilfe (-Sammlung)
SuS	Schülerinnen und Schüler
z.B.	zum Beispiel

1. Einleitung

Schülerinnen und Schüler mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) stellen im Unterricht der Volksschule eine erhebliche pädagogische Herausforderung dar. Generell steigen die täglichen Herausforderungen im Bereich der Schule stetig an und die Diskussionen über die Verantwortlichkeit von Elternhaus und Schule werden nicht weniger (Hoberg, 2018). Fast 5 % aller Schülerinnen und Schüler (SuS) zwischen 3 und 17 Jahren besitzen eine ADHS Diagnose. Demzufolge befindet sich in jeder Schulklasse durchschnittlich ein Kind mit Auffälligkeiten (Robert Koch-Institut, 2018). Die Aufgaben der Klassenlehrperson in der Klasse beinhalten nebst der zentralen Vermittlung von Schulstoff auch die Rolle als Vorbild und Coach. Ein achtsamer Unterricht und Umgang unter- und miteinander werden angestrebt.

Dies bildet insbesondere bei Klassen mit mehreren verhaltensauffälligen Kindern eine vielschichtige und dementsprechend äusserst herausfordernde Aufgabe und eine Gratwanderung auf allen Ebenen. Lehrpersonen sind täglich bemüht, das herausfordernde Verhalten einiger SuS in einen wertschätzenden Kontext einzubinden. Es werden in der Praxis verschiedene Methoden angewandt und ausprobiert. Ruhmland und Beckerle (2014, zitiert nach Mackowiak & Schramm, 2016, S. 52) konnten in einer Fragebogenstudie zeigen, dass Lehrpersonen zwar ziemlich viele Handlungsstrategien nennen konnten, aber nur etwa die Hälfte der genannten Massnahmen zeigen laut Fachliteratur auch eine positive Wirkung.

Als praktizierende Lehrpersonen (LP) und Schulische Heilpädagoginnen (SHP) stellen sich die beiden Autorinnen dieser Masterarbeit (MA) immer wieder von Neuem die Frage, welche Methoden und Elemente nachweislich zu einem sorgfältigeren Umgang in der Klasse und zu einem lernfreundlicheren Unterrichtsklima beitragen können.

Mit dieser Entwicklungsarbeit, welche auf einer vorgängigen systematischen Literaturrecherche basiert, wird eine Zusammenstellung über aktuelle Erkenntnisse und Studien zu den Themen Aufmerksamkeitsdefizite, Achtsamkeitspraxis im Bereich Schule und die Auswirkung von verschiedenen Methoden präsentiert. Die beiden Autorinnen konzentrieren sich auf strukturierende Massnahmen. Zum einen in Form von methodisch-mechanischen Mitteln, zum anderen auch in Form von musikalischen Mitteln. Es stellt sich die Frage, inwiefern diese sinnvoll eingesetzt werden können, um einen achtsameren Unterricht zu gestalten. Die Mittel sollen sich fokussierend auf die Prinzipien der Achtsamkeitspraxis stützen und für den Schulalltag adaptierbar sein. Die vernetzte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Thematiken führt zu hypothetischen Ergebnissen, welche in der Folge für die Praxis aufgearbeitet werden. Methodische Mittel werden analysiert und auf eine praxistaugliche Handhabung hin überprüft.

In dieser MA-Arbeit beschränken sich die beiden Autorinnen auf vorwiegend methodische Elemente zur Förderung eines achtsameren Unterrichts. Auf allgemeine Klassenführung und Unterrichtsprinzipien wird nicht eingegangen. Ein kurzer Abriss über ausserschulische Therapieformen bei ADHS, wie Schul- und Alternativmedizin, wird im Theorieteil zur Verständnisklärung dargelegt.

Als Produkt wird eine „Schnell organisierte Selbsthilfe-Sammlung“ (SoS-Sammlung) für LP und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen (PTF) ausgearbeitet. In der Sammlung werden fachlich nachgewiesene wirksame Methoden bei ADHS für den Unterricht vorgestellt. In übersichtlicher Form werden methodische Elemente beschrieben, welche zu einem achtsameren Unterricht mit SuS mit Aufmerksamkeitsdefiziten beitragen können. Die Elemente werden erstens in den teilhabenden Projektschulen, welche für die Masterarbeit ausgewählt wurden, mittels der von den beiden Autorinnen entwickelten Pre- und Post-Fragebögen reflektiert und auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Zweitens werden die Autorinnen ihre eigenen Erkenntnisse in ihren gegenwärtigen Klassen mit einem Forschungstagebuch dokumentieren und auswerten.

In der „Interventionsstudie bei Aufmerksamkeits- und Verhaltensproblemen in der Unterstufe“ wird darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen ihren Unterricht unter Zeit- und Handlungsdruck ausführen, weshalb sie oft auf bewährte Verhaltensmuster und Strategien zurückgreifen (BAG, 2017). Aus diesem Grund werden die achtsamkeitsfördernden Methoden so aufgearbeitet, dass sie zielgerichtet und einfach in den bestehenden Unterricht eingebaut werden können.

2. Ausgangslage und Entwicklungsthema

Für die Erarbeitung dieser Arbeit ist es bedeutsam, sich der Thematik und dem Bezug zur Praxis bewusst zu werden. Dies wird unter Punkt 2.1 kurz zur Verständnisklärung dargelegt. Die anschliessende fachliche Einordnung, erläutert unter 2.2, fasst das Vorgehen dieser MA zusammen. Daraus werden bei Punkt 2.3 Fragen für die empirische Forschungsarbeit abgeleitet und formuliert. Unter 2.4 wird anschliessend der Themenbereich eingegrenzt und das Forschungsdesign vorgestellt.

2.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Diese MA beschäftigt sich mit der Thematik der unterstützenden Elemente bei Kindern mit ADHS zur Förderung eines achtsameren Unterrichts. Die beiden Autorinnen sind während ihrer Praxis im Schulalltag mit vielen problematischen Situationen konfrontiert worden, welche unterstützende Elemente im Berufsfeld erfordert hätten. Konkrete Handlungsstrategien und ein fundiertes Fachwissen über Schulsysteme, Achtsamkeit und ADHS wären dafür sehr hilfreich gewesen. Nebst dem Fachwissen und den konkreten Handlungsstrategien muss jedoch auch der Kontext aller Faktoren mitberücksichtigt werden, da jedes System, jede Schule, jede Klasse und jedes Kind individuell und einzigartig ist.

Juul und Jensen (2019) beschreiben die Schule/Bildung als ein geschlossenes System. Alle Teile, wie Lehrpersonen, Kinder, Lehrpläne und Räumlichkeiten sind miteinander vernetzt und verhalten sich in diesem System spezifisch zueinander. Eine systemische Weisheit besagt laut den Autoren, dass innere und äussere Veränderungen eng zusammenhängen und wir nur durch innere Veränderungen die Welt im Aussen verbessern können. Um dies zu bewerkstelligen braucht es laut Goleman und Senge (zitiert nach Juul & Jensen, 2019) drei wichtige Fokuspunkte:

- „Den Fokus auf uns selbst (Selbstwahrnehmung, Selbstführung, Emotionsregulierung, ...).
- Den Fokus auf die anderen (Empathie, Kommunikation, Zusammenarbeit ...).
- Und den Fokus auf die Systeme, die uns umgeben (Schule, Umwelt, Politik, grössere Zusammenhänge ...)“ (S. 25).

Diese Fokuspunkte sollen bei der Erarbeitung von hilfreichen Elementen mitberücksichtigt werden, so dass eine achtsame Unterrichtspraxis angewendet und umgesetzt werden kann.

2.2 Fachliche Einordnung

Die vorliegende empirische Forschungsarbeit beinhaltet eine Produktentwicklung aufgrund einer systematischen Literaturanalyse verbunden mit einer Praxisforschung. Mit Hilfe einer systematischen Literaturanalyse in den Bereichen Achtsamkeit, ADHS, Wirksamkeit von Musik und strukturierenden Methoden wird ein Produkt entwickelt, welches in Projektschulen erprobt und anschliessend mit einer standardisierten Praxisforschung erfasst und ausgewertet wird. Die quantitativen Forschungsmethoden beinhalten eine Multiple Choice Pre- und Post-Umfrage für die Praxisschulen sowie ein Forschungstagebuch, welches von den Autorinnen geführt wird.

Die Umfrage beinhaltet einen kleinen qualitativen Forschungsteil. Dieser wird in der Arbeit ausgewertet, jedoch nicht in die Beantwortung der Fragestellung miteinbezogen. Die Aussagen der Teilnehmenden dienen der abschliessenden Bilanz und allenfalls für den weiteren Ausblick.

2.3 Zielstellung und daraus hervorgehende Fragen für die empirische Analyse

Mit dieser MA soll den LP und den PTF ein handliches Instrument zur Verfügung gestellt werden, welches den Unterricht mit ADHS-Kindern strukturiert. Ein achtsamerer Umgang in der Klasse wird durch dessen Einsatz angestrebt. Das Produkt sollte übersichtlich und effizient, ohne grossen Mehraufwand im Unterricht umsetzbar sein. Laut Gawrilow, Guderjahr und Gold sind folgende Überlegungen für die Umsetzung der Arbeitsinstrumentes von zentraler Bedeutung: „Massnahmen zur inneren Differenzierung, des lernziel-, lernzeit- und lehrmethodenadaptiven Unterrichtens sowie die Nutzung von Formen des Nachteilsausgleichs müssen dabei zum Einsatz kommen“ (2013, S. 36). Um dies zu erreichen, stehen folgende Fragen im Fokus:

- Wie wirkt sich ADHS im Schulalltag aus?
- Welche empirischen Forschungen in Bezug auf ADHS und die darauf sich zu beziehenden strukturierenden Massnahmen sind vorhanden?
- Welche Aspekte im Unterrichtsgeschehen können kategorisiert werden, die durch methodisch-mechanische Mittel und musikalische Mittel positiv gestützt werden können?
- Sind die ausgewählten Mittel achtsamkeitsfördernd?
- Welches handliche Instrument kann der Lehrperson und weiteren Fachpersonen für eine zielführende Umsetzung der aufgearbeiteten Theorie dienlich sein?

2.4 Aufbau und Eingrenzung

Im Folgenden wird der Themenbereich eingegrenzt und dargelegt. Es wird erläutert, worauf in dieser Arbeit der Fokus gelegt wird und welche Bereiche im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht berücksichtigt werden können. Das anschließende Forschungsdesign zeigt die gewählte und wissenschaftlich begründete Forschungsmethode auf.

2.4.1 Themenbereich

Aufgrund der Komplexität und Weitläufigkeit der Thematiken ADHS, Achtsamkeit und die Wirksamkeit von Musik und strukturierenden Methoden, muss die Forschungsarbeit eingegrenzt werden. Die vollständige Ausarbeitung aller Bereiche würde den Rahmen dieser MA sprengen. Beleuchtet werden aus diesem Grund nur folgende zentrale Themenbereiche:

- Das Erscheinungsbild von ADHS, dessen Symptomatiken und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu
- Pädagogische Massnahmen bei ADHS
- Wissenschaftlich erwiesene wirksame Methoden bei ADHS
- Begriffsklärung und Erläuterung über Achtsamkeit und die Achtsamkeitspraxis
- Aufzeigen von unterrichtstauglichen Achtsamkeitspraktiken
- Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Musik im pädagogischen Kontext
- Auf der Literaturrecherche basierende Erarbeitung einer SoS-Sammlung
- Empirische Forschung über die Wirksamkeit der erarbeiteten SoS-Sammlung
- Aussagen über die gesammelten und ausgewerteten quantitativen Daten

Weitere wichtige und spannende Themenfelder können in dieser Arbeit aus umfangstechnischen Gründen nicht ausgearbeitet werden. Dazu gehören:

- Das Problemfeld ADHS in Bezug auf Elternhaus und Schule
- Der Erscheinungsbild ADS, bei welcher die hyperaktive Symptomatik fehlt
- Belastungssituation von Lehrpersonen bei Klassen mit herausforderndem Verhalten
- Allgemeine Klassenführung, Unterrichtsprinzipien und didaktisches Handeln
- Ausführung über die Achtsamkeitspraktiken Yoga und Meditation im klassischen Sinne
- Die Überprüfung der einzelnen SoS-Elemente auf die Wirksamkeit bei den LP und SuS
- Auswertung aller qualitativen Aussagen der Projektteilnehmenden
- Einsatz der SoS-Sammlung im ausserschulischen Bereich

2.4.2 Forschungsdesign

Das vorliegende Masterdokument beinhaltet eine empirische Forschungsarbeit basierend auf einer vorgängigen systematischen Literaturrecherche. Die Arbeit mit ihren quantitativen Forschungsmethoden beruhen auf dem Modell von Kromrey, Roose und Stübing (2016).

Abbildung 1. Designtyp Theorie- und Hypothesentest (Kromrey et al., 2016, S. 82)

Das Design der hypothesentestenden Untersuchung ist so angelegt, dass ein gezielter und kontrollierter Vergleich der empirisch erfassten Sachverhalte mit den aus der Theorie abgeleiteten Behauptungen über das empirische Experiment möglich ist (ebd.). Die Vorgehensweise beinhaltet folgende Schritte:

- Hypothesen/Theorie: Erarbeitung einer Theoriebasis durch Literaturrecherche und Literaturstudium

- Logische Ableitung/Aussagen über Zusammenhänge: Entwicklung einer Sammlung mit achtsamen Unterrichtselementen für das Projekt
- Indikatoren: Erarbeitung eines Fragebogens und des Forschungstagebuches
- Messinstrumente: Erfahrungswerte erfassen durch die Ermittlung von Pre- und Post-Fragebögen (siehe Anhang C)
- Erhebung empirischer Daten: 1. Erprobung der SoS-Sammlung in 10 bis 20 Projektschulen
- Erhebung empirischer Daten: 2. Führung eines Forschungstagebuchs durch die beiden Autorinnen
- Auswertung: Visualisierung und Erläuterung der Daten
- Beobachtungsaussagen: Interpretation der Daten
- Hypothesenüberprüfung: Beantwortung der Zielstellung/Fragestellung

3. Fachliche Grundlagen

Die fachlichen Grundlagen bilden die Grundpfeiler der vorliegenden Arbeit. Es werden zentrale theoretische Ausgangslagen aufgezeigt, welche anschliessend im Kapitel 4 vertiefter beschrieben werden. Aus der kurzen Darlegung wird die zentrale Fragestellung dieser Masterarbeit abgeleitet und unter 3.4 formuliert.

3.1 Theoretische Konzepte, Modelle und Forschungsstand

1987 wurde ADHS im DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung definiert („Geschichte der ADHS – ADHSpedia“, 2020). Das Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten ist gross. Drei wichtige Bausteine werden dabei unterschieden: Pädagogische Massnahmen, Psychotherapie und der Einsatz von Medikamenten (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.). Des Weiteren gewinnen die Begriffe Achtsamkeit und Exekutivfunktionen seit einigen Jahren im Zusammenhang mit ADHS in der Literatur an Bedeutung (Bertin, 2017). „Die Achtsamkeitspraxis bietet Bewusstheit und Ruhe in dieser hektischen Zeit“ (Willard, Saltzman & Greenland, 2017, S. 19). Sich bewusstwerden, was in und um uns geschieht, ist die Praxis des Seins (ebd.). In der Pädagogik sind die Exekutivfunktionen bedeutsam für erfolgreiches Lernen. Sich Ziele setzen, Aufgaben lösen ohne aufzugeben, mit Ablenkungen und Störungen von innen und aussen umgehen und sich Dinge merken sind wichtige Voraussetzungen für den Schulerfolg (Kerntke, 2014). Diese verschiedenen Komponenten werden in den folgenden Kapiteln genau beleuchtet und zusammengeführt. Durch die gewonnenen Erkenntnisse soll ein praktikables Werkzeug für Personen im schulischen Kontext entstehen.

3.2 Vorhandene Lehrmittel für Kinder mit ADHS

Im Handel sind verschiedene Lehrmittel und Trainings für SuS mit ADHS zu finden. Hier eine kleine, nicht abschliessende Auswahl von vorhandenen Konzepten:

- Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren (Kerntke, 2014)
- Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler, Grolimund & Stohler, 2016)
- Faustlos (Kuschka, 2014)
- „Lubo aus dem All!“ 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionalen Kompetenzen (Hillenbrand et al., 2018)
- Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth & Schlottke, 2009)
- Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019)
- Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2013)
- Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder (Krowatschek, Krowatschek & Schmidt, 2019)

Die bestehenden Programme und Methoden werden unter der Berücksichtigung der theoretischen Auseinandersetzung von ADHS und Achtsamkeit kritisch beleuchtet werden. Die daraus resultierende SoS-Sammlung von strukturierenden und musikalischen Elementen wird unter dem Aspekt der effizienten und einfachen Umsetzbarkeit zusammengestellt.

3.3 Diagnostische Instrumente / Verfahren

Die vorliegende MA beinhaltet eine empirische Forschungsarbeit mit quantitativen Forschungsmethoden. Als diagnostische Instrumente/Verfahren werden folgenden Methoden nach Kromrey et al. (2016) angewendet:

Experiment mit Multiple Choice Pre- und Post-Umfrage der Teilnehmenden

Ausgewählte Personen aus dem schulischen Kontext beantworten zu Beginn eine Multiple Choice Pre-Umfrage zu ihrem Klassen-, SuS- und persönlichen Empfinden. Hierbei müssen sie sich pro Frage auf eine mögliche Antwort beschränken. Nach der 10-wöchigen Projektphase, in welcher die SoS-Sammlung angewendet wurde, füllen die Testpersonen die Multiple Choice Post-Umfrage aus. Auch hierbei darf nur eine Antwort gewählt werden. Die daraus resultierenden Daten werden bildhaft dargestellt, erläutert und interpretiert. Hypothetische Aussagen werden anschliessend abgeleitet. Diese werden für die Beantwortung der Fragestellung genutzt.

Für die Teilnehmenden besteht zusätzlich die Möglichkeit, weitere zentrale Aussagen in Form von fünf selbst formulierten Sätzen beizutragen. Dieser qualitative Forschungsteil wird auf die relevanten und für die Arbeit bedeutsamen Aussagen reduziert und interpretiert. Eine

tiefgehende Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher werden diese Ergebnisse nicht für die Beantwortung der Fragestellung miteinbezogen. Sie dienen als weitere Gedanken für die Bilanz. Gegebenenfalls sind Anhaltspunkte für weitere Projekte enthalten, welche im Ausblick vorgestellt werden.

Forschungstagebuch

Die beiden Autorinnen testen die SoS-Sammlung im eigenen schulischen Kontext während 10 Schulwochen. Dabei führen sie ein standardisiertes Tagebuch. Vor und nach jeder Lektion werden Beobachtungen zu den sieben vorgegebenen Bereichen notiert. Die standardisierten Kategorien weisen folgende Titel auf:

- Besonderes
- Welche Methode wird angewendet?
- Zielgruppe
- Ziele
- Beobachtungsnotizen
- Interpretation/Reflexion der Beobachtungen
- Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Die Notizen werden kategorisiert, ausgewertet und interpretiert. Daraus werden hypothetische Aussagen abgeleitet, die auch für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden.

3.4 Fragestellung der Masterarbeit

Hauptfrage: Inwiefern unterstützen strukturierend technische und musikalische Elemente einen achtsamen Unterricht im Schulalltag von ADHS-Kindern (4-12 Jahren)?

Unterfrage: In welcher Weise wirken sich die in der Masterarbeit erarbeiteten Methoden entlastend auf die Lehrperson und die Unterrichtssituation aus?

4. Theoretische Auseinandersetzung

Das 4. Kapitel widmet sich der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen Achtsamkeit, ADHS sowie der Wirksamkeit von Musik und strukturierenden Massnahmen. Als erstes wird für die Verständnisklärung ein kurzer wissenschaftlicher Abriss über Achtsamkeit und die Achtsamkeitspraxis dargelegt. Dieser dient der Verknüpfung von möglichen wirksamen Methoden bei ADHS unter Berücksichtigung von Achtsamkeit. Der Hauptteil widmet sich der ADHS-Symptomatik und deren Auswirkungen. Die Auseinandersetzung mit dem Erscheinungsbild dient der Wissenserweiterung, dem Verständnis und der anschliessenden Erarbeitung der SoS-Sammlung. Der Einbezug von musikalischen und strukturierenden Elementen beruht auf den theoretischen Grundlagen, welche zum Schluss in diesem Kapitel beleuchtet und dargelegt werden.

Die formelle Gestaltung dieser MA wird nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2019), sowie nach dem Leitfaden der Hochschule für Heilpädagogik „Wissenschaftliches Schreiben“ (2019) gehandhabt.

4.1 Achtsamkeit

Laut Kaltwasser (2016) werden Aufträge der Selbstregulation, Selbststeuerung, Impulskontrolle und Selbstwirksamkeit im Bildungsauftrag formuliert, welche im Hinblick auf einen achtsamen Unterricht von grosser Bedeutung sind. Wie diese Ziele jedoch zu erreichen sind, wird den Lehrkräften oftmals selbst überlassen. Der Schulalltag ist geprägt von didaktisch und methodisch aufbereiteten Aufgaben, welche möglichst kompetenzorientiert und nachweislich den Lernerfolg steuern sollen („Lehrplan Volksschule“, 2017).

In diesem Teil werden verschiedene Bereiche der Achtsamkeit beleuchtet. Auch kommen verschiedene Autoren zur Sprache. Es werden zentrale Aspekte ausgeführt, sowie wichtige Verbindungen und Handlungsstrategien aufgezeigt. „Die Haltung der Achtsamkeit erfordert einen langen Atem und die Bereitschaft, sich auf einen intensiven Weg der Selbstbegegnung zu machen“ (Kaltwasser, 2016, S. 23). Diese Weisheit gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder in einer Klasse (ebd.).

4.1.1 Achtsamkeitspraxis

Möchte man jungen Menschen Achtsamkeit nahebringen, gelingt dies laut Willard und Saltzmann (2017) nur, wenn dies bei einem selber geschieht. Eine weit verbreitete Weisheit im Achtsamkeitskreis besagt, dass praktiziert werden muss, was gelehrt werden soll. „Achtsamkeit ist die Praxis des Seins“ (Willard et al., 2017, S. 19). Wer achtsam ist, kann auf Schwierigkeiten bewusst, anstatt blind und reflexhaft, reagieren. Ist man aufmerksam und kann innehalten, werden Entscheidungen absichtsvoll getroffen, da man sich nicht im

Autopilotmodus befindet und aus festgefahrenen Kommunikationsmustern aussteigen kann. Wer ruhig bleiben und klar denken kann, profitiert nicht nur für sich selbst davon, sondern es profitieren auch dessen Mitmenschen (Bertin, 2017).

Um Kindern Achtsamkeit zu lehren, stehen im Handel verschiedenste Programme zur Verfügung. Kabat-Zinn und seine Kollegen (zitiert nach Bertin, 2017, S. 644) entwickelten bereits Ende der siebziger Jahre das MBSR (mindfulness based stress reduction) mit traditionellen östlichen spirituellen Praktiken, welche mit westlichen Begriffen umschrieben und erklärt wurden. Seitdem ist eine Grosszahl weiterer meditativer Programme erschienen. Die Anleitungen zu den Meditationsübungen umfassen dabei oftmals Einheiten von 20-45 Minuten pro Tag oder pro Woche.

Im Schulbetrieb lassen sich laut Bertin (2017) diese Programme kaum umsetzen, da die Zeit für Meditationsstunden fehlt oder die Lehrpersonen keinen Mehrwert für den Lernprozess darin sehen. Weiter zu berücksichtigen gilt, dass für junge Kinder 20-45 Minuten Meditation eine lange Zeit ist. Bertin (2017) empfiehlt aus diesem Grund, im Schulalltag nur einige Minuten am Stück oder spontane Momente bewusster Achtsamkeit zu praktizieren. Viele Elemente können spontan und situativ in den Unterricht eingebaut werden. Kurzes Innehalten und Bewusstwerden ist ein bedeutender Schritt hin zur Achtsamkeit. Wichtig dabei ist, die Kinder durch Verspieltheit und Humor an Achtsamkeit heranzuführen. Dies kann intuitiv, ohne Vorbereitung und Material im Unterricht eingebaut werden (ebd.).

„Ein Beispiel dafür verbirgt sich hinter dem Akronym STOP:

- Stop: Innehalten bei dem, was man tut
- Take a few breaths: Ein paar Atemzüge nehmen
- Observe: Beobachten, was im Augenblick geschieht, und dann absichtsvoll...
- Proceed: Fortfahren (oder sich für den nächsten Schritt entscheiden)“ (Bertin, 2017, S. 647).

Juul und Jensen (2019) sind der Überzeugung, dass es im pädagogischen Kontext eine geschulte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für das, was in uns passiert, und das, was wir im Aussen wahrnehmen, braucht. Personenzentrierte Werte wie Beziehung, Respekt und Empathie müssen als Kompetenzen verstanden und im pädagogischen Umfeld geschult werden.

4.1.2 Relevante Aspekte der Achtsamkeit

Gandhi beschreibt den ersten Schritt der praktizierenden Achtsamkeit wie folgt: „Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest“ (o. J.). Altner (2012) führt in seiner Interpretation aus, dass, wenn es gelingt, im Alltag sowohl uns selbst als auch den Kindern Aufmerksamkeit, Zeit und Zuwendung zu schenken, eine gute Voraussetzung für ein

glückhaftes Erleben und Wachsen geschaffen wird. Juul (2013) fasst dies folgendermassen zusammen: „So wie wir uns Kindern gegenüber verhalten, so verhalten sie sich selbst gegenüber. Wenn wir das, was in ihnen vorgeht, ernst nehmen, werden sie dies selbst einmal für sich tun können“ (S. 122).

In den folgenden Abschnitten werden zentrale Elemente der Achtsamkeit ausgeführt und beleuchtet.

4.1.2.1 Beziehung, Bindung, Mitgefühl und Freude

Der Sinn für Beziehung und Gemeinschaft beginnt laut Jensen (2019) mit dem Sinn für das Individuum. Bei der Gestaltung der Beziehungen mit Kindern ist es bedeutsam, dass die Kinder den Kontakt zu sich selbst nicht verlieren. Nur wer bei sich ist und sich in andere einfühlen kann, wird empathische Fähigkeiten entwickeln können. Die Kompetenz, sich einzufühlen, die Empfindungen anderer zu erkennen und zu verstehen ist elementar, um eine Beziehung zu schaffen, welche notwendig für ein gutes Lern- und Entwicklungsfeld ist. Juul (2013) beschreibt dies als Beziehungskompetenz. Es erfordert ein Ernstnehmen des Gegenübers mit all seinen Gedanken und Empfindungen. „Einfühlung ist die Essenz von Achtsamkeit, Einfühlung in unsere eigene unmittelbare Erfahrung sowie auch in die Erfahrung anderer“ (Grant, 2017, S. 160). Sich jederzeit achtsam entscheiden und sich auf etwas einlassen zu können, gelingt nur, wenn die Umwelt und das Gegenüber empathisch wahrgenommen wird. „Achtsamkeit bedeutet aufmerksam zu sein, hier und jetzt, mit Freundlichkeit und Neugier, so dass wir die Wahl haben, wie wir uns verhalten“ (Saltzman, 2014, zitiert nach Willard et al., 2017, S. 24).

4.1.2.2 Aufmerksamkeitssteuerung

Laut Knowles, Goodman und Semple (2017) kann eine gelebte Achtsamkeitspraxis tiefgreifend Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitssteuerung und den sozialen und emotionalen Umgang mit Anforderungen haben. Aufmerksamkeit findet laut Jensen (2019) in verschiedenen Formen statt. Für eine gute Lernumgebung lohnt es sich, den Fokus auf die Balance zwischen der nach innen gerichteten und der nach aussen gerichteten Aufmerksamkeit zu legen. Die nach aussen gerichtete Aufmerksamkeit umschreibt die handlungsorientierte Aufmerksamkeit, welche mit konkretem Tun in Verbindung steht. Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit beschreibt die eigenen inneren Erlebnisse und den inneren Fokus darauf. Die Balance, zwischen der nach innen und nach aussen gerichteten Aufmerksamkeit hilft, eine weitere Form, die integrierende Meta-Aufmerksamkeit zu erlernen. Wer sich und seinen Zustand wahrnehmen kann, entwickelt Selbsteinsicht und die Fähigkeit in sich zu ruhen. Wer in sich ruht, kann seine persönlichen Steuerwerkzeuge bewusst

einsetzen und seine exekutiven Funktionen schulen und weiterentwickeln. Bewusste Aufmerksamkeitssteuerungen, Reaktionen und Verhaltensweisen können reguliert und achtsam eingesetzt werden (ebd.).

Im Alltag ist unsere Aufmerksamkeit bei vielen Tätigkeiten nach aussen gerichtet. Schönhammer (2009) erwähnt hierfür Beispiele wie Lesen, Schreiben, Einkaufen oder Autofahren. Der Körper kommt bei diesen Aktivitäten nur selten zu Bewusstsein, zum Beispiel dann, wenn besondere Anstrengung oder starke Gefühle im Spiel sind. In diesem Fall werden schwere Beine, Herzklopfen oder auch ein flaes Gefühl im Magen wahrgenommen. Ansonsten bleiben der eigene Körper und das Bewusstsein darüber über weite Strecken unseres Daseins im Hintergrund. „Innezuhalten und sich darüber bewusst zu werden, wo seine Aufmerksamkeit gerade ist und ob man überhaupt aufmerksam ist, hilft, der Aufmerksamkeit mehr Präsenz und Wachheit zu geben“ (Jensen, 2019, S. 37). Knowles und Kollegen (2017) beschreiben dies als achtsame Bewusstheit, welche den Kindern lehrt, die Erfahrung so zu beobachten wie sie ist, und festzustellen, dass das Urteil nicht immer mit dem Ergebnis gleichzusetzen ist. „Achtsam sein schult die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf den gegenwärtigen Moment lenken zu können“ (Altner, 2012, S. 21).

Bottom up – Top down

In der Psychologie werden für die verschiedenen Wahrnehmungsprozesse die Begriffe Bottom up und Top down verwendet. Werden die Begrifflichkeiten kombiniert betrachtet, ergibt sich dazu ein erweitertes Wahrnehmungsverständnis. So beschreibt unter anderem Erb (2020), dass der Mensch Informationen und Wahrnehmungen über verschiedene Kanäle verarbeitet. Als Bottom-up-Prozess beschreibt er die von aussen wahrgenommenen Einflüsse und Eindrücke. Er vergleicht dies mit der Tastatur des Computers, welche Eingaben in das System vornimmt. Beim Top-down-Prozess werden Eindrücke mit bereits gemachten Erfahrungen verknüpft und bewertet. Beim Computer wäre dies die Festplatte, auf welcher bereits viele Informationen gespeichert und archiviert sind. Diese Informationen werden beim Top down mitberücksichtigt und miteinbezogen. Schönhammer (2009) beschreibt, dass sensorische Zuflüsse, welche als Bottom-up-Prozesse beschrieben werden, nur eine Seite der Körperwahrnehmung sind. Zusätzlich werden sie von der nach aussen gerichteten Aktivitäten des Gehirns, mit dem Top-down-Prozess ergänzt. Durch die Verknüpfung von äusseren Einflüssen (Bottom up) und gelernten und gespeicherten Informationen im Langzeitgedächtnis (Top down) können zum Beispiel Erregungen der Schmerzbahnen bereits im Rückenmark gedrosselt werden.

4.1.2.3 Selbstregulation – Impulskontrolle - Exekutivfunktionen

Kognitive Fähigkeiten, soziales Umfeld sowie Selbstregulation und Impulskontrolle - welche auch als Exekutivfunktionen bezeichnet werden, sind wichtige Komponenten für erfolgreiches Lernen (Bertin, 2017). Kognitive Fähigkeiten und soziale Ungleichheiten können allerdings nicht isoliert betrachtet und verändert werden. Die Fähigkeiten, welche mit Exekutivfunktionen zu tun haben, lassen sich jedoch unmittelbar beeinflussen (ebd.). Sich Ziele zu setzen, nicht aufzugeben, sich Dinge zu merken und mit Ablenkungen oder Störungen von innen und aussen umzugehen, sind laut der Hirnforschung (zitiert nach Kerntke, 2014, S. 4) zentrale Kompetenzen, welche durch die Exekutivfunktionen gesteuert werden. „Die Exekutivfunktionen repräsentieren nicht das, was wir wissen, sondern wie wir auf unsere zugrundeliegende Intelligenz und unser Moralgefühl zugreifen und danach handeln“ (Bertin, 2017, S. 623). Besonders Kinder mit ADHS weisen eine beträchtliche Reihe von Schwierigkeiten auf, welche durch die exekutiven Funktionen begründet sind. Die Störung beinhaltet nicht nur Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, sondern schliesst viele weitere kognitive Probleme mit ein, welche mit einem Defizit der Exekutivfunktionen zu tun haben. Nach Brown (2008, zitiert nach Bertin, 2017, S. 626) umfassen die Exekutivfunktionen Fokussierung, Handlungssteuerung, Aktivierung, Arbeitsgedächtnis, emotionale Regulierung und Effort.

Immer mehr Forschungsarbeiten beschreiben, dass Achtsamkeit einen positiven Einfluss auf die Exekutivfunktionen hat und diese durch gezielte Achtsamkeitspraxen geschult werden können. In den Studien von Flook et al. (2010, zitiert nach Bertin, 2017, S. 628) konnte nachgewiesen werden, dass durch Achtsamkeit die Aufmerksamkeit länger aufrecht gehalten werden kann. Auch in Bezug zur Handlungssteuerung konnte beobachtet werden, dass häufig unbewusste Reaktivitäten zu einem bewussten Reaktionsvermögen hinführten. Die entwickelte Bewusstheit, von Moment zu Moment zu leben, unterstützte diesen Prozess laut den Studienverfassern massgeblich. Die Veränderung durch ein Achtsamkeitstraining konnte laut einer Studie von Lazar et al. (2005, zitiert nach Bertin, 2017, S. 629) zusätzlich in den Gehirnarealen, welche für die Emotionsregulation zuständig ist, nachgewiesen werden. Nach einem Achtsamkeitstraining von lediglich acht Wochen konnte bereits ein Wachstum in diesen Arealen festgestellt werden.

4.2 Aufmerksamkeitsdefizit / ADHS

Der Begriff ADHS ist in unserer heutigen Gesellschaft in aller Munde. Laut Rietzler, Grolimund und Stohler (2016) stehen die Buchstaben ADHS für das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom, das oftmals auch als Hyperkinetische Störung (HKS) oder Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung bezeichnet wird.

Um uns der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung anzunähern ist es laut Gerspach (2014) wichtig, von einer eindimensionalen Ansicht Abstand zu nehmen. Das Gehirn funktioniert nicht wie eine Maschine, sondern ist ein lebendiges, biologisches System, welches sich in ständiger Auseinandersetzung mit seiner Umwelt weiterentwickelt. Daher wird die Thematik ADHS auf verschiedenen Ebenen beleuchtet und empirische Studien geben Einblick in die aktuelle Forschung.

4.2.1 Erscheinungsbild

ADHS gilt als häufigste psychiatrische Diagnose im Kindes- und Jugendalter. Je nach Studienbedingungen und Berücksichtigung des hypoaktiven, unkonzentrierten Typs findet man in der Literatur eine Häufigkeit von 3 bis 10 % (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.). Demnach dürfte in jeder Klasse ein Kind mit ADHS sitzen (Mackowiak & Schramm, 2016). Neuere Untersuchungen belegen, dass eine annähernd gleiche Geschlechterverteilung besteht. In früheren Studien wurde angenommen, dass Jungen drei- bis zehnmal häufiger betroffen sind (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Laut dem internationalen Diagnosestandard DSM-V müssen die Symptome vor dem zwölften Lebensjahr auftauchen, damit zweifelsfrei von ADHS gesprochen werden kann.

Rückblickend stellen Eltern häufig fest, dass die Kinder bereits im Mutterbauch besonders „aktiv“ waren. Sie beschreiben, dass die Babies häufig ein vermehrtes Schreiverhalten, Ess- und Schlafprobleme zeigten oder sie waren auffallend ruhig. Im Kleinkindes- bzw. Kindergartenalter machten sich dann bereits ADHS-spezifische Störungen bemerkbar (ebd.).

Zu den drei Kernsymptomen gehören nach Mackowiak & Schramm (2016) Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Diese treten bei ADHS-Betroffenen in unterschiedlicher Gewichtung auf. Typischerweise entwickeln sich diese bereits früh und bestehen über eine Reihe von Situationen hinweg und sind im Vergleich zur Altersgruppe und im Kontext der Entwicklungssituation äusserst ausgeprägt und unangemessen.

Laut den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) müssen die Symptome über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten bestehen und in verschiedenen Lebensbereichen wie Familie, Schule oder Freizeit gleichzeitig auftreten, bevor nach offiziellen Diagnosekriterien von ADHS gesprochen werden kann.

Mit der nachfolgenden Tabelle soll ein Überblick über die spezifischen Merkmale der drei Kernsymptome gegeben werden.

Tabelle 1

Kernsymptome von ADHS und ihre Merkmale (Baumann & Mock, 2021)

Unaufmerksamkeit	
<p>Abbildung 2. Unaufmerksamkeit (Rietzler et al., 2016, S. 14)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • scheint nicht zuzuhören • wirkt abwesend • hat Mühe sich zu organisieren • hat Schwierigkeiten anstrengende Aufgaben zu Ende zu bringen • ist vergesslich • verliert häufig Gegenstände • lässt sich rasch ablenken (Rietzler et al., 2016) • achtet nicht auf Einzelheiten • macht Flüchtigkeitsfehler • hat Schwierigkeiten die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten (Hoberg, 2007a)
Hyperaktivität	
<p>Abbildung 3. Hyperaktivität (Rietzler et al., 2016, S. 16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rutscht auf Stuhl herum • zappelt mit den Füßen und Händen • hat Schwierigkeiten sich auf eine Aktivität einzulassen • schneidet Grimassen (Rietzler et al., 2016) • steht in Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird • handelt wie „getrieben“, zeigt ein anhaltendes Muster motorischer Aktivität, das durch Aufforderungen nicht wirklich beeinflussbar ist • hat Schwierigkeiten sich ruhig zu beschäftigen (Hoberg, 2007a) • manövriert sich in waghalsige Aktionen (neigen dadurch öfters zu Unfällen) (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.)
Impulsivität	
<p>Abbildung 4. Impulsivität (Rietzler et al., 2016, S. 18)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kann schlecht warten • platzt mit Antworten heraus • reisst beim Spiel den Ball an sich • unterbricht andere im Gespräch • schlägt bei Wut rasch zu / zertrümmert Spielzeug bei Frust • wirkt distanzlos • bedient sich ungefragt an Sachen anderer • platzt in laufende Spiele hinein • merkt nicht, wenn es anderen zu viel wird • gibt bei Hindernissen sofort auf (Rietzler et al., 2016) • redet übermäßig viel, ohne auf soziale Beschränkungen angemessen zu reagieren (Hoberg, 2007a)

Nach Baer und Barnowski-Geiser (2009) verfügen Kinder mit ADHS über eine besonders hohe Empfindsamkeit, die vieles ungeschützt und ungefiltert in sie hineinströmen lässt. Dagegen schützen sie sich mit einem Verhalten, das als Aufmerksamkeitsdefizit oder Unaufmerksamkeit ausgelegt wird. Eigentlich das Gegenteil dessen, was wirklich geschieht. Rietzler et al. (2016) würden es als *Aufmerksamkeits-Lenkungs-Defizit* benennen. Denn es gelingt ihnen schlechter, ihre Aufmerksamkeit willentlich zu steuern. Stattdessen zieht sie alles magisch an, was sie interessiert.

Kinder mit ADHS werden oftmals von ihren Mitmenschen nicht verstanden, wodurch diese nicht richtig auf sie eingehen können. Die betroffenen Kinder möchten ihr Bestes geben, aber wegen ihres ADHS schaffen sie es nicht ohne Hilfe, was sie sich vornehmen – auch wenn sie intelligent sind (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Kinder und Jugendliche mit ADHS nehmen ihre Leistung und ihr Verhalten anders wahr als junge Menschen ohne ADHS. Gawrilow (2016) hat in ihrer Studie feststellen können, dass ADHS betroffene Kinder stabilere Attributionen bei sowohl negativen als auch positiven Situationen aufweisen als Kinder ohne Diagnose. Dies bedeutet, dass betroffenen Kinder weniger spezielle situative oder persönliche Faktoren wie zum Beispiel: „Ich habe zu wenig gelernt“, oder „der Mathetest war viel zu schwierig“ in Betracht ziehen. Sie erachten das Resultat als gegeben und beziehen es kaum auf internale Begebenheiten. Dies kann bei negativen Erlebnissen als für sie schützend wirken. Diese wahrgenommene Inflexibilität zeigt sich allerdings in der Persönlichkeitsentwicklung auch als problematisch. Dies zeigt sich unter anderem bei einer guten oder schlechten Note im Mathematiktest. Das Kind kann diese Leistung nur bedingt reflektieren und daher persönlich nur wenig dazu beitragen. Es erkennt nicht, dass es zu wenig gelernt und investiert hat. Auch bei negativen Situationen attribuieren ADHS Kinder weniger internal. Sie können dementsprechend die Ursache kaum auf sich selbst zuschreiben oder die Situation in Bezug auf verschiedene Faktoren reflektieren. Dies wirkt sich auf das Entwickeln von Fähigkeiten, mit negativen Erlebnissen umzugehen, problematisch aus (ebd.).

Laut Rietzler et al. (2016) kommen hingegen im späteren Berufsleben vielen Erwachsenen mit ADHS ihre Fähigkeiten zugute. Wenn sie einen Beruf gefunden haben, der sie interessiert, erbringen manche von ihnen aussergewöhnliche Leistungen. Diese Fähigkeit lässt sich auch bewusst für das schulische Lernen einsetzen.

4.2.2 Ursachen

Forschende sind seit Jahrzehnten auf der Spur nach Ursachen für ADHS (Rietzler et al., 2016). Dabei lässt sich die Entstehung nicht auf einen einzelnen, ursächlichen Faktor reduzieren (Mackowiak & Schramm, 2016).

Vielmehr ist es eine Vielzahl einzelner genetischer Einflussfaktoren sowie anderen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen oder auch Umweltfaktoren, die zusammenwirken und so Entwicklungsabweichungen neuronaler Regelkreise zustande kommen lassen. Diese sind schliesslich für die Entwicklung der Symptomatik verantwortlich. Zu diesen Abweichungen neuronaler Regelkreise gehören Veränderungen im Neurotransmittersystem, die bei den betroffenen Kindern nachgewiesen werden konnten (Banaschewski, 2021). So liegt eine fehlerhafte Informationsverarbeitung zwischen bestimmten Hirnabschnitten zugrunde, die für die Konzentration, Wahrnehmung und Impulskontrolle zuständig sind. Diese Störung ist durch ein Ungleichgewicht der Botenstoffe (Neurotransmitter) in diesen Hirnbereichen – vor allem von Dopamin und Noradrenalin – bedingt. Beide Botenstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung von einer Nervenzelle zur anderen (äin-red & Skrodzki, 2018).

Abbildung 5. Normale Reizweiterleitung („ADHS im Erwachsenenalter“, 2021)

Es wird davon ausgegangen, dass ADHS-Betroffenen Dopamin im Raum zwischen zwei Nervenzellen, dem synaptischen Spalt, nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Diese Unterversorgung mit dem Botenstoff führt zu einer gestörten Informationsweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Dadurch werden Reize nur schlecht und unzureichend gefiltert (ebd.).

Botenstoffstörung bei ADHS

1. Der Reiz kommt an und löst die Freisetzung von Botenstoffen aus (geschieht normal).
2. Die Wiederaufnahme der Botenstoffe ist durch zu viele oder überaktive Pumpen erhöht.
3. Es sind zu wenige Botenstoffe vorhanden, die den Reiz weiterleiten.

(„ADHS im Erwachsenenalter“, 2021)

Abbildung 6. Botenstoffstörung bei ADHS („ADHS im Erwachsenenalter“, 2021)

So entsteht nach den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) eine permanente Reizüberflutung, die sich in hyperaktivem, unaufmerksamen und impulsivem Verhalten niederschlägt. Den ADHS-Betroffenen geht es so, als würden sie fernsehen, während eine andere Person permanent das Programm wechselt, wodurch hauptsächlich ein unzusammenhängender, verwirrender Strom von Bildern, Geräuschen und Gedanken wahrgenommen wird. Dabei ist es nicht möglich, ein Bild festzuhalten, denn ein neues drängt sich stets und wiederholend dazwischen. Daher können die Betroffenen nach äin-red und Skrodzki (2018) wichtige von unwichtigen Wahrnehmungen kaum unterscheiden, da alle Eindrücke ungefiltert auf sie einströmen und sie ständig unter einer grossen Anspannung stehen. Dieser Dauerstress zeigt sich laut den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) in einem ständigen „Getriebensein“, starken Stimmungsschwankungen und einer niedrigen Frustrationstoleranz, mit zum Teil imposanten Wutausbrüchen.

Nachfolgend wird vertiefter auf die möglichen Einflussfaktoren von ADHS eingegangen:

Genetische Verursachung

Nach Gawrilow et al. (2013) weisen Kinder ein erhöhtes Risiko für ADHS auf, wenn biologisch verwandte Familienmitglieder ebenfalls eine ADHS-Diagnose erhalten haben. Zudem lassen molekulargenetische Untersuchungen vermuten, dass die Entstehung von ADHS nicht auf eine einzelne genetische Veränderung zurückzuführen ist, sondern dass die Störung durch ein Zusammenwirken verschiedener Gene ausgelöst wird. Laut den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) kann das Lebensumfeld des Kindes diese Anlagen verstärken oder abschwächen.

Komplikationen und Belastungen während der Schwangerschaft und Geburt

Der Konsum von Nikotin, Alkohol oder anderen Drogen während der Schwangerschaft sowie ein Sauerstoffmangel bei der Geburt erhöhen vermutlich das Risiko des Kindes, später an ADHS zu erkranken. Auch zentralnervöse Infektionen, Schädelhirntraumen oder Verletzungen sowie Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt werden mit späteren hyperkinetischen Auffälligkeiten in Verbindung gebracht. Jedoch weist die Mehrzahl der Kinder mit ADHS keine solchen Belastungen auf. Zudem führen solche Komplikationen nicht immer zu ADHS (Banaschewski, 2021).

Psychosoziale Einflüsse

Laut Banaschewski (2021) kann die Entwicklung und der Verlauf von ADHS durch familiäre und schulische Faktoren beeinflusst werden. Allerdings sind beide Bedingungen nicht die ausschliessliche Ursache für ADHS. Sie können jedoch die Stärke der Symptome und ihren Verlauf mitbestimmen.

Folgende Risikofaktoren können zu einer Verstärkung der ADHS-Symptome führen:

- **Geringer sozioökonomischer Status:** niedriges Familieneinkommen, geringer Bildungsstand, Beschäftigungslosigkeit, etc. (Mackowiak & Schramm, 2016)
- **Negativ geprägtes Erziehungsverhalten:** restriktiv, kontrollierend, bestrafend (Mackowiak & Schramm, 2016)
- **Inkonsequenz in der Erziehung:** fehlende Regeln (Banaschewski, 2021)
- **Familiäre Instabilität:** ständiger Streit zwischen den Eltern (Banaschewski, 2021)
- **Unvollständige Familie:** Aufwachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil oder ohne Eltern (Banaschewski, 2021)
- **Psychische Erkrankung eines Elternteils** (Banaschewski, 2021)

Jedoch können die ADHS Symptome nach den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) auch stark ausgeprägt und im Alltagsleben deutlich bemerkbar sein, wenn die Familiensituation intakt ist. Wichtig ist die Kenntnis, dass ADHS nicht durch äussere Faktoren verursacht werden kann.

4.2.3 Diagnose

Die Diagnose ADHS wird nach Gawrilow et al. (2013) mit einem standardisierten Klassifikationssystem gestellt, die im Sinne einer Checkliste genaue Kriterien zur Vergabe einer Diagnose beinhalten. Nach Rietzler et al. (2016) ist es eine Ja-oder-nein-Entscheidung, auch wenn von einer leichten oder schweren Ausprägung gesprochen werden kann. Diese Entscheidung hat etwas Künstliches an sich, da viel mehr davon ausgegangen werden kann, dass Merkmale wie Konzentrationsfähigkeit, Aktivität oder Impulsivität ein Kontinuum bilden.

Es gibt Kinder, die sich bereits sehr früh in ihrer Entwicklung gut konzentrieren können und ihre Aufmerksamkeit bewusst aufrechterhalten können, während andere Kinder damit grösste Mühe haben (ebd.).

Abbildung 7. Ausprägung von Aufmerksamkeit (Rietzler et al., 2016, S. 20)

Die Klassifikationssysteme setzen nach Rietzler et al. (2016) aufgrund bestimmter Normvorstellungen wie beispielsweise der Normverteilung einen Cut-off-Wert. Von genau dieser Merkmalsausprägung an gilt ein Verhalten als abweichend und behandlungsbedürftig.

Abbildung 8. Cut-off-Wert aufgrund von bestimmter Normvorstellungen (Rietzler et al., 2016, S. 20)

Gawrilow et al. (2013) sprechen von zwei diagnostischen Systemen, die zurzeit Anwendung finden: das ICD-10 (Internationale statistische Klassifikationssystem der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in der 10. Auflage) der Weltgesundheitsorganisation (1991) und das DSM-IV-TR (das Diagnostische und Statistische Handbuch Psychischer Störungen in seiner 4. Auflage) nach APA (American Psychiatric Association, 2000).

Die Kriterien zur Diagnose werden von einem Expertengremium festgelegt (Rietzler et al., 2016). Hoberg (2007a) erläutert, dass jede Erkrankung eine Auflistung an Symptomen hat

und mit Hilfe einer Nummer codiert ist. Anhand derer ist sie erkennbar. Diese Kriterien sind in den oben erwähnten Nachschlagewerken aufgelistet. Mediziner, Vertreter von Krankenkassen und andere Fachleute verständigen sich anhand dieser Verschlüsselungen. Nach Gawrilow et al. (2013) fordern sowohl der DSM-IV als auch das ICD-10 für eine ADHS Diagnose, dass

- a) das Problemverhalten seit mindestens sechs Monaten besteht,
- b) die Problematik situationsübergreifend ist (Symptome treten in mehreren Lebensbereichen zugleich auf, wie zum Beispiel zu Hause und in der Schule) und
- c) die resultierenden Beeinträchtigungen erheblich sind, dass es in der Schule oder in sozialen Beziehungen zu Problemen kommt.

Für eine Diagnosestellung ist es nach Hoberg (2007a) nicht erforderlich, dass sämtliche Symptome vorhanden und gleich stark ausgeprägt sind. Symptome werden bei Beurteilung mit 2 und 3 als gegeben angenommen.

Tabelle 2
Beurteilung der einzelnen Symptome auf einer vier-stufigen Skala (Hoberg, 2007a)

0	1	2	3
Symptom ist nicht beobachtbar	Symptom ist nicht ausgeprägt beobachtbar	Symptom ist deutlich ausgeprägt beobachtbar	Symptom ist sehr stark ausgeprägt beobachtbar

Rietzler et al. (2016) weisen darauf hin, dass die Diagnosestellung über solche Merkmale mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Auch Hoberg (2007a) erwähnt, dass Fehler bei der Diagnose von ADHS entstehen können. Es kommt immer wieder vor, dass es übersehen oder falsch diagnostiziert wird.

Bis vor kurzem wurden Kinder, die an ADHS litten, nicht als solche identifiziert. Es kursierte die Meinung, dass das problematische Verhalten sich herauswache oder die Eltern ihren Erziehungsstil ändern müssten. Aus medizinischer Sicht ist dies dramatisch, da die betroffenen Kinder so keine Unterstützung und Behandlung erhalten. In den letzten Jahren wurde ADHS jedoch öfters zu Unrecht diagnostiziert. Dieser Fehler tritt gehäuft auf, da mehr Verdachtsfälle anfallen und für Diagnostizierende ein Zeit- und Erwartungsdruck entsteht (ebd.). Dies löste ein Aufschrei aus, bei dem der Begriff „Modediagnose“ die Runde machte. Hoberg (2007a) spricht an, dass dadurch aber nicht von einer Modediagnose gesprochen werden kann. Denn aufgrund von Veränderungen in der Gesellschaft und der Familie zeigen Kinder vermehrt Aufmerksamkeitsstörungen und motorische Unruhe. Jedoch ist die Zahl der „echten“ ADHS-Kinder vermutlich nicht gestiegen. Sie fallen heute nur eher auf und werden durch die verbesserten diagnostischen Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren durchaus entwickelt haben, zu Recht als solche diagnostiziert (ebd.).

Da es nach Rietzler et al. (2016) keinen anerkannten, standardisierten, normierten „ADHS-Test“ gibt, wird die Diagnostik erschwert. Die Diagnosestellung besteht momentan aus einem Mosaik verschiedener Bausteine. Dazu gehören Testverfahren (Intelligenztest, Konzentrations-tests), Fragebogen für Eltern und Lehrpersonen, Verhaltensbeobachtungen, Angaben der Eltern über die Entwicklung ihres Kindes (Anamnese) und ein fachärztlicher Befund, der ausschliesst, dass sich die Auffälligkeiten besser durch körperliche Ursachen (Hör- und Sehprobleme, Schilddrüsendysfunktion etc.) erklären lassen. Schliesslich muss der Diagnostizierende aufgrund der gesammelten Informationen entscheiden, wo das Kind auf dem Kontinuum liegt und ob es den Cut-off-Wert zur ADHS-Diagnose überschritten hat. Aufgrund der momentanen Diagnostik von ADHS und deren Fehleranfälligkeit spricht Hoberg (2007a) von deutlichem Handlungsbedarf in Richtung Aufklärung über das Krankheitsbild und in Richtung einer umfassenden, fundierten Diagnostik.

4.2.4 Behandlung

Laut Gawrilow et al. (2013) gibt es zur Behandlung von ADHS mittlerweile eine breite Palette verschiedener Ansätze und Interventionsverfahren. Nach Hoberg (2007a) ist es zentral, dass die Behandlung von verschiedenen Seiten in Angriff genommen wird, um ein optimales Ergebnis erzielen zu können. Dabei ist wichtig, dass es von einer zuständigen professionellen Stelle wie beispielsweise dem Kinderarzt koordiniert wird. Diese multimodale Behandlung erfordert eine gute Logistik und ist zeitaufwändig. Jedoch verspricht sie nach derzeitigen Erkenntnissen den besten Erfolg (ebd.).

Abbildung 9. Multimodaler Behandlungsplan (Hoberg, 2007a, abgeändert durch Baumann & Mock, 2021)

Mackowiak und Schramm (2016) weisen darauf hin, dass bisher keine „Heilung“ einer ADHS möglich ist. Eine Behandlung sollte Symptomreduktion bzw. -management sowie eine Reduktion von Sekundärproblemen zum Ziel haben (Barkley, 2004, zitiert nach Mackowiak & Schramm, 2016, S. 165).

In den folgenden Unterkapiteln wird unterschieden zwischen Ansätzen, die das Umfeld des Kindes beeinflussen und solchen, die beim Kind selbst ansetzen. Dabei wird auf eine ausgewählte Anzahl einzelner Lösungsansätze näher eingegangen.

4.2.4.1 Lösungsansätze im Umfeld Eltern

An erster Stelle der Behandlung steht nach Hoberg (2007a) eine verständliche **Information** und **Aufklärung** der Eltern über das Erscheinungsbild von ADHS und dessen Ursachen. Dies findet häufig im Rahmen einer Einzelberatung der Eltern statt.

Auch ein **Elterntaining** ist sinnvoll. Es zielt laut Rietzler et al. (2016) auf Veränderungen in der Kommunikation und Intervention mit dem Kind ab. So werden Erziehungskompetenzen gestärkt und Erziehungsmuster, welche die Verhaltensauffälligkeiten des betroffenen Kindes verstärken können, bewusstgemacht. Neben der Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung sind auch Themen, wie der Umgang mit Regeln und Grenzen, der Aufbau einer kooperativen Stimmung, die Fokussierung von Ressourcen und Stärken von Eltern und Kind sowie die Arbeit an konkreten Zielen zentral.

Neuhaus (2008) spricht beispielsweise vom Eintrainieren von konkreten Abläufen, wie der Durchführung der Hausaufgaben nach Plan.

Laut Hoberg (2007a) ist das THOP Therapieprogramm (Döpfner et al., 2019), das einzige ADHS-spezifische Elterntaining für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten.

Bei diesem Programm wird zunächst eine gemeinsame Problemdefinition angestrebt. Danach wird mit den Eltern an den eigenen Kräften und Ressourcen gearbeitet. Grundvoraussetzung ist es, eine positive Gestimmtheit zwischen den Eltern und dem Kind wiederherzustellen, um die Arbeit an den konkreten Schwierigkeiten angehen zu können (ebd.).

Nach Döpfner et al. (2019) hat sich eine Spass- und Spielzeit als hilfreich erwiesen. Hoberg (2007a) beschreibt, dass die Eltern in einem festgelegten Zeitraum Zeit mit ihrem Kind verbringen. Dabei darf das Kind bestimmen, was gespielt oder gemacht wird. Nicht zulässig ist jedoch zerstörerisches und aggressives Spiel. Meist findet dies ein- bis mehrmals wöchentlich eine halbe Stunde statt. Eine Signalisation, wie ein Schild mit der Aufschrift „Spielzeit“ kann hilfreich sein, um diese Zeit klar von anderen Aktivitäten zu unterscheiden.

Im eigentlichen Training ist es das Ziel, die Eltern zu einer Art Co-Therapeuten ihrer Kinder im familiären Rahmen zu machen. Sie also zu befähigen, ihren Kindern die angemessene Unterstützung im täglichen Leben zu geben und gleichzeitig Problemverhalten effektiv zu begegnen. Den Eltern wird vermittelt, wie sie Verhaltensmodifikation im Alltag erzieherisch umsetzen können (ebd.).

Hierzu können Eltern sowohl an Einzelberatungen als auch an Gruppentrainings teilnehmen. Gruppentrainings bieten den Vorteil des Erfahrungs- und Informationsaustauschs zwischen den betroffenen Eltern (ebd.).

Wenn es um eine **kooperative Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule** geht, ist es nach Rietzler et al. (2016) unabdingbar, dass die Eltern eine positive Haltung gegenüber der Schule und den Lehrpersonen vorleben. Nur so sehen die Kinder die Schule und das Lernen als etwas Sinnvolles an. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Eltern mit allem einverstanden sein müssen, was eine Lehrperson sagt und tut, und sie können Verständnis zeigen, wenn sich ihr Kind über seine Lehrkraft aufregt. Dies heisst aber nicht, dass sie diese ebenfalls abwerten oder gleich einschreiten müssen.

4.2.4.2 Lösungsansätze im Umfeld Schule

Auch in der Schule ist es nach Hoberg (2007a) zentral, dass abgeklärt wird, inwieweit sich die Bezugspersonen im schulischen Umfeld mit dem Störungsbild auskennen. Entsprechend dessen wird dann die **Information** und **Aufklärung** gestaltet.

Dabei stellt eine ADHS-spezifische Fortbildungen eine Möglichkeit dar.

Rietzler et al. (2016) betonen, dass die **Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule** dann **positiv** ist, wenn sich beide Parteien bewusst sind, dass alle das Beste für das Kind wollen und sich Gedanken machen, welche konkreten Veränderungen in der Schule oder zu Hause eine Veränderung bewirken könnten.

Nach Gawrilow et al. (2013) gibt es einige Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung, die auf Kinder mit ADHS (und auch solche ohne ADHS) unterstützend wirken. Viele der Prinzipien werden von den meisten Lehrpersonen ohnehin täglich beachtet und/oder umgesetzt. So soll der Unterricht klar und stringent geplant sein und die Arbeitsanweisungen klar, unmissverständlich und explizit.

In der nachfolgenden Abbildung sind **musikalische** und **strukturierend förderlichen Elemente** notiert, die bei Kindern mit ADHS hilfreich sein können. Diese sind im Buch „Schnell organisierte Selbsthilfe – Sammlung“ enthalten, welches als Produkt dieser MA entsteht. Zudem werden die musikalischen Elemente im Kapitel 4.3.2 und die strukturierenden Elemente im Kapitel 4.4 genauer beschrieben und begründet.

Abbildung 10. Musikalische und strukturierend förderliche Elemente bei Kindern mit ADHS (Baumann & Mock, 2021)

4.2.4.3 Lösungsansätze beim Kind

Medikamentöse Behandlung

Aus der Informationsbroschüre für Eltern und Angehörige (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.) geht hervor, dass bereits seit den fünfziger Jahren Stimulanzien zur Behandlung von ADHS eingesetzt wurden. Zu bemerken ist die Tatsache, dass die medikamentöse Behandlung von ADHS in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Der medikamentöse Anstieg bestätigt auch die Studie durch das Paul-Ehrlich-Instituts (2013), in welcher untersucht wurde, wie sich der Erwerb von Methylphenidat (MPH) durch Deutschlands Apotheken in den Jahren von 2003 bis 2012 entwickelt hat. MPH ist in vielen anerkannten ADHS-Medikamenten wie zum Beispiel Ritalin®, Medikinet® oder Concerta® enthalten (Hoberg, 2007a). Die untenstehende Abbildung aus dem Bulletin zur Arzneimittelsicherheit (Bundesamt für Arzneimittel, 2013) zeigt den Verbrauch von MPH deutlich auf.

Abbildung 11. Erwerb von MPH durch Deutschlands Apotheken in Form von Fertigarzneimittel (Bundesamt für Arzneimittel, 2013, S. 11)

Nach Neuhaus (2008) sollten unbedingt Überlegungen zur medikamentösen Behandlung angestellt werden, wenn das Kind bei der Diagnose in einem sehr schlechten Zustand ist. Zum Beispiel dann, wenn beim Kind ein Entwicklungsrückstand mit Teilleistungsschwächen besteht, es äusserst unruhig, störend ist und/oder massive sekundäre Probleme der Aggressivität oder Verweigerung zeigt, sodass die Familie und oft auch die Schule „einfach nicht mehr kann“. Laut Spohrer (2008) ist eine Heilung zwar nicht möglich, jedoch macht die medikamentöse Therapie in vielen Fällen die Herausbildung und Förderung erwünschter Verhaltensweisen überhaupt erst möglich. So gehört zu den positiven Wirkungen einer medikamentösen Behandlung, dass das Kind die Chance bekommt, positives und erwünschtes Verhalten zu zeigen und die Anerkennung dafür zu erfahren.

Sobald mit der Einnahme eines Medikamentes gestartet wird, steht nach den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) die Ärztin, bzw. der Arzt in intensivem Kontakt mit Eltern, Therapeutinnen und Therapeuten und den Lehrpersonen. Eltern und Lehrpersonen werden in die Beurteilung des Therapieerfolgs einbezogen, beispielsweise mit standardisierten Fragebögen, die bei der Einschätzung des Verhaltens helfen. Dabei geht es in erster Linie darum, die Wirkung des Medikamentes auf die Hauptsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und eventuell Hyperaktivität zu beurteilen. Im gemeinsamen Gespräch wird festgehalten, welche Symptome genau im Vordergrund stehen. Während der Zeit der Dosisfindung wird die Wirkung des Medikamentes auf diese Symptome alle ein bis zwei Wochen beurteilt.

Stimulanzien

Da mittlerweile ein breites Spektrum an ADHS-spezifischen Medikamenten vorhanden ist, ist es wichtig, für jedes Kind individuell zu entscheiden, welches Präparat mit welcher Dosierung oder Kombination das sinnvollste ist.

In der untenstehenden Tabelle sind die am häufigsten verordneten Präparate in Deutschland aufgeführt (Hoberg, 2007a).

Tabelle 3

Die häufigsten verordneten Präparate mit Informationen zum Wirkstoff, Handelsname und Form (Hoberg, 2007a, abgeändert durch Baumann & Mock, 2021)

Wirkstoff	Handelsname	Form
Kurzwirksames Methylphenidat	Ritalin® Medikinet® Equasym®	Tablette
Langwirksames Methylphenidat	Concerta® Medikinet® Retard Ritalin® LA Ritalin® SR Equasym® Retard	Tablette
D-L-Amphetamin	Amphetaminsaft	Saft oder Tablette
Atomoxetin	Strattera®	Tablette

Die Schweizer Kinderärzte et al. (o. J.) beschreiben, dass es Medikamente mit kurzer (3 bis 5 Stunden) und langer (ca. 8 bis 12 Stunden) Wirkdauer gibt. Kurzwirksame Stimulanzien müssen zwei- bis dreimal am Tag eingenommen werden, wenn die Wirkung über den ganzen Tag des Kindes andauern soll. Langwirksame Stimulanzien haben den Vorteil, dass die Wirkung bei einmaliger Einnahme viel länger anhält. Neuhaus (2008) beschreibt, dass Methylphenidat die am besten untersuchte und am häufigsten eingesetzte Substanz ist. Nach Einnahme beginnt diese etwa nach 20-30 Minuten zu wirken.

Stimulanzien verbessern die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer bei Kindern mit ADHS. Ablenkbarkeit und Impulsivität werden vermindert, das hyper- bzw. das hypokinetische

Verhalten wird normalisiert. Zudem verbessert sich die motorische Koordination und die Wachsamkeit (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Wirkung von Stimulanzien

Warum Stimulanzien eine Wirkung auf ADHS-Symptome haben, konnte nach den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) bisher nicht vollständig geklärt werden. Fest steht, dass das zentrale Nervensystem beeinflusst wird. Sie scheinen auf das System der Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter im Gehirn einzuwirken. Es wird angenommen, dass sie die Wiederaufnahme des Botenstoffes Dopamin in die Nervenzellen, auch Neuronen genannt, hemmen und damit das Vorkommen von Dopamin an der Kontaktstelle, der Synapse zwischen zwei Nervenenden erhöhen. Einströmige Reize scheinen dadurch besser gefiltert und verarbeitet zu werden. Zahlreiche Studien belegen, dass durch die Einnahme von Stimulanzien die ADHS-typischen Verhaltensstörungen reduziert werden (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.). Laut Gerspach (2014) werden Medikamente hauptsächlich zur Dämpfung unerwünschter Nebenwirkungen und zur Steigerung des Konzentrationsvermögens eingesetzt. Allerdings finden Patientinnen und Patienten durch die Stimulanzien kein Gehör für ihre inneren Spannungen und ungelösten Konflikte, welche durch ihre Symptome unbewusst ausgedrückt werden. Jedoch verhelfen sie Kindern nach Mackowiak und Schramm (2016) zu einer verbesserten Daueraufmerksamkeit, Impulskontrolle und eine Reduktion von unangemessenem Verhalten während der Bearbeitung einer Aufgabe. Zudem wird (lautes) Störverhalten minimiert, wodurch als Konsequenz das Befolgen von Instruktionen von Eltern und Lehrpersonen und das längere Aufrechterhalten erwünschter Verhaltensweisen sowie eine erhöhte Kooperationsbereitschaft im Umgang mit Gleichaltrigen folgt.

Nebenwirkungen

Stimulanzien können nach Mackowiak und Schramm (2016) eine Reihe von unerwünschten Wirkungen haben. Insbesondere bei einer Überdosierung können Nebenwirkungen vermehrt auftreten, welche dann von einem Arzt abzuklären sind. Sie umfassen:

- Schlaflosigkeit
- Appetitverlust
- Wachstumsverzögerung
- Bauchschmerzen
- Stimmungsschwankungen
- Tics (Pelz et al., 2008, zitiert nach Mackowiak & Schramm, 2016, S. 166)

Im Allgemeinen sind diese Medikamente laut den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.) jedoch gut verträglich und Nebenwirkungen selten oder nur leicht ausgeprägt. Wichtig sind auch hier

die ständige Beobachtung des medizinisch behandelten Kindes und der Austausch mit der Ärztin oder dem Arzt.

Medikamente – ein Leben lang?

Im Laufe der Behandlung wird die Dosis regelmässig überprüft und es sollte hinterfragt werden, ob der Einsatz von Medikamenten noch notwendig ist (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Nach Neuhaus (2008) kann an ein Absetzen der Medikation gedacht werden, wenn sich Verhalten und Befindlichkeit des Kindes über längere Zeit stabilisieren. Besonders auch um zu überprüfen, ob sich das Kind tatsächlich mit Hilfe der neu erworbenen Strategien besser steuern kann. In vielen Fällen kommen die Kinder durch unterstützende Massnahmen nach einiger Zeit auch ohne Medikamente aus, in anderen Fällen werden sie über viele Jahre hinweg eingenommen. Bei vielen Kindern oder Jugendlichen kann die Behandlung in ausgeglichenen Phasen über einige Wochen oder Monate ausgesetzt werden, wie beispielsweise in den Schulferien. Wieder andere brauchen die Stimulanzien nur in Krisen.

Entscheidend ist laut den Schweizer Kinderärzten et al. (o. J.), ob die Ausprägung der Symptome und die Belastungen, die dadurch für die Betroffenen und ihre Angehörigen entstehen, tragbar sind.

Verändert sich das Kind durch Medikamenteneinfluss?

Oft wird fälschlicherweise behauptet, die Medikamente verändern das Wesen des Kindes. Dies stimmt so nicht. Die Medikamente stellen die Kinder, bei richtiger Dosierung, nicht ruhig, bewirken keine Charakterveränderung und lassen auch die positiven Eigenschaften des ADHS-Kindes wie Kreativität oder Ähnliches nicht verschwinden. Im Gegenteil, sie können sich wieder altersentsprechend verhalten und dadurch ihre Potentiale besser ausschöpfen (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Nach Hoberg (2007a) gibt es mittlerweile ein breites Spektrum an ADHS-spezifischen Medikamenten. Daher gilt es für jedes Kind individuell zu entscheiden, welches Präparat in welcher Dosierung sinnvoll ist.

Medikamente ja – nein?

Durch kritische Kommentare aus dem Bekanntenkreis und negative Medienberichte fühlen sich Eltern oft verunsichert, ob sie Medikamente für ihr Kind befürworten oder nicht. Für die Untersuchung von Stimulanzien und deren Auswirkung auf Kinder mit ADHS wurde mehr Forschungsaufwand betrieben als für andere Behandlungsformen bei kinderpsychiatrischen Störungen. Fest steht, dass die Medikation allein nicht immer ausreicht, sie kann aber ein „Notnagel“ sein, damit andere therapeutische Massnahmen überhaupt greifen können.

Entscheidend ist, die medikamentöse Behandlung zusammen mit einem Arzt sorgfältig abzuwägen und in ein Gesamtkonzept therapeutischer Massnahmen einzubetten. Aufklärung, Verhaltenstherapie und Hilfen für eine gute Strukturierung des Alltags sind wichtig, damit das Kind Strategien erlernen kann, um die Alltagsaufgaben bewältigen zu können (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Komplementärmedizinische Behandlung

Unter komplementärmedizinischen Massnahmen werden Therapien verstanden, die den allgemeinen „Gesundheitszustand“ positiv beeinflussen und ausserschulisch durchgeführt werden. Diese können indirekt auch einen positiven Effekt auf die ADHS-Symptome haben. In der nachfolgenden Tabelle werden einzelne genauer beschrieben und andere aufgezählt (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.):

Tabelle 4

Komplementärmedizinische Massnahmen zur Behandlung von ADHS (Baumann & Mock, 2021)

(Die Liste ist nicht abschliessend. Die Reihenfolge wurde zufällig gewählt.)
Ergotherapie: Therapie mit sensorischer Integration fördert die Basissinne wie Gleichgewichtssystem, Tiefensensibilitätssystem, taktiles System sowie die visuelle und auditive Wahrnehmung zur Behebung von Störungen, medikamentöse Basistherapie kann den Erfolg einer begleitenden Ergotherapie verbessern (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).
Psychomotorik: Neuhaus (2008) beschreibt, dass bei der Psychomotorik sowohl das Bewegungsverhalten zusammen mit Wahrnehmungsgenauigkeit, intellektuellen Informationsverarbeitungsmechanismen vor dem Hintergrund von Motivation und der Fähigkeit, den Eigenantrieb und die Emotionen regulieren zu können, zentral sind. In der Regel wird eine deutliche Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit, der räumlich-zeitlichen Orientierung und der Körperkontrolle erlebt. Oftmals macht diese Therapie Kindern sehr viel Spass, da kreative und motivierende Bewegungsangebote geschaffen werden.
Psychotherapie: Laut Rietzler et al. (2016) unterstützen therapeutische Ansätze der Psychotherapie das Kind darin, sich selbst besser zu steuern, zu strukturieren und mit Anforderungen von aussen kompetenter umzugehen. Sie lernen ihre Gefühle bewusster wahrzunehmen und in Bahnen zu lenken. So wird angestrebt, dass sie Ärger und Frust besser bewältigen können und ein positives Selbstbild aufbauen können.
Spieltherapie: Im Vorschulalter kann das Spieltraining durchgeführt werden, bei dem die Intensität und Zeitspanne der Aufmerksamkeit bei altersgerechten Spielen erhöht wird. Abläufe wie die Auswahl des Spiels, Anfahren, Durchhalten, zu Ende Spielen und Aufräumen werden trainiert. Zu Beginn werden nur kleine Einheiten, wie beispielsweise vier Memorypärchen finden, durchgeführt, was Erfolgserlebnisse schafft. Später wird die Beschäftigungszeit und damit auch die Ausdauer erhöht (Hoberg, 2007a).
Lerncoaching/Lerntherapie: Nach Rietzler et al. (2016) zielt eine Lerntherapie oder ein Lerncoaching auf eine Verbesserung der schulischen Situation des Kindes ab. Es lernt, sich selbst besser zu motivieren, Widerstände gegen das Lernen abzubauen und sich effektiv auf Prüfungen vorzubereiten.
Sozialkompetenztraining: Kinder mit ADHS haben häufiger Schwierigkeiten, Anschluss zu finden und werden eher von Gleichaltrigen ausgeschlossen oder gehänselt (Bagwell, Molina, Pelham & Hoza, 2001; Unnever & Cornell, 2003, zitiert nach Rietzler et al., 2016, S.31). In einem Training der sozialen Kompetenzen wird gelernt, wie auf andere zugegangen werden kann, wie Konflikte konstruktiv bewältigt werden und wie in schwierigen Situationen reagiert werden kann (Rietzler et al., 2016).
Nährstofftherapie: Zufuhr essentieller Fettsäuren (z.B. Nachtkerzenöl, Leinsamenöl, Omega-3-Fettsäuren) und Aminosäuren, L-Carnitin, Vitaminpräparate (Vitamin-B-Komplexe), Mineralstoffe (Magnesium, Spurenelemente) usw. → eine optimale Nährstofftherapie kann die Beschwerden eines ADHS deutlich verringern (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Phytotherapie: Therapie mit pflanzlichen Mitteln wie z.B. Ginkgo Biloba können sich positiv auswirken (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).
Bio- oder Neurofeedback: Gehirnströme werden sichtbar gemacht und gezielt konzentriert um Konzentration zu verbessern, z.B., bei einem Computerspiel einen Ball nur mit Hilfe der Konzentration seiner Hirnströme in ein Tor zu befördern (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).
Entspannungstraining: Entspannungsverfahren können laut Hoberg (2007a) grundsätzlich sinnvoll sein, um das vegetative Nervensystem zu beeinflussen und sich so Entspannung verschaffen zu können. Dieses Training behandelt zwar nicht primär das ADHS, jedoch kann es eine sinnvolle Vorbereitung auf konzentrationserfordernde Situationen sein.
Bewegung: Die positiven Effekte von Bewegung auf verschiedene Funktionsbereiche von ADHS-Betroffenen werden in ersten Studien belegt (Rommel, Halperin, Mill, Asherson & Kuntsi, 2013, zitiert nach Rietzler et al., 2016, S. 33). Auch Eltern von ADHS-Kindern betonen, wie wichtig Bewegung ist, um Konzentrationsschwierigkeiten und innerer Unruhe entgegenzuwirken (Rietzler et al., 2016).
Weitere Therapieformen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Homöopathie • (Laser-) Akupunktur • Shiatsu • Traditionelle chinesische Medizin • Craniosacral-Therapie • Osteopathie • Fussreflexzonen-therapie • Kinesiologie

Die Effizienz dieser Therapien ist aus wissenschaftlicher Sicht teilweise noch unklar und nicht belegt. Wichtig ist, dass ein Facharzt berät, welche Massnahmen sinnvoll sein könnten (Schweizer Kinderärzte et al., o. J.).

Zudem ist nach Hoberg (2007a) zu beachten, dass ein Zuviel an Therapien ein problematisches Selbstbild hervorrufen kann. ADHS-Kinder brauchen keine ständige, durchgängige Therapie, auch nicht zur Begleitung einer medikamentösen Behandlung. Es ist sinnvoller, immer genau auszuwählen, welche „Pakete“ gerade auf das Kind und die familiäre Situation passen.

4.3 Wirksamkeit der Musik

„Der positive Einfluss der Musik auf die gesamte intellektuelle, emotionale, soziale, kognitive, physische und psychische Entwicklung des Menschen – insbesondere des Kindes – ist heute unbestritten“ (Rubli, 2012, S. 7). Musik birgt ein bedeutendes Potenzial und ist für die Förderung sozialer Kompetenzen von grosser Bedeutung (Krause, 2008). Dieses Potenzial wird im Folgenden beleuchtet und in Bezug zu den Thematiken ADHS und Achtsamkeit gestellt.

4.3.1 Einfluss der Musik auf unser Gehirn und unser Wesen

Die Musikpädagogin Brandl beschreibt in ihren Ausführungen den Einfluss der Musik bei Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten wie folgt:

Musik leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung von Motivationsstrukturen, Selbstwertgefühl, Erfolgserleben, Leistungsbereitschaft sowie sozialen Kompetenzen, sondern sie wird auch zu einem lebenslangen und weit über die Therapiezeiten hinausreichenden Betätigungsfeld. Damit trägt sie zu einer verbesserten Integration verhaltensauffälliger Menschen bei. (Brandl, 2004, zitiert nach Kurrle, 2017, S. 85)

Laut Post (1999, zitiert nach Quast, 2005, S. 43) ist das Hörorgan eng mit dem limbischen System verknüpft. Diese Tatsache erklärt, warum Musik stets emotionale und gefühlsmässige Reaktionen hervorruft und unseren Hormonhaushalt, das vegetative Nervensystem, den Herzschlag und den Puls beeinflusst. Dafür verantwortlich sind verschiedene Neurotransmitter, insbesondere Dopamin. Bei Gänsehautmomenten werden laut Altenmüller und Kopiez (2014) die Hirnregionen im Mittelhirn, im Accumbens-Kern, im Striatum sowie im unteren vorderen Stirnhirn aktiviert. Diese sind für die Vermittlung von Glücks- und Belohnungsgefühlen zuständig. Die daraus folgenden dopaminergen Aktivierungen regulieren und erhöhen die Aufmerksamkeit, unterstützen die Motivation und die Gedächtnisbildung. Dies zeigt sich im Erinnern an musikalische Ereignisse, welche stark emotional begleitet wurden. Die präzisen Erinnerungen werden durch die emotionale Bewertung massiv unterstützt. Andererseits kann die gleiche Musik eine andere Person nur wenig berühren. Die Ausschüttung von Dopamin wird entsprechend geringer sein.

Orff (1997, zitiert nach Fröhlich, 2002, S. 104) bezeichnet die wechselseitigen Zugänge als wechselseitig erschliessende Agens. Diese sind demzufolge die treibende Kraft zur Erschliessung der Menschbildung und zum gleichzeitigen Kulturerwerb. Gruhn (2003) führt aus, dass Musik nicht bei allen Menschen das gleiche auslöst. Erhöht ein Musikstück bei der einen Person den Herzschlag, muss dies bei einer anderen Person nicht auch zwangsläufig auftreten. Spitzer (2014) vergleicht die unterschiedliche Wahrnehmung mit Vorlieben, wie sie auch beim Essen vorkommen. Es gibt Nahrungsmittel, welche den meisten schmecken und solche, die nur wenige Liebhaber finden. Dies trifft ebenso auf die verschiedenen Musikrichtungen zu. Wenige wissenschaftliche Untersuchungen zeigen laut Spitzer, dass Musik und Emotionen auf unterschiedliche Weisen miteinander verknüpft sind. So sind im episodischen Gedächtnis Musikstücke verbunden mit einem speziellen Geschehnis assoziativ verknüpft und lösen eine bestimmte Reaktion aus. Es zeigen sich auch kulturell verbindliche Weisen des Hörens von musikalischen Phänomenen. So wird Dur als fröhlich wahrgenommen und Moll als traurig. Darüber hinaus sind weitere einzelne musikalische Grundbedingungen geeignet, bestimmte Wirkungen hervorzurufen.

Die Psychologen unterscheiden dabei *ergotrope* Wirkungen, die sich in Aktivität und Erregung zeigen, von den *trofotropen* Wirkungen, die zur Dämpfung von Stoffwechselprozessen mit regenerativer Funktion und damit zur Beruhigung eines Erregungszustandes führen. So wirken grosse Lautstärke, schnelles Tempo mit belebendem Rhythmuswechsel und Klangspektren mit vielen hohen Frequenzen auf viele Menschen eher anregend, während langsames Tempo, schwache Lautstärkeunterschiede, gleichmässige rhythmische Bewegung bei geringem Tonumfang beruhigend wirken. (Gruhn, 2003, S. 114)

Aus diesem Grund sind Wiegenlieder auf der ganzen Welt eher ruhig und langsam, da sie die Kinder beruhigen und zum Einschlafen bringen sollen (Spitzer, 2014).

Die Verarbeitung von Musik bildet im subkortikalen Bereich die Grundlage dafür, dass beim Menschen spezifische Reaktionen und Verhaltensweisen ausgelöst werden. So werden psychische und körperliche Reaktionen, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeitsregulierung, kognitive Prozesse, wie die Stimulierung von Gedächtnisprozessen und auch das motorische Verhalten beeinflusst. „Musik lässt sich als ein wesentliches Mittel in Lernsituationen verwenden. Sie trägt dazu bei, dass eine Aktivierung und Kopplung verschiedener Regionen unseres Gehirns vonstattengeht und Lernen unter ganzheitlichem Aspekt stattfindet“ (Quast, 2005, S. 52). Ebenso lassen uns Erfahrungen mit Pulsation und Atem aufmerksam und achtsam auf unsere Körperwahrnehmung machen. Es vertieft und differenziert gemeinsam mit Kommunikation den Lebensweltbezug (Fröhlich, 2002).

4.3.2 Musik in der Pädagogik

Musik kann in der Pädagogik und Psychologie bis hin zur Erziehung und Erziehungsberatung belohnend eingesetzt werden. Dabei wird die Aufmerksamkeit beim Lernen, bei der Selbstkontrolle oder die Strukturierung von Situationen verbessert. Zusätzlich wird den SuS Spass an gemeinsamen Aktivitäten vermittelt und Gruppenprozesse werden verstärkt (Gfeller, 1999, zitiert nach Spitzer, 2014, S. 407).

Dass Musik Gemeinschaft stiften und stärken kann, beweist sich täglich an vielen Orten der Welt, an denen Menschen sich treffen, um miteinander zu musizieren, dem Spiel und Gesang anderer zuzuhören, sich über ihr musikalisches Erleben auszutauschen. Musik kann Personen zusammenführen, deren Wege sonst getrennt verlaufen und sich jenseits der musikalischen Begegnung auch wieder in verschiedene Richtungen gabeln – um später womöglich erneut dorthin zurückzukehren. In Musik als gemeinschaftlicher und sinnerfüllter Praxis bilden Menschen das aus, was als *Kultur* bezeichnet werden kann und eine gemeinsame Identität zu schaffen mag. (Hömborg, 2018, S. 124)

4.3.3 Empirische Studienergebnisse zur Wirksamkeit von Musik

Musik als Hinweisreiz

Quast (2005) bezeichnet die Musik als nonverbale Kommunikation und als Hinweisreiz als bedeutend wirksam. So lassen sich im Unterricht musikalische Elemente zum Beispiel am Stundenanfang oder zur Pauseneinleitung ritualisiert anwenden. Es werden gleichzeitig die Signalfunktionen und die konzentrationsfördernde Wirkung von Musik genutzt. Der ritualisierte Einsatz von Musik ist erwiesenermassen weitaus erfolgreicher als zum Beispiel das laute Brüllen der Lehrperson oder eine banale Instruktion wie: „Ruhe, wir beginnen mit dem Unterricht!“ (ebd.).

Musik als Mittel zur Förderung des Sozialverhaltens

In einer älteren, breit angelegten Studie untersuchte Bastian (2007), wie sich Intelligenz, Sozialverhalten und Schulleistungen durch Musikerziehung beeinflussen lassen. Die Ergebnisse schlugen hohe Wellen und wurden kontrovers diskutiert. So konnte unter anderem festgehalten werden, dass Kinder mit einem erweiterten Musikunterricht signifikant weniger jemanden aus ihrer Gruppe ausschliessen oder ablehnen. Die Studie zeigt auf, dass 62 % der Kinder in der Musikgruppe niemanden ablehnt. In der Kontrollgruppe waren es lediglich 34 %. Die Akzeptanz ist in der Musikgruppe fast doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe. Bedeutsam ist auch die Feststellung, dass Kinder mit einer sehr schwachen Konzentrationsleistung durch die Musik profitieren konnten: „In der MG gibt es jedoch weniger schwache und weniger extrem schwache Konzentrationsleistungen als in der KG. Dies bedeutet, dass „erweiterte“ Musik(erziehung) Schülern mit hohen Konzentrationsdefiziten interventiv und kompensativ helfen kann“ (Bastian, 2000, S. 2). Jäncke (2012) interpretiert die Studie als positiv, was das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler mit Musikunterricht angeht. Die Lehrpersonen beurteilten das Sozialverhalten als positiv verändert und dies verstärkte sich sogar noch im Verlaufe des Projekts. Ob dies rein vom veränderten Verhalten der Schülerinnen und Schüler abhängt, oder ob die Lehrperson durch die verschiedenen Interaktionen einen veränderten Eindruck über das Verhalten erhalten hat, lässt die Studie offen.

Musik als Mittel zur Konzentrationsförderung

Abikoff (1996, zitiert nach Kurrle, 2017, S. 64f) untersuchte in einer breit angelegten Studie, unter welchen Einflüssen sich ADHS betroffene Kinder am besten auf mathematische Aufgaben einlassen und diese mit möglichst viel Erfolg lösen konnten. Die Studie untersuchte bei der Auswertung die Anzahl der richtigen Versuche und Antworten sowie der Grad der Arbeitssorgfalt. Den Probanden wurden folgende Hörreize vermittelt:

- Stille
- „Berieselung“ durch TV-Geräusche

- Lieblingsmusik des jeweiligen Kindes

Das Ergebnis zeigte folgendes:

Mit Musik gaben die ADHS-Kinder mehr richtige Antworten als bei Stille oder bei „Berieselung“ durch TV-Geräusche. Wurden die akustischen Reize kombiniert, so war der Erfolg besonders signifikant, wenn die Abfolge mit der Lieblingsmusik begann. In einer Studie von Sammler, Grigutsch, Fritz und Kölsch (2007, zitiert nach Jäncke & Altenmüller, 2012, S. 265f) wurde der Zusammenhang von der für das Kind angenehmer Musik und Emotionssteuerung mit Hilfe von EEG untersucht. Zu beobachten war eine Zunahme der EEG-Aktivität bei einem Frequenzband von 4-8Hz. In diesem Frequenzbereich wurde besonders das mittlere Stirnhirn aktiviert. Diese Aktivitätszunahme entspricht einer inneren Aufmerksamkeit und soll durch das anteriore Cingulum gesteuert werden. Das anteriore Cingulum und deren enge Verbindung zum limbischen System sind für verschiedene Kontrollprozesse, wie die Kontrolle von Emotionen und Aufmerksamkeit von Bedeutung. Quast (2005) weist darauf hin, dass sich Musik besonders bei Verhaltensstörungen positiv auf die Konzentration auswirkt. Die ständig auftretende Gedankenflut, welche die Ursache einer ADHS sein kann, wird durch das Hören von Musik gebändigt. Die Melodie trägt dazu bei, dass die Gedanken gelenkt und geordnet werden. „Musik kann in verschiedene Stimmungen versetzen. Je nach Ausgangslage, aktueller Stimmung oder psychischer Belastung kann dies fördernde oder hemmende Einflüsse auf psychische Funktionen, wie Ich-Kontrolle oder Affektregulation ausüben“ (Wölfl, 2014, S. 65).

Musik als Übergangsmittel

Übergänge im Unterricht können Mithilfe von Musik strukturiert und nonverbal kommuniziert werden. Nach Carter und Hermes (2013a) bietet ein Musikstück aufzulegen die Möglichkeit, das Kind auf einen Übergang vorzubereiten. Wenn das Musikstück dem Kind gefällt, kann dies zusätzlich für den Übergang motivierend wirken. Die ritualisierte Struktur bietet Halt und gibt klare Regeln vor.

4.4 Wirksamkeit von strukturierenden Massnahmen

Nachfolgend werden die ausgewählten strukturierenden Massnahmen, die abschliessend in der Schnell organisierten Selbsthilfe – Sammlung (SoS-Sammlung) zu finden sind, mit empirischen Studienergebnissen begründet und erläutert.

Wenn-Dann-Plan

Gawrilow und Gollwitzer (2008, zitiert nach Gawrilow, 2016, S. 85) haben in einer breit angelegten Studie untersucht, welche Wirkung ein Wenn-Dann-Plan auf die Reaktions-Inhibition

hat. Die Probanden sahen auf dem Bildschirm Transportmittel oder Tiere. Je nach Gattung musste die rechte oder die linke Taste gedrückt werden. Ertönte gleichzeitig ein akustisches Signal, durfte keine Taste gedrückt werden. Bei der Gruppe ohne Wenn-Dann-Plan schnitten die Teilnehmenden mit einer ADHS wesentlich schlechter ab als diejenigen ohne ADHS. Den ADHS Testpersonen gelang es kaum, dem Impuls vom Drücken der Taste entgegenzuwirken. Der zweiten Testgruppe wurde der Wenn-Dann-Plan vermittelt. So sollten diese innerlich für sich den Satz abrufen: „Wenn ein Ton ertönt, dann drücke ich nicht auf die Taste!“ Die Auswertung zeigt deutlich, dass die ADHS Probanden, welche für sich den Wenn-Dann-Satz formuliert hatten, den Impuls wesentlich besser steuern konnten. Sie erzielten sogar das bessere Ergebnis als die Teilnehmenden ohne ADHS.

Abbildung 12. Vergleichsstudie zur Reaktionsinhibition von Kindern mit und ohne Wenn-Dann-Plan (2008, Gawrilow & Gollwitzer zitiert nach Gawrilow, 2016, S. 85)

Raumduft

Meyer (2010, zitiert nach Ogal, 2017, S. 17) erforschte die Wirkung von Aromatherapien in Schulen. Er konnte empirisch nachweisen, dass sich gewisse Düfte positiv auf die Konzentrationsfähigkeit der SuS auswirkt. Besonders positiv fiel das Ergebnis aus, wenn eine Kombination von Lavendel-, Orangen- und Zitrusöl gewählt wurde.

Frigoli (o. J.) beschreibt, dass Duftstoffe unmittelbar auf das Gehirn wirken und damit auf physische und psychische Prozesse im Körper eine Wirkung ausüben. Jedoch ist es wichtig, dass für dies immer reine ätherische Öle von bester Qualität verwendet werden. Diese gelangen durch die Einatmung in die Blutbahn und haben dadurch einen Einfluss auf das Gehirn und den Kreislauf. Synthetisch hergestellte Düfte können hingegen Kopfschmerzen verursachen.

Dabei ist es zentral, dass der Duft gezielt ausgewählt wird, da Düfte unterschiedlich wirken

können. Untenstehend ist eine Tabelle aufgeführt, die klären soll, welcher Duft für welche gewünschte Wirkung eingesetzt werden kann. Dabei sind die Wirkungen auf Kinder bezogen (ebd.).

Tabelle 5

Wirkung von ätherischen Ölen bei Kindern und deren Nutzen (Frigoli, o. J., erstellt durch Baumann & Mock)

Ätherisches Öl	Wirkung bei Kindern	Nutzen
Lemongras, Zitronenmelisse, Zitrone	Erhöhung der Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit	Fächer/Situationen, bei denen rationales Denken gefragt ist
Orangenöl, Mandarinenöl	beruhigend, besänftigend	Spannungen abbauen, Ruhe einkehren lassen
Vanille	Vermittelt Geborgenheit	bei Nervosität, Unsicherheit, Abbau von Ängsten

So lässt es sich in gut duftenden Räumen leichter und besser lernen. Schlechte Düfte hingegen lenken ab, irritieren und blockieren das Gehirn (Frigoli, o. J.).

Es in der Hand haben

Der Psychiater Dan Siegel (2015, zitiert nach Kaltwasser, 2016, S. 102) kam auf die Idee, Kindern mit Hilfe der Hand ein einfaches Modell des Gehirns zu schaffen. Durch das eigene Handeln werden sich die Kinder bewusst, wann das limbische System überhand gewinnt und der präfrontale Kortex seine Funktion nicht mehr ausüben kann. Dieses Bewusstmachen hilft, den eigenen Körper unter Kontrolle zu bringen. Mit nonverbalen Gesten kann so den SuS gezeigt werden, dass die Situation zu Überborden droht. Durch die Geste „es in die Hand nehmen“ kann die Situation wieder unter Kontrolle gebracht werden. Dabei umschließen die Finger (mittlerer Präfrontalkortex) den Daumen (limbisches System).

Abbildung 13. Ein «Hand-Modell» des Gehirns (Kubesch, 2014, zitiert nach Kaltwasser, 2016, S. 101)

Uhr

Nach Carter & Hermes (2013a) lässt sich mit Hilfe einer Uhr jede Arbeit in ein Spiel verwandeln. Es kann ein Wettrennen mit der Zeit veranstaltet werden. Zudem hilft es dem Kind, die Arbeit einzuteilen und es entwickelt ein Zeitbewusstsein. Jedoch soll diese nur eingesetzt werden, um die Tätigkeit weniger langweilig zu machen.

Auch Ritzler et al. (2016) beschreiben, dass wenn die Zeit begrenzt ist, viele Kinder das Maximum herausholen möchten. So stellt beispielsweise ein Time Timer eine gute Möglichkeit dar, da das Kind die verbleibende Zeit wie auf einem Kuchendiagramm ablaufen sieht. Gewisse Kinder neigen dazu, die Uhr zu beobachten. In solchen Fällen kann die Uhr einfach umgedreht werden.

Ruhiger Arbeitsplatz

Damit sich Kinder gut konzentrieren können, ist nach Luder et al. (2019) eine ruhige, geordnete Lernumgebung zentral. Gerade bei Kindern mit ADHS kann es hilfreich sein, wenn sie näher bei der Lehrperson sitzen, da sie so ihre Aufmerksamkeit besser aufrechterhalten können und die Lehrperson viel schneller erkennt, wenn diese schwindet.

Wichtig ist laut Mackowiak & Schramm (2016), dass die Lehrperson auf die Anordnung der Tische achtet. Denn diese soll die gleiche Sprache sprechen, wie das was von den Kindern erwartet wird. Sind die Pulte in Reihen angeordnet, fordert es die Kinder auf, nach vorne zu schauen, während eine Anordnung von Gruppentischen zur Interaktion und Kommunikation untereinander anregt. Falls Gruppentische zum Klassenzimmerkonzept gehören, ist es laut Hoberg (2007a) sinnvoll, dem ADHS-Kind einen Platz in einer „Aussenecke“ zuzuweisen.

Ein Platz Richtung Fenster oder Türe, genauso wie ein überfülltes Klassenzimmer, sollten bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizit vermieden werden, da es vielfältige Ablenkungen bietet (Mackowiak & Schramm, 2016).

Hoberg (2007a) weist darauf hin, dass für manche SuS ein Platz frontal zur Tafel genau richtig ist. Wenn sich jedoch ein ADHS-Kind ständig umdreht, da es um keinen Preis etwas verpassen will, was hinter ihm vorgeht, so sitzt es in der hintersten Reihe gut, da es von da aus alles im Blick hat.

Es ist nicht empfehlenswert ADHS-Kinder ihren Tischnachbarn oder ihre Tischnachbarin selbst aussuchen zu lassen, da es in den seltensten Fällen ein Kind auswählt, das sehr tolerant, selbst nicht ablenkbar und recht strebsam ist. Genau dies wäre aber förderlich für ein ADHS betroffenes Kind (ebd.). Nach Neuhaus (2008) bedeutet ein häufiger Sitzplatzwechsel für ein ADHS-Kind, dass es die neue Perspektive im Klassenzimmer zuerst kennenlernen muss, mit den unzähligen Reizen, die dabei aufgenommen werden. Dadurch ist es mit dem weitaus mehr beschäftigt als mit dem, womit es beschäftigt sein sollte. Geht mit dem

Sitzplatzwechsel auch der Wechsel der Banknachbarin oder des Banknachbars einher, kommt hier ein weiterer, erheblicher Ablenkungsfaktor dazu. Daher ist es nach Hoberg (2007a) ratsam den Sitzplatz des Kindes beizubehalten, wenn ein günstiger gefunden wurde.

Einzelplätze werden von ADHS-Kindern für bestimmte Arbeitsphasen häufig dankend angenommen. Wenn Einzeltische von Anfang an in der Klasse etabliert sind, werden diese nicht als Strafe, sondern als Erleichterung verstanden (ebd.).

Jedoch muss die Gestaltung der räumlichen Lernumgebung nach Mackowiak & Schramm (2016) für Kinder mit ADHS nicht vollkommen neu gedacht werden, sondern diese Aspekte sind für alle SuS relevant. Allerdings können Kinder ohne Aufmerksamkeitsdefizite auch dem Unterricht folgen, wenn die Grundprinzipien für die Klassenraumgestaltung nicht ausreichend berücksichtigt sind. Bei SuS mit ADHS kann es hingegen die Partizipation beeinträchtigen und ihr Lernen unnötig erschweren.

To-Do Liste/Aufgabenplan

Laut Rietzler et al. (2016) arbeiten Kinder effektiver, wenn sie ein klares Ziel vor Augen haben und sehen, wie sie die Arbeit Schritt für Schritt bewältigen. Dabei hilft ihnen ein gut strukturierter Ablauf, wie beispielsweise ein Hausaufgabenplan. Auch Carter & Hermes (2013a) empfehlen, dass das Kind angeregt wird Aufgabenpläne anzulegen, in die es einträgt, was es an welchem Tag für welches Fach zu erledigen hat. Für jede erfüllte Aufgabe kann jeweils ein Häkchen gesetzt werden. Zudem weist Häussler (2016) darauf hin, auf eine klare optische Gestaltung und eindeutige Formulierungen zu achten. So ist es hilfreich, die Abfolge der Aufgaben zu nummerieren, einen grösseren Zeilenabstand zu wählen und zu markieren, wo erledigte Aufträge abgehakt werden sollen.

Kommt ein Kind mit schriftlichen Listen nicht zurecht, können einzelne Arbeitsaufträge auf separaten Karten aufgeschrieben werden. Diese können in entsprechender Reihenfolge an einem Plan befestigt werden. Auch Pläne mit bildlichen Hinweisen oder in gegenständlicher Form können hilfreich sein. Bei gegenständlichen Arbeitssystemen werden die Arbeitsmaterialien auf dem Arbeitsplatz in bestimmter Reihenfolge angeordnet. Erledigte Dinge werden rechts vom Arbeitsplatz an einem festgelegten Ort abgelegt (ebd.).

Arbeitssystem

Ein Arbeitssystem dient nach Häussler (2016) dazu, zu identifizieren welche Aufgaben zu erledigen sind und dieses Pensum gezielt abzuarbeiten. Dabei kann ein Arbeitssystem eine Art Plan oder auch gegenständlich aufgebaut sein. Bei einem gegenständlichen Arbeitssystem sind Materialien in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. So können sich Arbeitssysteme hinsichtlich der Art und Weise, wie auf die zu bearbeitenden Aufgaben hingewiesen

wird (Abstraktionsniveau und Inhalt der Darstellung), wie viele Informationen auf einmal zugänglich sind (Komplexität), wie die Informationen angeordnet werden und welches Format das System als Ganzes hat, unterscheiden.

Nach dem TEACCH® Ansatz von Häußler (2016) werden die Organisationshilfen, die jemand benötigt, bereitgestellt, um sich selbständig mit vorgegebenen Anforderungen oder Aufgaben auseinanderzusetzen. Dies ist eine Grundfähigkeit, die in den unterschiedlichen Lebens-, Lern- und Arbeitssituationen effektiv eingesetzt werden kann und einen grossen Zuwachs an Handlungskompetenz und Unabhängigkeit mit sich bringt.

Damit ein Arbeitssystem seinen Nutzen erfüllen kann, muss es ganz bestimmte Informationen vermitteln (ebd.). Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 6

Vier Fragen, die jedes Arbeitssystem beantworten soll (Häußler, 2016, angereichert durch Baumann & Mock, 2021)

WAS ist zu tun?	Aufgaben bezeichnen
WIE VIEL ist zu tun?	Menge und allenfalls Reihenfolge der Aufgaben klären
WANN ist die Arbeit fertig?	Fortschritt als Hilfe markieren, das Ende der Arbeitszeit soll erkannt werden (Erledigte Materialien können so vom Aufgabentisch in den „Fertigkorb“ oder ins „Fertigregal“ gelegt werden. Sobald der Aufgabentisch leer ist, signalisiert dies, dass die Arbeit beendet ist.)
WAS kommt NACH DER ARBEIT?	Verstärker oder Hinweis auf nachfolgende Arbeit (Eine Belohnung nach erledigter Arbeit. Welche Belohnung das ist, richtet sich nach den individuellen Interessen. Es kann Musik hören, Malen, etwas Essbares oder ein erneuter Zugang zu Lieblingsprojekten sein, die für die Arbeitsdauer weggelegt werden mussten. Auch eine Auswahl anzubieten ist eine Möglichkeit.)

Als Verdeutlichung werden die verschiedenen Arbeitssysteme im Folgenden bildhaft dargestellt:

Abbildung 14. Gegenständliches Arbeitssystem (von links nach rechts mit Fertigkorb) (Häußler, 2016, S. 118)

Abbildung 15. Gegenständliches Arbeitssystem (von links nach rechts mit Regalen) (Häußler, 2016, S. 118)

Abbildung 16. Arbeitsplatz mit schriftlichem Aufgabenplan (rechts auf dem Tisch) (Häußler, 2016, S. 118)

Abbildung 17. Arbeitsplatz mit symbolischem Arbeitssystem (Zuordnung von Karten zu Körben auf der Basis gleicher Farben und Formen) (Häußler, 2016, S. 118)

Abbildung 18. Schriftlicher Arbeitsplan (Häußler, 2016, S. 118)

Abbildung 19. Gestaltung eines Arbeitssystems (Häußler, 2016, S. 174)

Abbildung 20. Gestaltung eines Arbeitssystems (Häußler, 2016, S. 205)

Wöchentliche Säuberungsaktion (Schultasche)

Carter (2013b) empfiehlt eine wöchentliche Säuberungsaktion der Schultasche durchzuführen. Dadurch hat das Kind anschliessend wieder einen besseren Überblick für seine Sachen und findet diese auch schneller.

Laut Rietzler et al. (2016) leiden ADHS Betroffene insgeheim oftmals unter ihrer Strukturlosigkeit und stempeln sich mit der Zeit als „unzuverlässig“ ab. Innere Widerstände bauen sich erst ab, wenn sich ein Ordnungssystem so eingeschliffen hat, dass kein bewusstes Nachdenken mehr nötig ist. Organisieren, Planen und Sortieren wird als weniger anstrengend empfunden und die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten steigt.

Lose Arbeitsblätter, veraltete Elternbriefe, zerknitterte Prüfungsseiten – es ist erstaunlich, was in den Schultaschen von Kindern gefunden werden kann. Mit ein wenig Training

Abbildung 21. Chaos in der Schultasche (Rietzler et al., 2016, S.125)

kann den Kindern beigebracht werden, dies in den Griff zu bekommen. Dabei hilft die Einführung einer Routine:

1. Schritt: Die Schultasche ausräumen und alle losen Arbeitsblätter auf einen Stapel legen.
2. Schritt: Lose Arbeitsblätter in das entsprechende Heft einkleben oder in einen Schnellhefter einordnen.
3. Schritt: Das Kind startet mit seinen Hausaufgaben (ebd.).

Auch Carter und Hermes (2013a) empfehlen eine Säuberungsaktion der Schultasche durchzuführen. Dadurch hat das Kind anschliessend wieder einen besseren Überblick über seine Sachen und findet diese auch schneller. Es können die nachfolgenden Phasen durchlaufen werden, somit lernt das Kind schliesslich, eigenständig seine Schultasche aufzuräumen.

1. Phase: Dem Kind vorzeigen, wie aufgeräumt werden kann.
2. Phase: Das Kind räumt selbst auf, und die erwachsene Person unterstützt und gibt bei Bedarf Anweisungen.
3. Phase: Das Kind räumt selbst auf, und bei Bedarf gibt der Erwachsene Anweisungen.
4. Phase: Das Kind räumt selbst auf, und der Erwachsene kontrolliert stichprobenartig.

Nach Rietzler et al. (2016) gewöhnen sich die Kinder nach einigen Wochen an diesen Ablauf und können ihn immer selbständiger übernehmen. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass viele Eltern feststellen, dass diese Routine auch den Einstieg in die Hausaufgaben erleichtert, weil das Kind mit einem ganz klaren und einfachen Auftrag beginnen kann, über den es nach

einiger Zeit nicht mehr nachzudenken braucht. Die Erfahrung zeigt, dass diese 3 bis 5 Minuten pro Tag gut investierte Zeit ist, um das Chaos zu bändigen.

Wöchentliche Säuberungsaktion (Pult)

Fisler (2020) konnte über Recherchen zu Maria Montessori feststellen, dass eine klare Anordnung für das Kind bereits von ihr als bedeutsam eingestuft wurde. Die Lernmaterialien helfen dem Kind einerseits, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden, andererseits lernt es durch die äussere Ordnung eine eigene innere Ordnung zu finden.

Es ist also nicht nur wichtig, dass unter dem Pult Ordnung herrscht, sondern auch auf dem Pult. So sollte nach Hoberg (2007a) darauf geachtet werden, dass das Kind nur die aktuell benötigten Arbeitsmaterialien auf dem Tisch liegen hat. Allenfalls muss dies mit ihm geübt werden. Spielsachen sollten auf dem Tisch nicht erlaubt sein, da sie dem Kind nicht helfen die Aufmerksamkeit zu heben. Monotone Tätigkeiten, wie beispielsweise einen Stift zwischen den Fingern hin- und herwackeln zu lassen, können jedoch teilweise förderlich sein. Auch Kaugummi-Kauen kann für manche SuS hilfreich sein.

Hausaufgabenheft

Wenn das Kind endlich mit den Hausaufgaben beginnen will und das Hausaufgabenheft aufschlägt, wird öfters bemerkt, dass kaum etwas eingetragen ist. ADHS-Kinder driften während des Unterrichts häufig ab und bekommen Anweisungen der Lehrperson nicht mit. Da ist es von Vorteil, wenn Hausaufgabenaufträge zuerst an die Tafel und anschliessend kontrolliert ins Aufgabenheft notiert werden und nicht nur mündlich ausgesprochen werden (Rietzler et al., 2016). Es ist laut Hoberg (2007a) nicht optimal, wenn die Hausaufgaben am Ende der letzten Lektion eingetragen werden. Denn dies ist eine didaktisch schwierig umzusetzende Forderung. Gerade ADHS-Kinder sind dann nicht mehr zu bändigen und müssen raus, um beispielsweise den besten Platz im Bus zu bekommen oder noch kurz Fussball zu spielen. Mit den drei nachfolgenden Tipps von Rietzler et al. (2016) kann für ein vollständiges Hausaufgabenheft gesorgt werden.

1. Struktur schaffen, indem das Hausaufgabenheft mit den Eltern vorbereitet wird

Viele ADHS Betroffene schreiben sehr langsam und unsauber. Daher sollte das Hausaufgabenheft so vorbereitet sein, dass das Kind die Aufträge möglichst rasch und übersichtlich in sein Heft eintragen kann. Es ist empfehlenswert, eine Büroklammer an die Seite des aktuellen Schultages zu heften, damit das Kind die betreffende Seite schneller findet (ebd.). Zudem empfehlen Carter & Hermes (2013a) ein Hausaufgabenheft oder einen Kalender mit grossen Spalten und vielen weissen Blättern ohne ablenkende Fotos oder Bilder.

2. Arbeit mit einem „Keine-Hausaufgaben“-Eintrag

Wenn das Kind manchmal felsenfest davon überzeugt ist, keine Hausaufgaben zu haben, und sich regelmässig herausstellt, dass dem nicht so ist, kann der „Keine-Hausaufgaben“-Eintrag ein wenig Abhilfe schaffen. Wenn das Kind keine Hausaufgaben in einem Fach hat, kann die Zeile dieses Faches durchgestrichen werden. Wenn eine Zeile leer ist und nichts drinsteht, muss das Kind eine Schulkollegin oder einen Schulkollegen anrufen und nachfragen (Rietzler et al., 2016).

Mit der Zeit beginnt das Kind, in der letzten Lektion kurz zu überprüfen, ob die Hausaufgabeneinträge vollständig sind und fragt nach, wenn etwas fehlt. Durch die saubere Darstellung der Schulstunden gelingt es dem Kind besser, den Überblick zu wahren (ebd.).

Abbildung 22. Hausaufgabenheft (Rietzler et al. 2016, S. 130)

3. Unterstützung ins Boot holen

Es entlastet die Eltern, wenn die Lehrperson gelegentlich das Hausaufgabenheft am Ende der Schulstunde kontrolliert und unterzeichnet. Möchte die LP dies nicht oder ist das Kind bereits älter, kann das Kind allenfalls auch durch eine Freundin oder einen Freund aus der Klasse dabei unterstützt werden (Rietzler et al., 2016). Nach Hoberg (2007a) kann das Einschreiben der Hausaufgaben auch mit einem Verstärkersystem gekoppelt werden. Also wenn das Einschreiben gelingt, wird das Kind positiv verstärkt.

Nach Carter & Hermes (2013a) kann zusätzlich ein Familienkalender empfehlenswert sein, da er signalisiert, wie wichtig der Umgang mit der Zeit für alle ist und dass niemand in der Familie wichtiger ist als der andere.

Farbiges Arbeitspapier

In Studien von Imhoff und Kollegen (Imhoff/Scherrer, 2000; Imhoff/Prehler, 2001, zitiert nach Hoberg, 2018, S. 132) wurde festgestellt, dass sich farbiges Papier bei ADHS-Kindern positiv in der Aktivierung auswirkt. In den Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass mit Hilfe von farbigem Papier die Schrift der Betroffenen besser wurde und sich die Fehleranzahl in der Rechtschreibung verringerte.

Eine hilfreiche Strukturierung bietet sich auch an, in dem pro Schulfach eine Farbe gewählt wird und diese stets gleichbleibt (ebd.).

Lernplan/Zeitplan

Laut Carter & Hermes (2013b) ist es wichtig, dass die Kinder lernen längerfristig zu planen. Zeit lässt sich erst einteilen, wenn auf ein langfristiges Ziel hingearbeitet wird. Dabei sollen die Ziele konkret, messbar, erreichbar, realistisch und in einer bestimmten Zeitspanne zu verwirklichen sein. Es soll in machbare Einzelschritte zerlegt werden, die sich täglich umsetzen lassen.

Hausaufgabenerledigung

Die Hausaufgabensituation wird als besonders belastende Situation im Familienalltag erlebt. Dies ergab sich aus einer Befragung von Eltern mit ADHS-Kindern und Jugendlichen (Mackowiak & Schramm, 2016). Auch Hoberg (2007a) beschreibt die Erledigung der Hausaufgaben als erhebliches Problem bei ADHS-Kindern. Daher sollte grossen Wert auf eine gute Strukturierung und Routine gesetzt werden. Laut Mackowiak und Schramm (2016) können sich Kinder auf die Hausaufgaben einstellen, wenn sie wissen, dass diese beispielsweise immer nach dem Mittagessen bzw. zu einer bestimmten Uhrzeit stattfinden. An Tagen mit besonderen Verpflichtungen, wie beispielsweise Sporttraining oder Musikunterricht sollten ebenfalls Regeln vereinbart werden.

Eltern haben häufig den Anspruch, dass ihr Kind die gesamte Hausaufgabe lösen soll, auch wenn es gerade sehr schwierig ist. Dies weil sie Angst haben, dass ihr Kind den Anschluss verlieren könnte.

Folgende Alternativen sind eine Möglichkeit:

- Sicherstellen, dass das Kind weiss, was es als Hausaufgaben zu erledigen hat
- Menge und Dauer anpassen
- Kooperation zur Unterstützung des Kindes (Eltern schätzen die Lage ab und notieren gegebenenfalls, dass an diesem Tag Teile der Hausaufgaben nicht mehr gemacht werden konnten) (ebd.)

Zwar ist das Ziel, dass die SuS ihre Aufgaben zunehmend selbständig bewältigen. Eltern von ADHS-Kindern sollten sich jedoch darauf einstellen, dass dieser Prozess längere Zeit beansprucht. Es ist möglicherweise schon viel erreicht, wenn das Kind weiss, was es als Hausaufgaben zu erledigen hat und wenn es sich widerspruchlos mit den Eltern hinsetzt (ebd.).

Bei massiven Schwierigkeiten beim Erledigen der Hausaufgaben im häuslichen Rahmen, kann auch eine externe Person empfohlen werden. Die Eltern sind dankbar, wenn sie kompetente Ansprechpartner genannt bekommen (ebd.).

Blickkontakt

ADHS-Kinder schweifen rascher ab und müssen daher ins aktuelle Unterrichtsgeschehen zurückgeholt werden (Stark-Städele, 2005). Nach Neuhaus (2008) können Kinder mit ADHS ihre Aufmerksamkeit besser auf die Lehrperson richten, wenn sie angesprochen und der Blickkontakt hergestellt wird. Während Arbeitsphasen kann es demnach auch sinnvoll sein, wenn auf die Augenhöhe des Kindes hinuntergegangen wird (Gawrilow et al., 2013).

Körperkontakt

Neuhaus (2008) beschreibt, dass ein kurzer Körperkontakt zum Kind durch Berühren diesem hilft, seine Aufmerksamkeit besser auf die LP und die momentane Situation zu richten. Auch Stark-Städele (2005) spricht sich dafür aus. So sollen Berührungen eine starke Signalwirkung haben, wodurch lange Ermahnungen oder Anweisungen umgangen werden können.

Loben

Positive Verhaltensweisen sollten nach Gawrilow et al. (2013) unmittelbar und direkt von der LP verstärkt werden. Dabei soll das Positive benannt und durch Loben gezeigt werden, dass das Verhalten wahrgenommen wurde. Dies sollte auch bei kleinen Schritten, die für das ADHS-Kind von grosser Bedeutung sind, gezeigt werden. Auch Stark-Städele (2005) betont, dass mit Lob und Anerkennung bei ADHS-Kindern nicht gespart werden soll, wenn es in die richtige Richtung geht. Dabei genügt manchmal ein Lächeln oder kurzes Klopfen auf die Schulter als Zeichen der Wahrnehmung und Anerkennung.

Belohnungssystem

Nach Gawrilow et al. (2013) sollten klare Regeln gelten, die gut einsehbar im Klassenraum angebracht werden. Falls gegen Regeln verstossen wird, ist ein mehrschrittiges Vorgehen zu empfehlen. Dabei sollten die Sanktionen laut Stark-Städele (2005) vorgängig bereits klar definiert sein. Bei ADHS-Kindern können zusätzlich „Sonderregeln“ vereinbart werden, die für andere SuS allenfalls selbstverständlich sind. Zur Einhaltung stellt ein Belohnungssystem eine Möglichkeit dar. Immer, wenn sich das Kind an die Regeln gehalten hat, bekommt es beispielsweise einen Aufkleber ins Hausaufgabenheft. Ende Woche wird „abgerechnet“ und für eine bestimmte Punktzahl gibt es Belohnungen – entweder von der LP oder den Eltern. Darüber sollten sich die Eltern und LP allerdings absprechen.

Dadurch kann das Kind schrittweise an die Einhaltung bestimmter Verhaltensweisen herangeführt werden und erwirbt ein Verhaltensmanagement.

Hoberg (2007a) weist darauf hin, dass sich erwünschte Verhaltensweisen bei solchen Systemen relativ schnell einstellen, dennoch müssen sie über mehrere Wochen durchgeführt werden. Das Verhalten ist so lange „schief“ gewachsen, dass es diese Zeit braucht, bis das Neugelernte eingeschliffen ist.

Entzugssystem

Das Entzugssystem, auch Kraftpunktemethode genannt, ist nach Hoberg (2007a) sinnvoll anzuwenden, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise unterbunden werden soll, die das Kind äusserst häufig zeigt. Dadurch ist auch begründbar, warum es sehr viele Vorschusspunkte benötigt.

Zuerst wird die zu unterlassende Verhaltensweise formuliert, wie zum Beispiel:

- dazwischenrufen, ohne sich vorher gemeldet zu haben
- in der Klasse herumlaufen
- unnötige Bemerkungen machen

Danach wird gezählt, wie häufig das unerwünschte Verhalten in einer Schulstunde oder einem Schultag vorkommt. Anschliessend wird ein darauf abgestimmter Plan mit entsprechenden Vorschusspunkten ausgewählt. Kommt die unerwünschte Verhaltensweise beispielsweise fünf bis sechs Mal pro Stunde vor, so wird ein Kraftpunkteplan mit zehn Kraftpunkten empfohlen (ebd.).

Der Belohnungsumtausch sollte vorgängig genau überlegt und abgemacht werden. Also ob die Abrechnung täglich oder wöchentlich stattfindet und wie viele Kraftpunkte mindestens übrig sein sollen, um die vereinbarte Belohnung zu erhalten. Bei einer wöchentlichen Abrechnung muss an eine grössere Anzahl Vorschusspunkte gedacht werden.

Wichtig ist, dass der Plan so platziert ist, dass das Kind ihn sieht und auch von der LP selbst problemlos erreicht und bedient werden kann. Jeweils unmittelbar nach Auftreten des unerwünschten Verhaltens wird ein Kraftpunkt gestrichen. Dabei sollten keine ermahnenen Kommentare gemacht werden. Am Ende der abgemachten Zeiteinheit werden die übrig gebliebenen Kraftpunkte ausgezählt. Sollten so viele Kraftpunkte wie abgemacht übriggeblieben sein, hat sich das Kind die Belohnung verdient (ebd.).

In der Regel wird das Kind das jeweilige Verhalten immer besser in den Griff bekommen. Dann können die Übungszeiten ausgedehnt werden. Wird festgestellt, dass das unerwünschte Verhalten so gut wie gar nicht mehr vorkommt, kann ohne Plan fortgefahren und in

ein-, zwei- oder dreiwöchigen Abständen besprochen werden, wie gut es gelaufen ist. Allenfalls muss dabei eine kleine Belohnung oder Vergünstigung in Aussicht gestellt werden (ebd.).

Lärmpegel

Laut Stark-Städele (2005) sollte auf einen niedrigen Lärmpegel geachtet werden, da ADHS Kinder oft sehr hypersensibel auf Geräusche reagieren. Für lärmsensible Kinder kann es demnach sinnvoll sein, wenn ihnen Pamire (Gehörschutz-Kopfhörer) zur Verfügung gestellt werden und sie diese selbständig verwenden können. Rietzler et al. (2016) besagen, dass ein niedriger Lärmpegel für Kinder mit ADHS eine Hilfe sein kann, anstelle der absoluten Stille. Bei Stille werden viele ADHS-Betroffene nervös und spüren ihre innere Unruhe umso mehr. Dadurch gehen sie aktiv auf Reizsuche. Sie werden in dieser Situation nicht abgelenkt, doch suchen unbewusst nach Ablenkung oder flüchten in spannendere Traumwelten. Dies wurde durch Söderlund, Sikström, Loftesnes und Barke (2010, zitiert nach Rietzler et al., 2016), einem Forscherteam aus Norwegen, genauer untersucht. Demnach konnten sich Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen unter der Lärm-Bedingung mehr Sätze merken, besonders bei moderaten Geräuschkulissen wie Strassenlärm. Kinder ohne Aufmerksamkeitsproblemen konnten sich hingegen mehr merken, wenn es ruhig war.

Jedoch ist nach Rietzler et al. (2016) nicht jede Art von Lärm hilfreich. Zentall (2005, zitiert nach Rietzler et al., 2016) betont, dass nur mit positiven Effekten zu rechnen ist, wenn die Reize keinen Aufforderungscharakter besitzen. Also nicht dazu einladen, etwas anderes zu tun. Sind die Geräusche interessant, wie beispielsweise ein spannendes Gespräch am Nebentisch, laufender TV im Nebenzimmer oder spielende Geschwister, müssen diese bewusst ausgeblendet werden. Genau dies bereitet Kindern mit ADHS erhebliche Mühe.

Zentall und Shaw (1980, zitiert nach Rietzler et al., 2016) erklären, dass, wenn Gespräche im Klassenzimmer immer lauter werden, die Leistung von ADHS-betroffenen Kindern stark leidet, weil sie sich mehr für den Inhalt dieser Diskussionen interessieren als für den vor ihnen liegenden Auftrag. Nicht betroffenen Kindern gelingt es hingegen besser, ihren Fokus bewusst auf die Aufgabe zu lenken.

Demnach ist es schwierig für ein einzelnes Kind die optimalen Lernbedingungen zu erfassen. Auch ob der Pamier nun unterstützend wirkt oder gerade nicht, ist individuell unterschiedlich. Daher empfiehlt Rietzler et al. (2016) auszuprobieren und zu experimentieren, um dadurch möglichst gute Lernbedingungen schaffen zu können.

Einteilung der Aufgaben

Hoberg (2007a) weist darauf hin, dass wenn bei einem ADHS-Kind die Aufmerksamkeitsstörung massiv im Vordergrund steht und es unendlich viel Zeit an den Aufgaben verbringt, dann ist eine explizite Reduzierung der Aufgabenmenge in der Regel unumgänglich. So empfiehlt Stark-Städele (2005) die Aufgaben in kleine Portionen aufzuteilen. Auch Luder et al. (2019) sprechen sich für überschaubare Aufgabenabschnitte aus, die dadurch für die Motivation dieser SuS förderlich sind. Ansonsten sind sie durch die Komplexität und der Quantität völlig überfordert und es kann schnell zur Verzweiflung (Das schaffe ich nie!) kommen, wodurch der Zugang zur Konzentration weiter verbaut wird (Stark-Städele, 2005).

Nach Hoberg (2007a) ist gedacht, dass das Kind den Wissensstand der geforderten Kompetenzen des Lehrplans erreicht, aber unter Umständen muss zuerst einmal ein Schritt zurückgegangen werden. Es soll zunächst weniger, das aber qualitativ richtig machen, als dass das Kind täglich in der Aufgabenmenge versinkt und überhaupt nichts mehr zustande bringt. Je eher es das Erlebnis hat, eine Aufgaben erfolgreich fertig zu stellen, desto mehr wird die Motivation für schulische Anforderungen erhöht. Auch wenn bei ADHS-Kindern keine Leistungsschwäche an sich vorliegt, sondern eine Aufmerksamkeitsstörung dafür verantwortlich ist, dass die Anforderungen nicht in der Regelzeit erfüllt werden und sie den Lernanschluss verpassen, können sie hier ähnlich wie lern- und leistungsschwache SuS unterstützt werden. „Nur so kann eine Abwärtsspirale aus Lernschwierigkeiten und abnehmender Motivation vermieden werden“ (Hoberg, 2007a, S. 145). Später können die Anforderungen wieder schrittweise angehoben werden (ebd.).

Knetball

Laut Carter und Hermes (2013b) können ADHS-Betroffene höchstens fünfzehn oder zwanzig Minuten stillsitzen und sich konzentrieren. Ein Knetball kann eingesetzt werden, damit das Kind Stress abbauen kann, wodurch es sich im Anschluss wieder besser auf die Aufgaben konzentrieren kann. Rietzler et al. (2016) empfehlen, den natürlichen Bewegungsdrang des Kindes zuzulassen und ihm die Tortur des Stillsitzens zu ersparen. Besonders zu Hause ist dies nach ihnen gut umsetzbar. Denn bei ADHS-Betroffenen kann Lernen in Bewegung zu gesteigerter Motivation und Konzentration führen.

Nebst einem Knetball gibt es weitere Möglichkeiten, wie bewegtes Lernen umgesetzt werden kann. Einige Beispiele werden nachfolgend unter Bewegungsangebote aufgeführt.

Bewegungsangebote

Kinder mit ADHS weisen einen erheblichen Bewegungsdrang auf. Dieser Drang soll nicht permanent unterbunden, sondern gezielt in das Lernen integriert werden (Rietzler et al., 2016).

Laut Macedonia (2018) erleben ADHS betroffene Kinder eine Verbesserung der Symptomatik, wenn sie sich ausreichend bewegen. Auch kurzfristig kann Bewegung die Symptome mindern. In einer Studie der University of Illinois von Pontifex und Kollegen (2013, zitiert nach Rietzler et al., 2016, S. 72) wurde untersucht, welchen Einfluss Bewegung auf Kinder mit ADHS hat. Dazu wurden ADHS betroffene Kinder zwischen 8 und 10 Jahren 20 Minuten auf das Laufband geschickt. Die Vergleichsgruppe blieb während dieser Zeit sitzen und schmückte in einem Buch. Das Ergebnis zeigte, dass die Gruppe auf dem Laufband nicht nur im Mathematiktest und im Textverständnis besser abschloss, sondern auch weniger Flüchtigkeitsfehler und eine verbesserte Selbstkontrolle aufwies.

Bewegungsspiele können nach Gawrilow et al. (2013) mit der gesamten Klasse durchgeführt werden. Zudem können ADHS-Kinder zusätzlich während des Unterrichts Aufgaben ausführen, die Bewegung erfordern, wie zum Beispiel die Tafel wischen oder Arbeitsblätter austei- len. Auch gezielte Bewegungspausen für ADHS-Betroffene, wie den Gang einmal hoch- und runterzurennen, sind empfehlenswert. „Diese kleinen Tätigkeiten kanalisieren den Bewe- gungsdrang und verschaffen oft Erleichterung“ (Gawrilow et al., 2013, S. 41).

Rietzler et al. (2016) nennen Möglichkeiten, wie bewegtes Lernen auch zuhause umgesetzt werden kann. Einige dieser Möglichkeiten sind nachfolgend aufgelistet:

- Kind arbeitet an Stehpult
- Im Raum umherlaufen lassen (beim Auswendiglernen, etc.)
- Kind liest auf dem Hometrainer
- Einmaleins wird abgefragt, während das Kind auf dem Trampolin ist
- Beim Rechnen wird ein Ball hin- und hergeworfen
- Durch Bewegung zeigt das Kind, ob etwas richtig oder falsch ist (ebd.).

Wichtig dabei ist, dass eine klare Struktur vorgegeben wird, damit die Bewegungsspiele oder -pausen nicht „aus dem Ruder laufen“. Das Kind soll lernen, dass es nicht um wildes Herum- toben oder Spielen geht, sondern um Massnahmen, die zu einer verbesserten Konzentration führen sollen (ebd.). Auch Hoberg (2007b) beschreibt, dass Bewegungspausen für die moto- rische Entladung, den Abbau von inneren Spannungen, die Erhöhung der Aufmerksamkeits- fähigkeit und um die Konzentrationsfähigkeit auf nachfolgende Aufgaben zu erneuern, effek- tiv sind.

Entspannungsübungen

Laut Willard et al. (2017) ist Stress unvermeidlich. Ein wenig Stress ist auch nicht negativ zu werten und kann uns motivieren. Jedoch sind unser Körper und Gehirn nicht für ein chro- nisch erhöhtes Stresslevel angelegt. Wenn dies der Fall ist, wirkt sich chronischer Stress

negativ auf die körperliche und psychische Gesundheit aus. Ausserdem zeigen sich die wenigsten von ihrer besten Seite, wenn sie gestresst sind. Es hat also auch Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Menschen.

Wenn man beginnen möchte, Kindern mit ADHS Achtsamkeit zu vermitteln, so können Eltern, Lehrpersonen und Behandelnde die ADHS-Therapie unterstützen, indem sie die negative Auswirkung von Stress bei sich selbst reduzieren (ebd.). Auch Myschker & Stein (2018) sprechen davon, dass Kinder durch belastende Bedingungen, sei es in der Familie, Schule oder in anderen Institutionen, in einen Teufelskreis von Anspannung, Verspannung und Verkrampfung kommen. Entspannungsverfahren können dafür hilfreich sein.

Nach Hoberg (2007b) heilen Entspannungsverfahren zwar kein ADHS, jedoch helfen sie den Betroffenen kurzfristig, sich zu beruhigen und zu konzentrieren. Gezielte Entspannungsübungen, wie Phantasiereisen, Autogenes Training oder Progressive Muskelrelaxation, können mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Sinnvoll ist dies, wenn eine Arbeitspause gemacht werden möchte oder sie auf eine ruhige Arbeitsphase vorbereitet werden sollen.

Auch Achtsamkeitsmeditation ist nach Myschker & Stein (2018) eine Möglichkeit. Damit ist gemeint, im Hier und Jetzt ganz aufmerksam zu sein, sich nicht auf etwas zu konzentrieren, sondern offen für alle Wahrnehmungen zu sein, um schliesslich Geist und Körper zu harmonisieren. Achtsamkeit fördert die Fähigkeit, bei Schwierigkeiten bewusst zu reagieren. Denn wenn wir innehalten und aufmerksam sind, treffen wir absichtsvollere Entscheidungen (Willard et al., 2017).

Beurteilungskarte

Beurteilungskarten dienen nach Hoberg (2007b) dazu, die Selbstwahrnehmung des ADHS-Kindes zu schärfen. Denn häufig wissen sie nicht, wie sehr sie mit ihrem Verhalten stören oder provozieren. Wenn ein Kind sein Verhalten gar nicht überblickt und sich anders einschätzt als die LP, empfiehlt sich der Einsatz von Beurteilungskarten.

Zuerst wird mit dem Kind besprochen, welches Verhalten sich verbessern müsste. Dabei sind Verhaltensweisen geeignet, die nicht übermässig destruktiv sind und die positiv formuliert werden können, wie beispielsweise:

- Tom hat seine schriftlichen Aufgaben nach einmaliger Aufforderung begonnen.
- Tom hat sich in der Pause abseits von Streitereien gehalten.
- Tom hat sich gemeldet, bevor er die Lösung laut gesagt hat (ebd.).

Dem Kind wird vorgeschlagen am Ende des Schultages zu beurteilen, wie gut es das eigene Verhalten in den Griff bekommen hat. Sowohl LP als auch Kind bewerten das Verhalten, indem beide eine Bewertung auf der Beurteilungskarte notieren. Dies kann mit Smileys als auch Zahlen ausgedrückt werden (ebd.).

Das Kind sollte nach Hoberg (2007b) für seine Einschätzung gelobt oder belohnt werden, wenn beide Punktwerte oder Smiley-Werte übereinstimmen oder nicht mehr als ein Punkt, gleich in welche Richtung, auseinander liegen. Hier wird nicht die Verbesserung des Verhaltens angestrebt, sondern die Güte der Selbsteinschätzung. Falls die Selbsteinschätzung besser funktioniert, ist es wahrscheinlich, dass das Kind ansprechbarer dafür ist, sein Verhalten explizit zu verbessern (ebd.).

Sprachfrei arbeiten

Nach Häussler (2016) ist es für Personen, die Schwierigkeiten mit dem Aufmerksamkeitswechsel haben und Reize aus unterschiedlichen Sinnesbereichen nur unzureichend parallel verarbeiten und koordinieren können, hilfreich, wenn alle wichtigen Informationen in derselben Mobilität – nämlich visuell – vermittelt werden.

So können laut Hoberg (2007b) Gesten als einfache Signalzeichen eingeführt werden. Dadurch kann sich die LP befreien, ständig verbale Kommentare und Ermahnungen zu geben. Jedoch ist es zu Beginn erforderlich, parallel kurz und knapp zu äussern, was mit der Geste oder der Mimik gemeint ist und diese eine Zeit lang koppeln. Nach kurzer Zeit reichen dann Geste oder Mimik aus, um das Entsprechende mitzuteilen. Um Zeichen mehr Gewicht zu geben, können Piktogramme eingesetzt werden. Diese können entweder von der LP selbst hergestellt oder von den SuS gemalt werden.

Tabelle 7

Mögliche Gesten, Mimiken und Piktogramme (Hoberg, 2007b, erstellt durch Baumann & Mock, 2021)

Mögliche Gesten	
<p>Abbildung 23. Daumen hochhalten (Baumann, 2021)</p>	<p>Daumen hochhalten: „Prima, ich habe es gesehen, weiter so!“</p>
<p>Abbildung 24. Zeigefinger heben (Baumann, 2021)</p>	<p>Zeigefinger heben: „Aufpassen! Ich werde etwas erklären.“</p>

<p>Abbildung 25. Auf etwas deuten (Baumann, 2021)</p>	<p>Auf etwas deuten: „Da bist du dran, da geht es weiter.“</p>
Mögliche Mimiken	
<p>Abbildung 26. Erstaunter, fragender Blick (Baumann, 2021)</p>	<p>Erstaunter, fragender Blick hinübersenden: „Besser du hörst auf, mit dem was du gerade tust.“</p>
Piktogramme	
<p>Abbildung 27. Geschlossener Mund mit Ausrufezeichen (Baumann, 2021)</p>	<p>Geschlossener Mund mit Ausrufezeichen: „Hör zu und sei dabei still.“</p>
<p>Abbildung 28. Kind, das die Hand aufhält (Baumann, 2021)</p>	<p>Kind, das die Hand hochhält: „Erst melden und wenn du von der LP aufgerufen wirst die Lösung sagen.“</p>

Häussler (2016) betont, dass jeder Mensch Struktur braucht und somit von Strukturierung profitiert, da es die Verarbeitung von Informationen erleichtert. Dies weil die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gerichtet wird. Je besser das Kind versteht, was passiert oder erwartet wird, desto eher wird es bereit sein, sich auf Neues einzulassen und umso besser kann es seine Reaktionen auf die Situation abstimmen.

Ignorieren

Laut Gawrilow et al. (2013) kann es hilfreich sein, störendes (jedoch nicht aggressives oder destruktives) Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers zunächst zu ignorieren. Indem an anderen Kindern erwünschtes Verhalten benannt wird, kann das Kind sehen, was von

ihm erwartet wird. Es macht Sinn, möglichst häufig aufzuzeigen, wie ein Alternativverhalten zu dem störenden Verhalten aussehen kann. Auch Hoberg (2007b) bezeichnet das Ignorieren als äusserst effektive Methode, um unliebsame Verhaltensweisen zu „löschen“. Es fällt zugegebenermassen schwer, diese Technik ausdauernd anzuwenden, weil man denkt, die anderen Kinder oder sich selbst schneller und effektiver schützen zu müssen. Ignorieren legt, im Gegensatz zu Ermahnen, Schimpfen und Nörgeln, die Aufmerksamkeit auf die richtige Stelle. So bekommt das Kind keine Aufmerksamkeit für sein unerwünschtes Verhalten. Gezieltes Ignorieren ist eine vollwertige Massnahme, die nicht mit Passivität oder unterlassenem konsequentem Eingreifen gleichgesetzt werden darf. Das ADHS-Kind darf merken, dass beim Auftreten von unerwünschtem Verhalten bewusst weggeschaut wird. Zu beachten gilt, dass ADHS betroffene Kinder aufgrund ihrer neurobiologischen Besonderheiten oft nicht so empfänglich für „schwache“ Reize sind. Wenn das Kind also nicht wahrnimmt, dass es ignoriert wird, weil es mit anderem beschäftigt ist oder soziale Signale gar nicht als solche deutet, hilft diese Massnahme nicht so zuverlässig wie bei anderen Kindern (ebd.).

Die Gelbe-Rote-Karte

Nach Hoberg (2007b) wird die Fussballanalogie mit der Gelben-Roten-Karte von SuS gut angenommen. Dabei wird empfohlen, reale gelbe und rote Karten einzusetzen. Der Name des Kindes wird gegebenenfalls auf der jeweiligen Karte notiert. Bei einem Regelverstoss sieht das Kind zunächst die gelbe Karte. Sobald die rote Karte hochgehalten wird, erfolgt die vereinbarte Konsequenz unmittelbar. Mit welcher Konsequenz das gesetzte Zeichen gekoppelt wird, kann personen- und situationsabhängig entschieden werden.

Es ist zu beachten, dass diese Massnahme infolge ihrer Zweistufigkeit für ADHS-Kinder oft zu kurzgefasst ist. Die Betroffenen handeln sich so sehr schnell eine Strafe ein. Meistens brauchen sie bedeutend länger, um sich regulieren zu können. Jedoch kann diese Methode eingesetzt werden, wenn eine Verhaltensweise bereits recht gut gelernt wurde und das unerwünschte Verhalten nur noch selten vorkommt. Oder aber, wenn der zu ahndende Verstoss so gravierend ist, dass er höchstens einmal toleriert werden kann, bevor die negative Konsequenz folgt. Zunächst wird nur eine Verhaltensweise mit dieser Massnahme verknüpft und eingeübt. Es macht erst später Sinn, weitere Verhaltensweisen dazu zu nehmen (ebd.).

Time Out

Laut Hoberg (2007b) zeigen ADHS Betroffene oftmals Reaktionen wie:

- Wutausbrüche
- Verweigerungen
- Tätliche Auseinandersetzungen mit anderen Kindern und Erwachsenen

Bei solchem aggressiven oder destruktiven Verhalten brauchen die SuS Unterstützung. Sie sollten aktiv aus dem Geschehen genommen werden. Ein Time Out ist in solchen Situationen äusserst hilfreich. Dies gibt den SuS die Möglichkeit wieder „abzukühlen“. Dabei werden die einzelnen Schritte von der Lehrperson sorgsam vorbereitet und das Vorgehen mit dem Kind oder der Klasse besprochen werden. Erst dann wird es auch angewendet (ebd.).

Bei einem Time Out verlässt das Kind den Raum entweder, wie zuvor festgelegt, selbständig oder wird von einem anderen Kind oder einer abgemachten Person begleitet. Die begleitende Person darf deutlich und bestimmt mit dem Kind umgehen, aber nicht übererregt oder wütend. Für den Ort des Time Outs gibt es mehrere Möglichkeiten, die in der nachfolgenden Tabelle aufgezählt und genauer beschrieben werden (ebd.):

Tabelle 8

Mögliche Orte für ein Time-Out (Hoberg, 2007b, erstellt durch Baumann & Mock, 2021)

Ort des Time Outs	
vor die Klassenzimmertüre	<p>Bei dieser Variante muss im Vorfeld ausgelotet werden, ob das Kind nicht eventuell weggehen könnte. Je sicherer die LP ist, dass sie diese Massnahme erfolgreich durchführen will, und je deutlicher gemacht wird, dass das Kind unmissverständlich vor der Tür zu bleiben hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass selbst schwierige Kinder tatsächlich vor der Tür stehen bleiben.</p> <p>Falls die Gefahr des „Abhauens“ dennoch zu hoch ist, können Sicherheitssysteme eingebaut werden, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Kind verpflichten die Türklinke von aussen festzuhalten - wenn bei geöffneter Türe der Flur überblickt werden kann, ohne dass die anderen Kinder der Klasse etwas sehen können, wird die Türe einen Spalt offengelassen, sodass sich das Time-Out Kind beobachtet fühlt - ein Stuhl wird auf dem Flur so platziert, dass das Kind zusätzlich „geerdet“ ist und es im Visier der LP ist
in den Gruppenraum	<p>Bei dieser Variante ist es wichtig, dass der Gruppen- oder Nebenraum des Klassenzimmers relativ reizarm (keine attraktiven Materialien) ist. Durchsichtige Scheiben sollten zuvor abgedeckt werden.</p>
In eine andere Klasse	<p>Bei dieser Variante geht das Kind in eine andere Klasse. Wichtig ist, dass dies vorgängig mit der anderen LP abgemacht wird. Dies ist die „sicherste“ Lösung. Jedoch ist es wichtig, dass das Kind ausschliesslich auf dem verabredeten Stuhl Platz nimmt und an den vorbereiteten Übungsblättern arbeitet. So sollte es keinerlei Zuwendung von der anderen Klasse erhalten.</p>

Ist die Auszeit beendet, kommt das Kind wieder zurück in die Klasse. Grundsätzlich könnte es wieder von selbst zurückkommen, wenn es sich „gefangen“ hat, jedoch ist dies bei einigen ADHS-Kindern wenig sinnvoll, da sie dann allenfalls in der gleichen Sekunde wieder im Klassenraum stehen und übergangslos in ihrem Tun fortfahren. So bekommen sie noch mehr Aufmerksamkeit als vorher. Es ist daher empfehlenswert, dass die Lehrperson das Kind selbst wieder zurückholt, wenn sich dieses vor dem Klassenraum oder im Gruppen- oder Nebenraum befindet. Als Faustregel kann gelten, dass das Kind unbeaufsichtigt in

Minuten so lange des Raumes verwiesen werden kann, wie es Jahre alt ist. Befindet sich das Kind in einem anderen beaufsichtigten Raum (hier kann es länger bleiben als allein vor der Türe) muss geklärt werden, wer es in die Klasse zurückschickt. Wichtig ist, dass wenn das Kind in die Klasse zurückkehrt, ist die Strafe abgegolten und es erhält eine neue Chance (Hoberg, 2007b).

Broken Record Technik

Bei dieser Massnahme geht es nach Hoberg (2007b) darum, Forderungen in stereotyper Weise, vollkommen unbeeindruckt von Argumenten, vorzutragen. Also nicht Begründungen zu liefern, sondern eine Anweisung kurz und klar und in exakt dem gleichen Wortlaut zu wiederholen. Dabei wird auf neue Variationen des Satzes verzichtet, da ansonsten nur neue Anknüpfungspunkte für das Gegenüber entstehen könnten. Das Kind wird überrascht feststellen, dass kein Diskussionsschlupfloch entsteht. So wird es darauf reagieren, weil es erkennt, dass es ernst gemeint ist und tatsächlich kein Handlungsspielraum besteht.

Auch Neuhaus (2008) spricht sich dafür aus, dass Anweisungen in einfachen Worten gegeben werden sollen. Zudem soll auf immer wieder andersartige Erklärungsansätze verzichtet werden, da dadurch das Kind nur verwirrt wird.

Wichtig ist, dass an die eigene Durchsetzungskraft geglaubt wird. Wenn das Kind dennoch nicht Folge leistet, kann eine realistische negative Konsequenz, die bereits vorgängig überlegt wurde, folgen. Dies verleiht der Aufforderung den nötigen Nachdruck für das Kind, beim nächsten Mal besser zu reagieren (Hoberg, 2007b). Auch Gawrilow et al. (2013) sprechen sich dafür aus, dass gehandelt werden soll, falls das Kind nicht auf Anweisungen reagiert. Sollte demzufolge ein Kind beispielsweise während des Unterrichts mit einem Spielzeug beschäftigt sein, wird dies wortlos weggenommen.

Signalkarten

Laut Myschker & Stein (2018) hat innerhalb der Verhaltensmodifikationsansätze über die vergangenen drei Jahrzehnte insbesondere die kognitive Verhaltensmodifikation an Bedeutung gewonnen. Dabei wird bei Kindern und Jugendlichen mit den Methoden des kognitiven Modellierens und des Selbstinstruktionstrainings gearbeitet. Im Hinblick auf Verhaltensstörungen wurden diese Methoden erfolgreich erprobt und erwiesen sich sowohl in Therapiesitzungen als auch im Klassenunterricht als effizient (Linderkamp, 2008 zitiert nach Myschker & Stein, 2018, S. 312). Das kognitive Modelllernen baut auf den Erkenntnissen auf, die vor allem Bandura zum Modelllernen sammeln konnte (Bandura, 1969 zitiert nach Myschker & Stein, 2018, S. 312). Bei den Methoden werden real – in vivo – durch Personen, aber auch

durch Filme Verhaltenssequenzen gezeigt und kommentiert. Das heisst, dass die Modelle verdeutlichen, was warum getan wird. Dabei können kognitive Modelle nicht nur reale Personen oder gefilmtes Verhalten von Personen sein, sondern auch Figuren in Zeichentrickfilmen, Bildern und Bilderfolgen sowie Beschreibungen (Jaeggi, 1979; Meichenbaum 1979 zitiert nach Myschker & Stein, 2018, S. 312).

Kognitives Modellieren ist dabei besonders wirkungsvoll in Verbindung mit Selbstinstruierung. Die SuS instruieren sich nach dem Beispiel des Modells selbst über die nötigen Handlungsabläufe, wobei Signalkarten eine beliebte Unterstützungshilfe sind. Dabei wird in folgenden Schritten vorgegangen:

- 1) Das Kind sieht einem Modell zu (z. B. LP)
- 2) Es spricht die Selbstanweisungen laut aus
- 3) Es spricht die Selbstanweisungen leise aus
- 4) Es überführt die leise ausgesprochenen Selbsteinweisungen in ein Denken der Anweisungen (Myschker & Stein, 2018)

Für ein Training ist es laut Myschker und Stein (2018) sinnvoll, eine zielbezogene Spiele- und Aufgabensammlung zusammenzustellen und dazu passende Instruktionkarten auszuwählen. Zusätzlich können Token nach einer Selbstbeurteilung und Korrektur durch den Trainer für fehlerfreies oder fehlerkorrigierendes Arbeiten vergeben und gegen materielle Verstärker eingetauscht werden.

Es konnte eine deutliche Leistungsverbesserung in den deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten und eine verringerte Fehlerquote im Vergleich von Vor-, Zwischen- und Nachtests nachgewiesen werden. Derartige Aufmerksamkeitstrainings brauchen nur bei sehr schwierigen Kindern eine 1-zu-1-Situation, die aber im weiteren Trainingsverlauf auch auf 1-zu-3 ausgedehnt werden kann. Mehr als drei Kinder mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen sollten jedoch nicht zu einer Gruppe gehören. Die wöchentlichen Trainingseinheiten werden zunächst auf 30 Minuten geplant und können im weiteren Verlauf auch ausgedehnt werden (ebd.).

Eltern sollten in das Training einbezogen werden, indem sie Informationen über die Störungen ihrer Kinder bekommen und ihnen Trainingsabsichten und -verlauf erläutert werden. Verhaltensmodifikation ist am zielführendsten, wenn es über viele verschiedene Verfahren realisiert wird. Auch als erfolgreich hat sich der Einbezug der Eltern in ein Modifikationsprogramm erwiesen. Bei Kindern im Grundschulalter wurden die Eltern täglich über die Lernfortschritte informiert und konnten, wenn die formulierten Ziele erreicht wurden, entsprechend positiv verstärken.

Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe führte diese Form der Verhaltensmodifikation bei hyperaktiven SuS zu einer deutlichen Reduzierung unerwünschter Verhaltensweisen (O'Leary et al., 1976; Lauth/Schlottke 1997 zitiert nach Myschker & Stein, 2018, S. 316).

Auch bei der Bewältigung von Aggressionen, Unsicherheiten oder Ängsten wird oftmals mit Instruktionkarten gearbeitet, die sich auf verschiedene Aspekte oder Phasen der Bewältigung von Affekten richten (Myschker & Stein, 2018).

5. Forschungsmethodik

Um den LP und PTF im Unterricht eine Hilfestellung bei Kindern mit ADHS zu bieten, werden die aus der systematischen Literaturanalyse zusammengetragenen Methoden zu einer Schnell-organisierten-Selbsthilfe-Sammlung (SoS-Sammlung) zusammengetragen. Die zusammengestellten Angebote beinhalten konkrete Praxiselemente, welche im Unterricht als hilfreiche methodische Mittel eingesetzt werden können. Die beiden Autorinnen Baumann und Mock werden in ihren eigenen Klassen diese festgelegten und ausgearbeiteten Mittel einsetzen und dazu ihre Erfahrungen in ihren Forschungstagebüchern festhalten. Damit die methodischen Mittel breiter abgestützt getestet werden können, wird die SoS-Sammlung an die projektteilnehmenden LP und PTF zum Testen abgegeben. Die teilnehmenden LP und PTF füllen zur Datenerhebung den Pre- und Post-Fragebogen 'Umfrage Herausforderung ADHS im Schulalltag' aus. In den nachstehenden Kapiteln wird die empirische Forschungsarbeit genauer erläutert.

5.1 SoS (Schnell organisierte Selbsthilfe) - Sammlung

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen ADHS und Achtsamkeit wurde eine Sammlung wirksamer Unterrichtselemente zusammengestellt. Die Elemente wurden durch die Autorinnen mit Hilfe von Kriterien geprüft und ausgewählt. Die entstandene Sammlung ist das Produkt aus der Literaturrecherche und den untenstehenden Kriterien. Die Sammlung ist in sich, als gebundenes Buch, abgeschlossen und das Endprodukt dieser MA. Sie ist nicht abschliessend, sondern zeigt die Auswahl der kriteriengeprüften Elemente der Autorinnen. Einige Beispiele aus der Sammlung sind im Anhang E ersichtlich. Im Folgenden werden die beachteten Kriterien für eine Aufnahme in die Sammlung erläutert.

5.1.1 Validierte Unterrichtselemente

Die ausgewählten Unterrichtsmethoden sind mittels Literaturrecherche eruiert worden. Alle verwendeten Elemente sind in der Fachliteratur erwähnt und in der Praxis erfolgreich erprobt worden. Für die Auswahl wurde Wert daraufgelegt, dass die verwendeten Methoden im

Unterricht eine positive Wirkung in Bezug zum Verhalten und/oder Achtsamkeit zeigten. Die Quellenangabe jeder beschriebenen Methode ist in der SoS-Sammlung enthalten.

5.1.2 Schnell organisierte Unterrichtselemente

Viele Personen im schulischen Kontext stehen unter ständigem Zeit- und Handlungsdruck, wie eine Schweizer Studie des Bundesamtes für Gesundheit bestätigt (BAG, 2017). Aus diesem Grund werden für die Sammlung nur Methoden verwendet, welche rasch und ohne erheblichen Aufwand in den Unterrichtsalltag eingebaut werden können. Jedes Element wurde nach Aufwand und Ertrag analysiert. Wo es möglich ist, stehen kopierbare Vorlagen für die Nutzung im Unterricht zur Verfügung.

5.1.3 Unterrichtsintegrierbare Elemente

Die beschriebenen Elemente sind themen- und jahreszeitenunabhängig und können jederzeit in den Unterricht integriert werden. Die Einsatzdauer der Methoden kann individuell und spontan bestimmt werden. Es können auch mehrere Elemente gleichzeitig eingesetzt und genutzt werden und parallel zum regulären Unterrichtsstoff im Unterricht Anwendung finden. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl die aufmerksamkeitsdefizitären SuS als auch die ganze Klasse die Methoden nutzen können.

5.1.4 Einfache Umsetzung

Die Anleitungen zu den einzelnen Elementen sind kurz und einfach gehalten. Die Gliederung mit einer Methode pro Seite strukturiert die Sammlung übersichtlich. Mittels Schwierigkeitssternen und Piktogrammen ist eine rasche Orientierung gewährleistet. Bilder unterstützen falls nötig die Anleitung und verhelfen so zu einer einfachen Umsetzung. Die im Anhang gesammelten Kopiervorlagen können ohne Vorbereitung vervielfältigt und genutzt werden. Durch die einheitliche Strukturierung der Sammlung ist ein zeitsparender und effizienter Gebrauch gewährleistet.

5.1.5 Aspekte der Achtsamkeit

Jedes Element ist hinsichtlich des Achtsamkeitsaspektes von den Autorinnen hinterfragt worden. Zieldienliche Fragen zur Überprüfung der Aspekte zur Achtsamkeit waren hierfür:

- Ist ein bewusstes Wahrnehmen in der Methode enthalten?
- Wird das Handeln in einer bewussten Form reflektiert?
- Erfordert die Methode einen bewussten und achtsamen Umgang?
- Wird durch die Methode ein bewusstes Innehalten provoziert?

- Erwirkt die Methode eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und/oder anderen SuS/Klasse?

5.2 Forschungstagebuch

Die beiden Autorinnen Baumann und Mock setzen während 10 Wochen die ausgearbeiteten SoS-Elemente in ihrem Unterricht ein. Dabei werden nicht alle Methoden getestet. Jede Autorin wendet je nach Altersstufe und Präferenzen der Klasse und einzelner Kinder verschiedene Methoden an. Die Autorinnen verwenden 5-7 verschiedene Methoden, welche alle über eine längere Zeit getestet und dokumentiert werden. Die Dokumentation wird in einem Forschungstagebuch festgehalten. Die Forschungszeit dient der Erprobung und der Umsetzung der theoriebezogenen Methoden sowie der Beobachtung des Klassenumgangs und der Achtsamkeit.

5.2.1 Tagebuchmerkmale

Um aussagekräftige Schlüsse aus dem Forschungstagebuch ziehen zu können, wurde vorgängig ein Raster erstellt, welches wichtige Überlegungen, die Umsetzung und die jeweilige Reflexion beinhalten. Um eine einheitliche Auswertung durchführen zu können, verwenden die beiden Autorinnen die identischen Raster. Das Datum, sowie die sieben Tagebuchpunkte: Besonderes, angewendete Methoden, Stufe/Klasse, Ziele, Beobachtungsnotizen, Interpretation/Reflexion und weiterführende Massnahmen werden bei jeder Einheit schriftlich festgehalten. Nebst den schriftlichen Notizen werden die Aussagen mit Farben hinterlegt und in positive und negative Aspekte eingeteilt.

Im Folgenden wird von jeder Autorin exemplarisch ein Forschungstagebuch-Eintrag dargestellt. Die vollständige Forschungstagebuch-Dokumentation befindet sich im Anhang B.

Forschungstagebuch-Eintrag von F. Mock:

Tabelle 9

Forschungstagebuch-Eintrag von F. Mock

KW 18	Datum: 06.05.2021		
0 Besonderes			
Arbeit in einer Kleingruppe mit 6 Knaben (unter anderem V.S und J.B)			
1 Welche Methode wird angewendet?			
<i>Ruhiger Arbeitsplatz, Lärmschutzkopfhörer, TimeTimer, Blickkontakt, Loben</i>			
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)			
<i>Kleingruppe Klasse 3a, Fokus auf V.S und J.B</i>			Stufe
			<i>3 Kl.</i>
3 Ziele			
<i>Die Kinder arbeiten konzentriert und selbständig im Matheheft.</i>			

4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: V.S setzt sich alleine an einen Zweierpult, der zur Wandtafel gerichtet ist. J.B setzt sich an einen Zweierpult neben ein anderes Kind. Der Banknachbar neben J.B zeigt sich unruhig, wirkt jedoch motiviert. Während der Repetition der Aufgaben stelle ich stets Blickkontakt her, besonders auf V.S und J.B gerichtet. Ich äussere meine Erwartungen für die heutige Lektion. Als die Weiterarbeit geklärt ist, kommuniziere ich, dass ich den TimeTimer nun einstelle. V.S scheint gegen Ende der Lektion unkonzentrierter zu sein. Er schaut manchmal nach hinten zu zwei anderen Kindern. Heute hat er einen anderen Platz ausgewählt und trägt die Lärmschutzkopfhörer nicht. Grundsätzlich wirkt er aber konzentriert und fokussiert bei der Arbeit. J.B zeigt sich heute sehr willig zu arbeiten und vorwärts zu kommen. So wird er mit den zu lösenden Aufgaben früh fertig und kann sich ans niveaudifferenzierte Zusatzangebot machen. Dabei arbeitet er in einem zügigen Tempo und scheint sehr motiviert gemeinsam mit seinem Banknachbar an den Aufgaben (Zusatzblatt) zu sein. Als die Kinder zum Schluss noch die Möglichkeit haben ein Spiel zu spielen, entscheiden sich J.B und sein Banknachbar für die Weiterarbeit. Dies lobe ich und zeige mich erfreut.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Es macht den Anschein, dass die Lärmschutzkopfhörer V.S viel bringen, um konzentriert zu arbeiten. Auch der Zweierpult zur Wand gerichtet, war für ihn noch geeigneter. Dennoch bin ich zufrieden mit seiner Konzentrationsspanne und seinem Arbeitsverhalten. Dass J.B so motiviert und willig arbeitet, macht mir den Anschein, dass für ihn die Bedingungen stimmen (Bsp. Lautstärke im Zimmer, Unterstützung, etc.).	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
V.S vermehrt einen Kopfhörer empfehlen. Mit der KLP wurde über einen Einzelpult für V.S gesprochen, der zu einer Wand gerichtet ist. Umsetzung muss noch stattfinden (noch Einzelpulte vorhanden?). J.B und V.S weiterhin loben und Tipps geben, wie Lärmschutzkopfhörer, Sichtschutzblenden, etc. für konzentriertes Arbeiten.	

Forschungstagebuch-Eintrag von T. Baumann

Tabelle 10

Forschungstagebuch-Eintrag von T. Baumann

KW 24	Datum: 17.6.2021	
0 Besonderes		
In der Klasse steht der Abschlussabend im Vordergrund. Der Schulalltag besteht zum grössten Teil aus Proben für das Abschlusskonzert. A. A. ist krank.		
1 Welche Methode wird angewendet?		
„Es in der Hand haben“ Tagesplan Loben		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Ganze Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Der Tagesplan soll den Kindern trotz der eher unstrukturierten Probenphasen eine Struktur für den Tag geben. Die vielen Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»-Methode organisiert und strukturiert.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen: Der Tagesplan hängt gut sichtbar an der Wandtafel und die SuS können sich jederzeit über den Ablauf orientieren. Es ist zu beobachten, dass vor allem die Fokuskinder oft zum Plan schauen. J. Z. kann die Stimme beim Singen nur schwer dosieren. Mit dem nonverbalen Zeichen von „es in der Hand haben“ kann J. Z. gut unterstützt werden. Er achtet auf das Zeichen und setzt es rasch um. Es ist zu beobachten, dass vor allem die Übergänge zu überbordenden Situationen führen. Sobald die Gruppe sich von einem Ort zum anderen begeben muss, fällt auf, dass einige SuS andere zum „Ausscheren“ anstacheln. Dies ist oft bei unbeobachteten Momenten der Fall. Die lauten Stimmen stammen meist von den Fokuskindern.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass, je strukturierter der Ablauf ist, desto besser haben sie sich unter Kontrolle. Übergänge stellen eine grosse Herausforderung dar für die SuS. Ein weiteres Merkmal ist die visuelle Kontrolle: Sobald sich die SuS unbeobachtet fühlen, artet die Situation schneller aus. Die LP/SHP muss für eine straffe Struktur auch physische Präsenz markieren.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Die LP/SHP führt die Klasse bei den Übergängen an. Alle gehen hinter der LP/SHP von A nach B.

5.3 Umfrage

Um herauszufinden, ob die Schnell organisierte Selbsthilfe-Sammlung zu einem achtsameren Unterricht beiträgt, wurden Testpersonen aus dem schulischen Kontext gesucht, welche in einem herausfordernden Unterrichtsfeld tätig sind. Diese beantworteten anonym vor und nach dem Einsatz der SoS-Sammlung in ihrem Unterricht eine Pre- beziehungsweise Post-Umfrage.

Achtsamkeit valide zu messen und auszuwerten stellt sich als eine komplexe Aufgabe heraus. Sich in andere hineinzufühlen und wahrzunehmen ist schwierig messbar und doch zentral für einen achtsamen Umgang (Jensen, 2019). Die Pre- und Post-Umfrage soll der Frage nachgehen, wie die Teilnehmenden LP und PTF die Situation, den Umgang miteinander und das Verhalten während des Unterrichtens wahrnehmen und erleben. Die Umfrage bezieht sich bewusst auf eine persönliche Wahrnehmung jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers, welche den individuellen Eindruck vor und nach dem Einsatz der verschiedenen Achtsamkeitsmethoden spiegeln soll. Laut Altner (2012) beginnt Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Sich mit sich und den anderen auseinanderzusetzen, ist der erste Schritt zur Achtsamkeit. „Achtsam sein schult die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf den gegenwärtigen Moment lenken zu können“ (Altner, 2012, S. 21).

Aufgrund der sehr persönlichen und individuellen Wahrnehmung wird das Ergebnis der Umfrage sehr subjektiv ausfallen. Doch dieses subjektive Ergebnis wird gerade deshalb eine verlässliche Aussage über Achtsamkeit geben, da laut Ghandi (o. J.) die persönliche Einstellung und die eigene Veränderung der wichtigste Schritt zur Achtsamkeit darstellt. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“ (Gandhi, o. J., S. 5).

Die Pre- und Post-Umfragen sind bis auf eine Zusatzfrage in der Post-Umfrage identisch. Diese Zusatzfrage bezieht sich auf den persönlichen Nutzen der SoS-Sammlung.

5.3.1 Umfragemerkmale

Die Pre- und Post-Umfrage ist mit 10 identischen Multiple Choice Fragen bestückt. Die Post-Umfrage enthält eine 11. Frage, welche sich auf den persönlich empfundenen Nutzen der SoS-Sammlung bezieht. Bei den Fragen kann jeweils aus den Antworten `immer`, `oft`, `manchmal` und `nie` ausgewählt werden. Für die Datenerhebung müssen sich die projektteilnehmenden LP und PTF für eine Antwort entscheiden. In jeder Umfrage können die

Teilnehmenden fünf eigene Sätze formulieren, welche ihnen wichtig für das Projekt und die Auswertung erscheinen.

Im Folgenden werden exemplarisch eine Pre- und Post- Umfrage dargestellt. Die gesamte Sammlung der ausgefüllten Pre- und Post-Umfragen befindet sich im Anhang C.

Pre-Umfrage

Baumann.trudi@learnhfh.ch
Mock.fabienne@learnhfh.ch

Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

Bitte fülle den folgenden Fragebogen nach deinem persönlichen Empfinden aus. Alle Angaben werden anonym behandelt und nur für die Masterarbeit von Fabienne Mock und Trudi Baumann verwendet und ausgewertet. Falls eine Frage nicht beantwortet werden kann, darf das Feld freigelassen werden. Für die Teilnahme an unserem Projekt bedanken wir uns ganz herzlich!

Funktion: Fächerlehrperson und Schulisch Heilpädagogin

Datum: 21.4.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			X	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.	X			
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.			X	
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.		X		
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			X	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.			X	
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.			X	
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				X
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>In meiner Klasse mit zehn Kindern haben 5 ein diagnostiziertes ADHS, zwei davon ein „richtig handfestes“.</p> <p>Gute Vorbilder fehlen grösstenteils!</p> <p>Zu Frage 5: seit den Sportferien vermehrt Störungen im Kreis und im Zimmer mit den zwei SuS mit handfestem ADHS auch bei Einzelarbeit. Zudem hat die Ablösungsphase der 5 Schulabgänger hat begonnen).</p> <p>Wir werden evt. ein Malus-Bonus-System einführen nach den Frühlingsferien welches das das Resultat auch beeinflussen könnte.</p>				

Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten!

Abbildung 29. Pre-Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag» (Baumann & Mock, 2021)

Post-Umfrage

Baumann trudi@learnhfm.ch
Mock fabienne@learnhfm.ch

Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

Bitte fülle den folgenden Fragebogen nach deinem persönlichen Empfinden aus. Alle Angaben werden anonym behandelt und nur für die Masterarbeit von Fabienne Mock und Trudi Baumann verwendet und ausgewertet. Falls eine Frage nicht beantwortet werden kann, darf das Feld freigelassen werden. Für die Teilnahme an unserem Projekt bedanken wir uns ganz herzlich!

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 11.07.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		x		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.			x	

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			x	
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		

Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)

Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten!

Abbildung 30. Post-Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag» (Baumann & Mock, 2021)

6. Ergebnisse

Nach Abschluss der zehnwöchigen Projektphase wurden alle Daten gesammelt, zusammengetragen und ausgewertet. Zur besseren Verständlichkeit wird die Umfrageauswertung in dieser MA mit Grafiken unterstützend visualisiert. In den folgenden Abschnitten werden die Datenauswertungen vorgestellt und interpretiert. Hypothesenbezogene Ergebnisse werden darauffolgend abgeleitet.

6.1 Auswertung

Die Forschungstagebücher sowie alle Pre- und Post-Umfragen wurden gesichtet und kategorisiert ausgewertet. Nachstehend sind die Auswertungen der Tagebücher unter Punkt 6.1.1 und der Umfragen unter Punkt 6.1.2.1 dargestellt.

6.1.1 Auswertung der Forschungstagebücher

Die beiden Autorinnen setzten während der Kalenderwochen 17–26 im Schuljahr 2020/2021 die SoS-Sammlung in ihrem eigenen schulischen Kontext ein. Die Erfahrungen und Beobachtungen wurden mittels eines Tagebucheintrages festgehalten. Im Folgenden werden die relevanten Elemente zusammengefasst, interpretiert und mit je einer Hypothese (HT1 - HT7) resümiert.

0 Besonderes

Tagebuchnotizen:

- Kinder sind in Quarantäne (Mehrfachnennung)
- Kinder fehlen infolge Krankheit (Mehrfachnennung)
- Eingliederung nach der Quarantäne
- Stundenausfall infolge Kindergartenreise
- Spezielle Rahmenbedingungen infolge Dentalhygiene, Geburtstagsfest, Proben für Abschluss
- Arbeit in Kleingruppen (Mehrfachnennung)

Interpretation:

Die Coronazeit stellte eine erhöhte Anforderung an die Autorinnen. Stunden mussten spontan angepasst werden. Kinder mit langen Quarantäne-Ausfällen mussten wieder in den Prozess eingegliedert werden. Dies erforderte Spontanität und eine rollende Planung. Arbeiten in Kleingruppen wurden als Arbeitsform oft eingesetzt.

Hypothese 1 (HT1):

Trotz der herausfordernden Umstände konnten die Methoden in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen erfolgreich angewendet werden. Daraus kann geschlossen werden, dass sich verschiedene Formen und Anwendungsbereiche für die Umsetzung der SoS-Sammlung eignen.

1 Welche Methode wird angewendet?

Tagebuchnotizen:

- Es in der Hand haben
- Gehörschutz
- Dufte Schule / Duftspray
- Signalton
- Tagesplan
- Bewegungspausen
- Ruhiger Arbeitsplatz
- Sichtschutzblenden

- Beurteilungskarte
- Time Timer
- Blickkontakt
- Loben
- Ignorieren
- Musik als Hinweisreiz
- Knetball
- Phantasiereise
- Einteilung der Aufgaben

Interpretation:

Während der Erprobung wurden 17 unterschiedliche Methoden angewendet. Es ist ersichtlich, dass verschiedene Sinne angesprochen wurden. Die SuS wurden in den Bereichen hören, riechen, sehen, tasten und fühlen sensibilisiert.

Hypothese 2 (HT2):

Die vielseitige Sensibilisierung trug massgeblich zu einem achtsamen und abwechslungsreichen Unterricht bei.

2 Zielgruppe

Tagebuchnotizen:

- Kindergartenklasse
- 3. Klasse
- einzelne Fokuskinder
- Kleingruppe

Interpretation:

Die beiden Autorinnen wählten für ihre Projekterprobung je eine Klasse. Der Fokus wurde dabei auf einzelne Kinder, auf Kleingruppen sowie auch auf die ganze Klasse gelegt.

Hypothese 3 (HT3):

Es hat sich gezeigt, dass sich die Methoden sowohl für einzelne Kinder, für Kleingruppen als auch für ganze Klassen eignen. Es profitieren nicht nur die ADHS-Kinder von den Methoden, sondern auch alle anderen SuS. Achtsamkeit und Strukturen sind für die ganze Klasse von grosser Bedeutung.

3 Ziele

Tagebuchnotizen:

- Die Kinder werden mit dem visuellen Hinweisreiz (geballte Faust) zur Impulskontrolle hingeführt. (Mehrfachnennung)

- Lärmsensible Kinder/Fokus Kinder holen selbstständig einen Pamir. (Mehrfachnennung)
- Sichtschutzwände werden bei Bedarf selbstständig und ohne sprechen geholt. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder können den Nutzen und gewünschten Einsatz des Sichtschutzes und der Lärm-schutzkopfhörer erläutern/erklären. (Mehrfachnennung)
- Die SuS können sich mit Hilfe der Beurteilungskarten realistisch einschätzen. (Mehrfachnennung)
- Der Duftspray gibt bei «dicker Luft» einen Richtungswechsel/«frischen Wind».
- Die Methoden werden in den Alltag integriert und selbstständig angewendet. (Mehrfachnennung)
- Das akustische Signal wird von den SuS verstanden und angewendet. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder/Förderkinder können den Tagesplan selbstständig anwenden. (Mehrfachnennung)
- Die Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»- Methode organisiert und strukturiert. (Mehrfachnennung)
- Bewegungspausen werden eingebaut. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder arbeiten konzentriert und selbstständig im Matheheft. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder räumen ihre Sachen auf, wenn sie die Musik hören und setzen sich mit einem Hocker in den Kreis. (Mehrfachnennung)
- Das Kind löst die Aufgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit (Time Timer). (Mehrfachnennung)

Interpretation:

Die strukturierenden Elemente wurden für die Zielformulierungen verwendet und bewusst eingesetzt. Zur Überschaubarkeit verwendeten die Autorinnen jeweils 1-2 Ziele pro Einheit. Die Ziele wurden mehrheitlich über einen längeren Zeitraum angewendet. Die formulierten Ziele waren im Unterricht beobachtbar und überprüfbar.

Hypothese 4 (HT4):

Die klaren Strukturen der Methoden strukturierten sowohl das Verhalten der SuS als auch das Verhalten der Autorinnen. Der vorgegebene Rahmen gab Sicherheit und liess Raum, um auf sein Inneres und sein Befinden zu hören.

4 Beobachtungsnotizen

Tagebuchnotizen:

Positiv (zusammenfassend):

- Die Kinder zeigen sich offen, interessiert und empathisch. (Mehrfachnennung)
- Nonverbale Gesten werden verstanden und umgesetzt. (Mehrfachnennung)
- Das neue Hörerlebnis mit dem Pamir wurde erprobt. Die SuS experimentierten mit laut sprechen, nichts hören und neuen Wahrnehmungen.

- Die SuS holen selbständig einen Pamiir oder den Time Timer. (Mehrfachnennung)
- Der Raumduft sorgt für einen willkommenen Unterbruch/«break».
- Gespräche über Gefühle, eigenes Befinden und Empathie finden statt. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder arbeiten konzentriert und fokussiert. (Mehrfachnennung)
- Ignorieren zeigt nach einiger Zeit Wirkung.
- Bei der Phantasiereise wirken die Kinder tiefenentspannt und es ist sehr ruhig im Zimmer.

Negativ (zusammenfassend):

- Es muss darauf geachtet werden, dass nicht einige Kinder zum Polizisten werden.
- Beim Experimentieren wurde der gewünschte Effekt noch nicht sichtbar. Ein rasches Wechseln von mit und ohne Gehörschutz ist noch vorrangig.
- Der Signalton und die daraus folgende Aktivität wird nicht von allen SuS gleich konsequent umgesetzt. (Mehrfachnennung)
- Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nehmen das genaue Planlesen und Umsetzen nicht so genau. Den Überblick zu behalten ist schwierig. Eine straffe Führung ist erforderlich.
- Übergänge sind herausfordernd. (Mehrfachnennung)

Interpretation:

Die Beobachtungen sind mehrheitlich positiv. Die Begriffe «konzentriert» und «fokussiert» werden von beiden Autorinnen häufig genannt. Die Beobachtungen sind wohlwollend und positiv formuliert. Die Methoden werden über längere Zeiten angewendet. Eine positive Veränderung ist aus den Beobachtungen zu lesen.

Die negativen Beobachtungen geben einen Hinweis auf die Umsetzung. Es ist herauszulesen, dass eine konsequente Haltung und Umsetzung sehr wichtig sind.

Hypothese 5 (HT5):

Eine positive Veränderung im Verhalten lässt sich aufgrund der Beobachtungen bei den SuS und den LP und PTF ableiten. Der Umgang und die Wahrnehmung innerhalb der Klasse haben sich verändert. Die klaren Strukturen geben einen verlässlichen Rahmen und tragen zu einem achtsameren Umgang bei.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Tagebuchnotizen:

- Für die SuS sind die neuen Methoden spannend und sie probieren sie gerne aus. (Mehrfachnennung)
- Nicht alle SuS wenden die Methoden von sich aus an. Einige brauchen Unterstützung.
- Je strukturierter der Unterricht ist und je genauer die Methoden umgesetzt werden, desto konzentrierter und effizienter ist die Arbeitshaltung der SuS.

- Die angewendeten Elemente aus der SoS-Sammlung sind hilfreiche Methoden. (Mehrfachnennung)
- Die SuS konnten sich in die Situation hineinfühlen. Das Verhalten wurde verständlich verbalisiert. (Mehrfachnennung)
- Nonverbale Kommunikation stört den Unterricht nicht. Es signalisiert, dass man das Kind wahrnimmt. (Mehrfachnennung)
- Es kann nicht eindeutig festgestellt werden, ob der Raumduft wirklich wirkt. Die Stimmung war jedoch angenehm. (Mehrfachnennung)
- Das Arbeiten nach Plan fällt nicht allen leicht. (Mehrfachnennung)
- Bewegungspausen dürfen nicht vergessen gehen. Sie wirken entspannend und hilfreich. (Mehrfachnennung)
- Eine realistische Selbsteinschätzung ist ein sinnvolles Lernziel. Je öfter dies geübt wird, desto besser gelingt es. (Mehrfachnennung)
- Es macht den Eindruck, dass eine gute Beziehung zur LP/PTF sehr wichtig ist. Lob unterstützt den positiven Aspekt. (Mehrfachnennung)

Interpretation:

Die zusammengetragenen Interpretationen zeigen eine positive Tendenz in der Arbeitshaltung und im Umgang miteinander auf. Bei Schwierigkeiten werden Lösungsschritte dargelegt, welche auf einen positiven Umgang mit Schwierigkeiten schliessen lässt. Die Aussagen lassen auf einen überlegten und achtsamen Umgang mit der Klassen- und Fokuskindersituation schliessen. Die Situationen werden bewusst wahrgenommen und reflektiert.

Hypothese 6 (HT6):

Ein achtsamer Umgang ist in den Interpretationen feststellbar. Die Autorinnen haben sich mit Hilfe der SoS-Sammlung zusammen mit den SuS auf den Weg von bewusster Wahrnehmung gemacht. Das eigene Handeln wird hinterfragt und wohlwollende Lösungsansätze gesucht. Diese Haltung wird auf die SuS übertragen und eine positive Veränderung kann im Klassenzimmer als auch bei jedem einzelnen wahrgenommen werden.

6 Massnahmen für weiterführende Arbeit

Tagebuchnotizen:

- Als Weiterführung sollte vermehrt auf nonverbale Kommunikation Wert gelegt werden. (Mehrfachnennung)
- Die Methoden sollen über eine längere Zeit angewendet werden, um die Wirkung wirklich zu sehen. (Mehrfachnennung)
- Konsequente Haltung und klare Strukturen sind nötig. (Mehrfachnennung)
- Stetige Zielüberprüfung ist wichtig. Gegebenenfalls sind in kurzen Abständen Anpassungen nötig.

- Ein separates Setting kann als geschützter Rahmen hilfreich sein. (Mehrfachnennung)
- Der Fokus sollte auf positivem Verhalten liegen (loben).

Interpretation:

Aufgrund der Tagebuchnotizen kann festgestellt werden, dass die beiden Autorinnen sehr zielgerichtet und positiv ihre nächsten Schritte planen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Unterrichtssituation und dem Einsatz der SoS-Methoden weisen auf eine komplexe und achtsame Umsetzung im Unterricht hin. Die Überlegungen sind von den Erfahrungen abgeleitet und zeigen die nächsten Schwerpunkte adäquat auf.

Hypothese 7 (HT7):

Den beiden Autorinnen ist ein achtsamer Unterricht sehr wichtig. Das Zitat von Altner (2012) umschreibt diese Haltung passend. „Achtsam sein schult die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf den gegenwärtigen Moment lenken zu können“ (S. 21). Die weiterführenden Gedanken/Massnahmen zeigen, dass den Autorinnen eine positive Entwicklung des Unterrichts ein persönliches Anliegen ist und Achtsamkeit einen dabei bedeutenden Stellenwert einnimmt.

6.1.2 Auswertungen der Praxisumsetzung der Projektschulen

Im folgenden Kapitel wird als erstes die Multiple Choice Umfrage ausgewertet. Diese quantitative Auswertung wird mit grafischen Darstellungen ergänzt. Die hypothetischen Aussagen zu jeder Frage werden mit HU1 – HU11 nummeriert.

Im zweiten Teil werden die projektrelevanten zitierten Gedanken der Praxisteilnehmenden beleuchtet. Diese qualitative Auswertung wird mit Hilfe hypothetischer Aussagen (HG1 – HG8) interpretiert.

6.1.2.1 Auswertung der Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“

Für die Praxisumsetzung konnten 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Umfeld Schule gewonnen werden. Die Gruppe setzt sich aus Lehrpersonen des Zyklus 1 und Zyklus 2, sowie aus Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen zusammen. Für die Auswertung standen nach Abschluss der Projektphase 12 Pre- und Post-Umfragen zur Verfügung. Von drei Teilnehmenden wurde die Umfrage nicht ausgefüllt. Eine Person erklärte die Nicht-Teilnahme mit persönlichem Zeitmangel. Die beiden anderen Teilnehmenden meldeten sich nach der ersten Zusage nicht mehr und die Umfrage wurde nicht beantwortet. Zweimaliges Nachfragen per E-Mail durch die Autorinnen blieb ebenfalls unbeantwortet. Nachfolgend werden die Antworten der Umfrage analysiert und interpretiert. Die Grafiken zeigen von jeder Frage die Pre- und Post-Antworten der Probanden auf.

Frage 1:

Abbildung 31. Auswertung 1. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 1. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. Das persönliche Wissen über ADHS stuften in der Pre-Umfrage 0 % als immer, 66,7 % als oft, und 33,3 % als manchmal ausreichend für die berufliche Tätigkeit ein. In der Post-Umfrage bewerteten 8,3 % der Teilnehmenden ihr Wissen über ADHS immer ausreichend, 75 % als oft ausreichend und 16,7 % als manchmal ausreichend für die berufliche Tätigkeit ein.

Interpretation:

Von der Pre- zur Post-Umfrage ist eine deutliche Zunahme in Bezug zu „Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit“ zu erkennen. Die Antwort „immer“ ist von 0 % auf 8,3 % gestiegen. Die Antwort „oft“ konnte eine Zunahme von 8,3 % verzeichnen. Hingegen bewerteten nur noch 16,7 % ihr Wissen über ADHS als „manchmal“ ausreichend für ihre berufliche Tätigkeit. Dies entspricht 16,7 % weniger als in der Pre-Umfrage.

Hypothese 1 (HU1):

In der SoS-Sammlung wurde jede Methode theoretisch erläutert und der Zusammenhang zu ADHS erklärt. Die einfache und übersichtliche Strukturierung der einzelnen Elemente/Methoden verhalf zu einer guten Übersicht und Orientierung. Der fachliche Aspekt wurde sehr kurz und einfach dargelegt, so dass sich die Teilnehmenden in kürzester Zeit ADHS-relevantes Wissen aneignen konnten. Auf kompakte Weise wurde so den Probanden ein breites Wissen über die Thematik vermittelt, welches sich in der Umfrage widerspiegelte.

Frage 2:

Abbildung 32. Auswertung 2. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 2. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. In der Pre-Umfrage antworteten auf die Aussage „Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus“, 8,3 % der Teilnehmenden mit „immer“, 25 % mit „oft“ und 66,7 % mit „manchmal“. In der Post-Umfrage kreuzten 0 % „immer“, 41,7 % „oft“ und 58,3 % „manchmal“ an, bei der Frage an, ob der Umgang mit ADHS und deren Symptome als herausfordernd wahrgenommen wird.

Interpretation:

Während bei der Pre-Umfrage noch 8,3 % den Umgang und die Symptome von ADHS als „immer“ herausfordernd annahm, sank dieser Wert in der Post-Umfrage auf 0 %. Allerdings empfinden 16,7 % mehr der Teilnehmenden den Umgang in der Post-Umfrage als „oft“ herausfordernd. „Manchmal“ herausfordernd empfinden es 8,3 % weniger in der Post-Umfrage. Weder in der Pre- noch in der Post-Umfrage fordert die Teilnehmenden den Umgang mit ADHS und deren Symptome „nie“ heraus.

Hypothese 2 (HU2):

Die Umfrage zeigt, dass der Umgang mit ADHS und deren Symptome eine herausfordernde Aufgabe ist. Die SoS-Sammlung wirkt unterstützend. Dies zeigt sich in der Post-Umfrage an der positiven Veränderung der Herausforderung von „immer“ zu „oft“. Jedoch verhelfen die Methoden nicht zu einem herausforderungsfreien Unterricht. Allerdings kann die Frage auch auf verschiedenen Ebenen analysiert werden, wie: Sind die Aktionen im Schulzimmer herausfordernd oder ist es der persönliche Anspruch, welcher von den teilnehmenden Personen als herausfordernd interpretiert wird. Aufgrund der Resultate könnte auch interpretiert werden, dass sich zum Teil die Ansicht der Teilnehmenden aufgrund der bewusstwerdenden

Achtsamkeit während der Projektphase geändert hat. Dies müsste allerdings mit einer entsprechenden, konkreten Nachfrage geklärt werden.

Frage 3:

Abbildung 33. Auswertung 3. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 3. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. In der Pre-Umfrage antworteten 16,7 %, dass sie sich jeden Tag „immer“ auf die Arbeit freuen. 83,3 % freuen sich „oft“ auf die Arbeit. Laut der Post-Umfrage freuen sich nach Abschluss der Projektphase 25 % „immer“ auf die Arbeit und 75 % „oft“. „Manchmal“ und „nie“ wurden von den Teilnehmenden weder in der Pre- noch in der Post-Umfrage gewählt.

Interpretation:

100% der Teilnehmenden gaben an, dass sie sich „immer“ oder „oft“ auf die tägliche Arbeit freuen. Dies zeigt sich sowohl in der Pre- sowie auch in der Postumfrage. In der Post-Umfrage bekundeten sogar 8,3% mehr, dass sie sich „immer“ auf die Arbeit freuen.

Hypothese 3 (HU3):

Bei dieser Frage wurde die Antwort „manchmal“ und „nie“ von niemandem angekreuzt. Dies legt die Hypothese nahe, dass die teilnehmenden Personen trotz erheblichen Herausforderungen im Schulalltag sehr gerne arbeiten. Die hohe Arbeitszufriedenheit stieg in der Post-Umfrage sogar noch etwas an. Ob dies im Zusammenhang mit der SoS-Sammlung steht oder ob es sich um einen Zufallswert handelt, lässt sich auf Grund der Umfrage nicht eindeutig beantworten.

In Bezug zur Achtsamkeitstheorie ist der hohe Wert an Arbeitszufriedenheit sehr erfreulich. Eine weitverbreitete Weisheit im Achtsamkeitskreis besagt, dass praktiziert werden muss,

was gelehrt werden soll (Willard et al., 2017). Auf die Umfrage bezogen bedeutet dies, dass sich die Arbeitsfreude der Teilnehmenden auch auf die Kinder projizieren wird.

Frage 4:

Abbildung 34. Auswertung 4. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 4. Frage wurde von 11 Testpersonen in der Pre- und von allen 12 Personen in der Post-Umfrage beantwortet. Mit der Situation (Schulalltag) können laut der Pre-Umfrage 18,2 % „immer“, 63,6 % „oft“ und 18,2 % „manchmal“ distanziert umgehen. Nach Abschluss der Projektphase können laut Post-Umfrage 25 % „immer“ und die restlichen 75 % „oft“ mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen. Die Option „manchmal“ wurde in der Post-Umfrage nicht mehr gewählt.

Interpretation:

Bei der Pre-Umfrage war die Frage für eine teilnehmende Person nicht zu beantworten. Nach Abschluss der Projektphase gelang es den Teilnehmenden signifikant besser, mit Situationen und dem Schulalltag distanzierter umzugehen. Der Wert von „immer“ distanziert umgehen zu können steigerte sich um 6,8 %. Der Wert „oft“ distanziert umgehen zu können, steigerte sich um 11,4 %.

Hypothese 4 (HU4):

Mit Situationen distanziert umgehen zu können, erfordert ein Innehalten und „sich herausnehmen“, um Distanz zwischen sich und dem Geschehen schaffen zu können. Sich aktiv aus dem Geschehen herauszunehmen und die Situation zu reflektieren, erfordert hohe Präsenz und Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Die Teilnehmenden erweiterten im Rahmen des Projektes ihre Fähigkeiten, die Situation distanzierter zu betrachten. Durch die SoS-Sammlung, welche viele Achtsamkeitselemente enthält, wurde ein bewusstes Wahrnehmen vermittelt.

„Achtsam sein schult die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf den gegenwärtigen Moment lenken zu können“ (Altnner, 2012, S. 21). Nur wer sich auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren kann, kann diesen bewusst analysieren und distanziert betrachten und bewerten. Aufgrund der Umfrage ist ersichtlich, dass die Teilnehmenden ihren Schulalltag achtsamer und distanzierter wahrnehmen.

Frage 5:

Abbildung 35. Auswertung 5. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 5. Pre-Umfrage wurde von einer Person nicht beantwortet. Die Post-Umfrage wurde von allen 12 Teilnehmenden beantwortet. Die Frage, ob die Situation nach eigener Empfindung eskaliere, antworteten bei der Pre-Umfrage 9% mit „oft“, 72,7 % mit „manchmal“ und 18,2 % mit „nie“. Nach der Projektphase beantworteten die Teilnehmenden die Frage mit 58,3 % „manchmal“ und mit 41,7 % „nie“.

Interpretation:

Die Pre-Umfrage konnte von einer Person nicht beantwortet werden. Während vor der Projektphase 9 % der Teilnehmenden die Situation als „oft“ eskalierend werteten, wählte diese Stufe nach Projektabschluss niemand mehr. Im Pre- und Post-Vergleich bewerteten 14,4 % weniger, dass die Situation „manchmal“ eskaliert. Der Wert, dass die Situation „nie“ eskaliert, ist von der Pre- zur Post-Umfrage um 23,5 % gestiegen.

Hypothese 5 (HU5):

Es ist anzunehmen, dass die Fragestellung in der Pre-Umfrage von einer Person nicht klar verstanden wurde.

Der signifikante Rückgang der eskalierenden Situationen lässt auf eine positive Veränderung im Schulalltag schließen. Es ist wahrscheinlich, dass das erweiterte Wissen über ADHS zu

einem breiteren Verständnis beigetragen hat. Die Situationen wurden von den Teilnehmenden in einen neuen Kontext gestellt und aus einer neuen Perspektive bewertet. Es scheint, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik und die Umsetzung der SoS-Methoden zu einer persönlichen Veränderung, und dadurch zu einem achtsameren Unterricht beigetragen haben.

Frage 6:

Abbildung 36. Auswertung 6. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 6. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. In der Pre-Umfrage antworteten 8,3 % der Teilnehmenden, dass sie „immer“ wissen, wie sie in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren können. 75 % der Teilnehmenden beantworteten die Frage mit „oft“ und 16,7 % mit „manchmal“. In der Post-Umfrage wissen 25 % der Teilnehmenden „immer“, wie sie angemessen reagieren können. 66,7 % wussten dies „oft“ und 8,3 % „manchmal“.

Interpretation:

In der Post-Umfrage zeigte sich, dass der Anteil von „immer“ wissen, wie man in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann, um 16,7 % gestiegen ist. Die Adverbien „oft“ und „manchmal“ wurden in der Post-Umfrage 8,3 % weniger ausgewählt. Der Wert „immer“ verzeichnete in der Post-Umfrage einen Anstieg. „Oft“ und „manchmal“ verzeichneten in der Post-Umfrage einen Rückgang.

Hypothese 6 (HU6):

Die Umfrage zeigt auf, dass das Wissen über angemessene Reaktionen in herausfordernden Situationen bereits in der Pre-Umfrage sehr gut ist. Viele der teilnehmenden Personen sind erfahrene Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen, welche bereits ein

grosses Wissen über angemessene Reaktionen besitzen. Der Wert „immer“ erfährt durch das Projekt noch einen Anstieg, was für eine Repertoire-Erweiterung von angemessenen Reaktionen spricht. Der Wert könnte auch dafür sprechen, dass es durch die Methoden weniger komplexe, herausfordernde Situationen gegeben hat, so dass das Wissen in Bezug zu einer angemessenen Reaktion ausreichend war.

Frage 7:

Abbildung 37. Auswertung 7. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 7. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. In der Pre-Umfrage beurteilten 50 % der Teilnehmenden ihre bisher angewendeten Methoden als „oft“ entschärfend und 50 % als „manchmal“ entschärfend. Nach der Projektphase entschärfen die angewendeten Methoden bei 8,3% „immer“ die Situation und bei 91,7 % „oft“. Der Wert „manchmal“ wurde in der Post-Umfrage von niemandem mehr angekreuzt.

Interpretation:

Im Vergleich zur Pre-Umfrage kann eine signifikante Steigerung der entschärfenden Massnahmen festgestellt werden. Der Anstieg bei der Antwort „immer“ beträgt 8,3 %. Bei der Antwort „oft“ konnte ein Anstieg von Pre- zur Post-Umfrage von 41,7 % verzeichnet werden. Für niemanden trugen die angewendeten Massnahmen in der Post-Umfrage „manchmal“ zur Entschärfung bei.

Hypothese 7 (HU7):

Der markante Anstieg der Pre- und Post-Werte in Bezug zu bekannten Methoden, welche zu entschärfenden Situationen beitragen, ist signifikant. Die SoS-Sammlung beinhaltet somit wirksame Methoden, welche die Situation massgeblich entschärfen. Die Teilnehmenden schätzten die Situation mit Hilfe der SoS-Methoden als wesentlich entschärfter als vor der

Projektphase ein. Es zeigt sich, dass die Teilnehmenden ihre Methodenvielfalt durch die Nutzung der SoS-Sammlung mit entschärfenden und hilfreichen Elementen erweitert haben.

Frage 8:

Abbildung 38. Auswertung 8. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 8. Frage wurde von allen 12 Testpersonen in der Pre- und Post-Umfrage beantwortet. Bei der Pre-Umfrage empfanden 8,3 % das Klassenklima als „immer“ gut und 91,7 % als „oft“ gut. Nach der Projektphase beschrieben 25% der Teilnehmenden das Klassenklima als „immer“ gut und 75 % als „oft“ gut.

Interpretation:

Das Klassenklima verbesserte sich von der Pre- zur Post-Umfrage. Der Anstieg des „immer“ guten Klassenklimas beträgt 16,7 %. Diese Teilnehmenden empfanden vor der Projektphase das Klassenklima als „oft“ gut und nach Abschluss des Projektes als „immer“ gut.

Hypothese 8 (HU8):

Das Klassenklima wird vor der Projektphase von allen Teilnehmenden als „oft“ oder „immer“ gut bewertet. Dies zeigt, dass die Projektteilnehmenden bereits vor der Teilnahme grossen Wert auf das Klassenklima gelegt haben. Ein grosses Engagement hinsichtlich eines guten Klassenklimas ist anzunehmen. Für 16,7 % haben die angewendeten SoS-Methoden einen zusätzlich positiven Einfluss auf das Klassenklima. Die SoS-Sammlung wirkt daher für einige unterstützend in Bezug auf ein gutes Klassenklima. Von einem Grossteil der Teilnehmenden wurde keine Veränderung bemerkt. Es zeigt sich, dass die SoS-Sammlung eine positive Veränderung bewirken kann. Eine negative Wirkung kann ausgeschlossen werden.

Frage 9:

Abbildung 39. Auswertung 9. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 9. Pre-Umfrage wurde von einer Person nicht beantwortet. Die Post-Umfrage wurde von allen 12 Teilnehmenden beantwortet. Ein achtsamer Umgang konnte in der Pre-Umfrage von 9,1 % „immer“, von 63,6 % „oft“ und von 27,3 % „manchmal“ beobachtet werden. In der Post-Umfrage konnten 25 % „immer“, 66,7 % „oft“ und 8,3 % „manchmal“ einen achtsamen Umgang beobachten.

Interpretation:

In der Post-Umfrage stiegen die Werte der Antworten „immer“ und „oft“, während „manchmal“ einen Rückgang verzeichnete. „Immer“ verzeichnete einen Anstieg von 15,9 % und „oft“ steigerte sich um 3,1 %. In der Postumfrage wählten 19 % weniger die Antwort „manchmal“. Ein Anstieg hinsichtlich eines achtsameren Umgangs in der Klasse ist klar ersichtlich.

Hypothese 9 (HU9):

In der Pre-Umfrage verstand eine Person die Fragestellung nicht. Die Teilnahme an der Post-Umfrage zeigt, dass diese Person den Begriff Achtsamkeit nun kennt und anwenden kann. Der klare Anstieg in Bezug zu einem achtsameren Umgang in der Klasse zeigt, dass die SoS-Sammlung einen Beitrag dazu geleistet hat. Die Methoden halfen, achtsamer und bewusster miteinander umzugehen. Zu vermuten ist, dass dies sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei dem teilnehmenden Schulpersonal zu beobachten ist.

Frage 10:

Abbildung 40. Auswertung 10. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die 10. Pre-Umfrage wurde von 3 Personen nicht beantwortet. Die Post-Umfrage wurde von 11 Teilnehmenden beantwortet.

Vor der Projektphase empfanden 33,3 % der Teilnehmenden den Umgang der ADHS-Kinder im Klassenverband als „oft“ achtsam. 55,6 % erachteten den Umgang als „manchmal“ und 11,1 % als „nie“ achtsam. In der Post-Umfrage werteten 100 % den Umgang der ADHS-Kinder im Klassenverband als „oft“ achtsam.

Interpretation:

In der Pre-Umfrage meldeten 3 Personen, dass sich keine abgeklärten ADHS-Kinder in der Klasse befinden und beantworteten daher diese Frage nicht. Die Post-Umfrage wurde von einer Person nicht beantwortet. Ein achtsamerer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern in der Post-Umfrage deutlich ersichtlich. Der Wert „oft“ konnte einen Zuwachs von 66,7 % verzeichnen. Die Werte „manchmal“ und „nie“ wurden in der Postumfrage nicht mehr gewählt.

Hypothese 10 (HU10):

Zwei Teilnehmende erkannten, dass die Methoden nicht nur für abgeklärte ADHS-Kinder angewendet werden können, sondern auch bei verschiedenen Auffälligkeiten eingesetzt werden können. Es ist anzunehmen, dass sie daher die Post-Umfrage ausfüllen konnten. Die signifikante Achtsamkeitssteigerung lässt darauf schließen, dass die SoS-Sammlung massgeblich dazu beigetragen hat. Die angewendeten Elemente zeigten eine positive Wirkung auf die ADHS-Kinder und den achtsamen Umgang im Klassenverband. Inwiefern sich die achtsamere Haltung der teilnehmenden Lehrperson auf die Situation auswirkt, kann hier nicht

eindeutig beantwortet werden. Das klare Resultat lässt jedoch auf eine doppelte Auswirkung schliessen.

Zusatzfrage in der Post-Umfrage

Abbildung 41. Post-Zusatzfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»

Beschreibung:

Die Zusatzfrage in der Post-Umfrage wurde von 11 Personen beantwortet.

9,1 % der Teilnehmenden empfanden die SoS-Sammlung als „immer“ hilfreich. 90,9 % stufen die Sammlung als „oft“ hilfreich ein.

Interpretation:

Eine Person konnte diese Frage nicht beantworten, da sie nicht genügend Zeit fand, die Methoden auszuprobieren. Zitat der Teilnehmerin: „Vorbereitung und Absprache für die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf brauchten viel Zeit“ (Anhang D). Für eine teilnehmende Person war die SoS-Sammlung „immer“ hilfreich, für die anderen Teilnehmer war sie „oft“ hilfreich. Die Werte „manchmal“ und „nie“ wurden nicht gewählt. Der Nutzen der SoS-Sammlung zeigt sich signifikant.

Hypothese 11 (HU11):

Die SoS-Sammlung ist ein hilfreiches Instrument bei Kindern mit ADHS, herausfordernden Situationen und im Unterrichtsalltag allgemein. Die Methoden verhelfen zu einem achtsameren und bewussteren Umgang mit- und untereinander. Das positive Feedback zeigt, dass die SoS-Sammlung weitgehend angewendet wurde. Der zeitliche und persönliche Aufwand konnte trotz herausfordernder Unterrichtssituation von fast allen Teilnehmenden geleistet werden. Daraus lässt sich schliessen, dass die kurzen Anleitungen und die rasche Umsetzbarkeit der Methoden bezüglich Aufwand und Nutzen die SoS-Sammlung zu einem attraktiven Instrument machen.

6.1.2.2 Auswertung der zitierten Gedanken der Praxisteilnehmenden

Im Folgenden werden für die Auswertung relevante Zitate der Praxisteilnehmenden aufgeführt und interpretiert. Die vollständige Sammlung an Zitaten sind unter Anhang D zu finden.

Gedankensammlung aus der Pre-Umfrage der Praxisteilnehmenden:

- „Kinder mit einer ADHS-Problematik beanspruchen viel direkte und indirekte Aufmerksamkeit durch die LP.“

Hypothese 1 (HG1): Die zitierte Person interpretiert das Verhalten der ADHS-Schüler und erwähnt ein Dilemma. Einerseits benötigen diese Kinder sehr viel Aufmerksamkeit, andererseits sind im Schulzimmer noch etwa 20 andere Kinder, denen die Lehrperson gerecht werden muss.

- „Punkt 10: kann ich so leider nicht beantworten... die Kinder sind nicht nur ADHS... es ist situationsabhängig und sie bringen noch so viel anderes mit 😊.“

Hypothese 2 (HG2): Diese Person konzentriert sich sehr auf den Begriff ADHS. Aufgrund der komplexen Störung muss man sich bewusst sein, dass die Problematik nicht nur ein Aufmerksamkeits-Defizit beinhaltet. Für einen achtsamen Umgang mit oder ohne ADHS muss das ganze Gefüge miteinbezogen werden, beziehungsweise der erste Schritt muss bei einem selbst beginnen (Willard et al., 2017).

- „Achtsamer Umgang? Ich bin mir nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Habe es jetzt so verstanden, dass die Kinder untereinander respektvoll miteinander umgehen.“

Hypothese 3 (HG3): Achtsamkeit scheint in einigen Schulen noch kein vertrauter Begriff zu sein. Die Person ist unsicher, ob sie den Begriff richtig deutet und versteht. Dies kann Verunsicherung und Zurückhaltung auslösen.

- „Gute Vorbilder fehlen grösstenteils.“

Hypothese (HG4): Es wird vermutet, dass diese Person in einem sehr herausfordernden schulischen Umfeld arbeitet. Willard et al. (2017) beschreibt, dass man bei sich mit der Veränderung anfangen muss. Ist das Verhältnis allerdings zu extrem, und eine grosse Anzahl möchte sich nicht darauf einlassen, wird es schwierig sein, einen achtsamen Umgang umzusetzen.

- „Ich habe zurzeit kein ADHS-Kind in meiner Klasse. Darum nützt meine Mitarbeit für eure Masterarbeit nichts. Trotzdem interessiert mich eure Box.“

Hypothese 5 (HG5): Diese teilnehmende Person fixiert sich auf den Begriff ADHS. Vor der Durchführung scheint ihr nicht bewusst zu sein, dass die SoS-Sammlung für die ganze Klasse anwendbar ist und zu einem allgemein achtsameren Unterricht beitragen kann.

- „Die Reaktion auf die ADHS der anderen Kinder sind sehr unterschiedlich, von sich distanzieren, zu streiten bis hin zum Mittag gibt es alles!“

Hypothese 6 (HG6): In dieser Aussage wird die soziale Komplexität der Problematik von ADHS zusammengefasst. Daraus lässt sich eine gewisse Ohnmacht ableiten. Ein achtsamer Umgang zu vermitteln, scheint für diese Person vor Projektbeginn nicht einfach zu sein.

Gedankensammlung aus der Post-Umfrage der Praxisteilnehmenden:

- „Eingesetzte Mittel:
 - Knetbälle (brachte Unruhe, deshalb abgesetzt)
 - Bewegungskarten mit Übungen (kaum individuell genutzt, nur auf Anweisung)
 - Duftöl (war äusserst beliebt bei den SuS und hat gute Effekte gezeigt)
 - Gelbe/rote Karten mit Belohnung und Konsequenzen zur Durchsetzung der Klassenregeln (äusserst effektiv, wenn konsequent angewandt)
 - geführte Traumreise/Entspannung (sehr guter Effekt)“

Hypothese 7 (HG7): Diese Person hat ihre getesteten Methoden ausgewertet und die Autorinnen daran teilhaben lassen. Die Methoden sind individuell auswähl- und einsetzbar. Alle Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und jede Klasse sind individuell und verschieden. Daher sind nicht alle Elemente und Methoden passend für jede Testperson. Persönliche Vorlieben und Wahrnehmungen müssen für die Auswahl mitberücksichtigt werden.

- „Ihr habt tolle Methoden vorgestellt und es war spannend, diese auszuprobieren. Oft reichen wirklich auch „einfache Interventionen“, um die Situation zu entschärfen.“

Hypothese 8 (HG8): Die „einfache Intervention“ zeigte dieser Person auf, wie wirksam sie sein kann. Es ist ein Beweis dafür, dass die gewählten Methoden einfach und wirksam umgesetzt werden können.

6.2 Hypothesenbezogene Ergebnisse

Im Folgenden werden die Hypothesen aus der Auswertung der Forschungstagebücher sowie der Pre- und Post-Umfragen zusammengefasst und dargelegt.

6.2.1 Hypothetische Ergebnisse der Forschungstagebücher

Die verschiedenen Formen und Anwendungen der Methoden eignen sich bei herausfordernden Situationen (HT1) und tragen zu einer vielseitigen Sensibilisierung in Bezug zu einem achtsamen Unterricht bei (HT2). Die klaren Strukturen und Methoden eignen sich sowohl für einzelne Kinder, Kleingruppen als auch für ganze Klassen (HT3). Die Strukturen und die bewussteren Wahrnehmung haben das Verhalten der Schülerinnen und Schüler positiv verändert. Beobachtungen zeigen, dass auch die Lehrpersonen durch den bewussten Einsatz der strukturierenden Methoden einen Rahmen erhalten haben, welcher Raum bietet, auf ihr eigenes Innere und ihr persönliches Befinden zu hören. Eine positive Veränderung in Bezug zu Wahrnehmung und Umgang mit der Problematik ADHS ist bei den Lehrpersonen beobachtbar (HT4, HT5). Ein achtsamerer Umgang ist feststellbar (HT6) und nimmt einen bedeutenden Stellenwert bei der positiven Entwicklung des Unterrichts ein (HT7).

6.2.2 Hypothetische Ergebnisse der Umfrage

Die Umfrage zeigt auf, dass die Teilnehmenden LP und PTF bereits vor Projektbeginn ein gutes Wissen darüber hatten, wie sie angemessen auf herausfordernde Situationen reagieren können (HU6). Es zeigt sich aber auch klar, dass die SoS-Sammlung nachweislich wirksame Methoden beinhaltet, welche die Situation massgeblich entschärfen. Die Teilnehmenden konnten demnach ihr Repertoire an angemessenen Reaktionen erfolgreich erweitern (HU7). Die Auswertung zeigt, dass die Teilnehmenden auch das Wissen über ADHS erweitert haben. In der SoS-Sammlung wurden durch die Autorinnen der MA auf kompakte und einfache Weise relevante Aspekte dargelegt. Diese wurden von den Teilnehmenden verstanden und trugen zu deren Wissenserweiterung bei (HU1). Obwohl der Umgang mit ADHS und deren Symptomen sowohl vor als auch nach dem Projekt als herausfordernd empfunden wurde, zeigt sich, dass mit Hilfe der SoS-Sammlung die Herausforderung im Unterricht geringer eingeschätzt wurde. Es kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden, ob dies nur durch die eingesetzten Methoden beeinflusst wurde oder ob die bewusst werdende Achtsamkeit der Teilnehmenden die Wahrnehmung beeinflusst hat (HU2).

Die leicht gestiegene Arbeitsfreude könnte sich laut Willard et al. (2017) positiv auf die Schülerinnen und Schüler übertragen. Denn laut einer Weisheit im Achtsamkeitskreis (ebd.) soll das praktiziert werden, was gelehrt und vermittelt werden will (HU3). Durch die SoS-Sammlung, welche viele Achtsamkeitselemente enthält, wurde ein bewusstes Wahrnehmen vermittelt. Die teilnehmenden LP, PTF und SuS erweiterten im Rahmen des Projektes ihre Fähigkeiten, die Situation durch ein bewusstes Wahrnehmen zu reflektieren und vielschichtig, sowie distanziert zu betrachten (HU4). Das Klassenklima hat sich im Verlauf des Projektes leicht positiv verändert. Da die Veränderung nicht signifikant erkennbar ist, kann davon

ausgegangen werden, dass die SoS-Methoden einen positiven Einfluss haben könnten. Eine negative Wirkung kann aufgrund der Ergebnisse ausgeschlossen werden (HU8). Der klare Anstieg in Bezug zu einem achtsameren Umgang in der Klasse zeigt, dass die SoS-Sammlung einen Beitrag dazu geleistet hat. Die Methoden halfen, achtsamer und bewusster miteinander umzugehen. Zu vermuten ist, dass dies sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch beim teilnehmenden Schulpersonal zu beobachten ist (HU9). Es ist anzunehmen, dass das erweiterte Wissen über ADHS zu einem breiteren Verständnis beigetragen hat. Die herausfordernden Situationen wurden von den Teilnehmenden in einen neuen Kontext gestellt und aus einer neuen Perspektive bewertet.

Es scheint, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik und die Umsetzung der SoS-Methoden zu einer persönlichen Veränderung aller beteiligten Personen, und dadurch zu einem achtsameren Unterricht, beigetragen haben (HU5). Besonders signifikant sind die Werte der ADHS-Kinder, bezogen auf einen achtsamen Umgang im Klassenverband. Die Achtsamkeitssteigerung lässt darauf schließen, dass die SoS-Sammlung massgeblich dazu beigetragen hat (HU10).

Laut Aussagen der teilnehmenden LP und PTF ist die SoS-Sammlung ein hilfreiches Instrument für den Unterricht. Die kurzen Anleitungen und die rasche Umsetzbarkeit der Methoden bezüglich Aufwand und Nutzen machen die SoS-Sammlung zu einem attraktiven Instrument. Die Methoden verhelfen zu einem achtsameren und bewussteren Umgang mit- und untereinander (HU11).

6.2.3 Hypothetische Ergebnisse der zitierten Gedanken

Die LP und PTF fühlen sich mit Kindern mit ADHS oft in einem Dilemma. Einerseits benötigen sie sehr viel Aufmerksamkeit, andererseits sind im Schulzimmer noch etwa 20 andere SuS, denen eine LP und PTF gerecht werden muss (HG1). Daraus lässt sich eine gewisse Ohnmacht ableiten. Ein achtsamer Umgang zu vermitteln, scheint für diese Personen vor Projektbeginn nicht realistisch umsetzbar zu sein (HG6). Aufgrund der komplexen Störung ADHS muss man sich bewusst sein, dass die Problematik nicht nur ein Aufmerksamkeits-Defizit beinhaltet, sondern, dass sich die Auswirkungen auch in vielen anderen Bereichen zeigen. Für einen achtsamen Umgang mit oder ohne ADHS muss daher das ganze Gefüge miteinbezogen werden, beziehungsweise der erste Schritt dazu soll bei einem selbst stattfindenden (Willard et al., 2017) (HG2).

Vor der Durchführung scheint nicht allen Teilnehmenden LP und PTF bewusst zu sein, dass die SoS-Sammlung für die ganze Klasse anwendbar ist und zu einem allgemein achtsameren Unterricht beitragen kann (HG5). Ist das Verhältnis von aufmerksamkeitsdefizitären SuS zur Gesamtgruppe allerdings zu extrem, wird es laut Teilnehmenden schwierig sein, einen achtsamen Umgang umzusetzen. Die Mehrheit sollte sich laut deren Aussagen auf die

achtsamen Elemente einlassen können (HG4). Es macht den Anschein, dass Achtsamkeit in einigen Schulen noch kein vertrauter Begriff ist. Einige LP und PTF sind unsicher, ob sie den Begriff richtig deuten und verstehen. Dies kann Verunsicherung und Zurückhaltung auslösen (HG3). Die Methoden sind individuell auswahl- und einsetzbar. Alle LP, PTF, SuS und jede Klasse sind individuell und verschieden. Daher sind nicht alle Elemente und Methoden passend für jede Testperson. Persönliche Vorlieben und Wahrnehmungen müssen für die Auswahl mitberücksichtigt werden (HG7). Die „einfachen Interventionen“ haben aufgezeigt, wie wirksam sie sein können. Es ist ein Beweis dafür, dass die gewählten Methoden einfach und wirksam umgesetzt werden können (HG8).

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die SoS-Sammlung wurde in 13 Schulen während 10 Wochen erprobt und im Unterricht eingesetzt. 12 Projektschulen füllten die Pre- und Post-Umfrage für die Datenerhebung aus. Die beiden Autorinnen hielten ihre Beobachtungen und Erfahrungen während dieser Zeit in einem Forschungstagebuch fest. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in die Auswertung miteinbezogen.

Die Auswertung der quantitativen Forschungselemente „Umfrage“ und „Forschungstagebuch“ zeigen eine positive Veränderung im Unterricht auf. In den folgenden Elementen kann eine signifikante positive Steigerung festgestellt werden:

- Das Wissen über ADHS konnte erweitert werden (HU1)
- Der Umgang mit ADHS wird weniger herausfordernd wahrgenommen (HU2 / HT4 / HT5)
- Mit dem Schulalltag kann distanzierter umgegangen werden (HU4 / HT5)
- Die Situation eskaliert nach eigenem Empfinden weniger (HU5)
- Nach der Projektphase entschärfen die angewendeten Massnahmen die Situation deutlich besser (HU7)
- Ein achtsamerer Umgang in der Klasse ist feststellbar (HU9 / HT2 / HT3 / HT4 / HT5 / HT6)
- Ein achtsamerer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich (HU10 / HT6)

In den folgenden Elementen kann eine leicht positive Steigerung wahrgenommen werden:

- Die Arbeitsfreude ist minim gestiegen (HU3)

- Das Wissen über angemessene Reaktionen bei herausfordernden Situationen ist leicht gestiegen (HU6)
- Das bereits gute Klassen-/Gruppenklima erfährt durch das Projekt eine minimale Steigerung (HU8)

Die Auswertung der „Umfrage“ und des „Forschungstagebuches“ lassen weitere positive Hypothesen zu. Diese beziehen sich auf die Abschlussfrage in der Umfrage sowie auf Aussagen der Autorinnen im Forschungstagebuch:

- Die Methoden können erfolgreich eingesetzt werden (HT1)
- Das Verhalten der LP, PTF und SuS veränderte sich positiv (HT4 / HT5)
- Die SoS-Methoden sind hilfreich für die Unterrichtssituation (HU11)

Durch die Auswertung kann festgestellt werden, dass von den Teilnehmenden nicht jede Frage in der Umfrage beantwortet werden konnte und eine Person die Sammlung im Unterricht nicht umsetzte. Daraus lassen sich folgende Fragen ableiten:

- Waren die Fragen nicht genug verständlich formuliert?
- Sind die Begriffe Distanzieren, Eskalieren und Achtsamkeit zu wenig bekannt im schulischen Kontext?
- War der zeitliche Aufwand für eine Person zu gross oder setzte sie die Prioritäten für sich anders?

Es kann festgestellt werden, dass das Projekt und die ausgearbeiteten Methoden sehr erfolgreich umgesetzt werden konnten. Die Auswertung zeigt eine positive Bilanz mit erfreulichen Ergebnissen auf. Die Umsetzung hatte eine positive Wirkung auf die SuS, die LP und die PTF.

6.4 Methodenkritik

Die Pre- und Post-Umfrage hat sich als ein aussagekräftiges Forschungsinstrument in der empirischen Forschung erwiesen. Allerdings braucht es bei dieser Forschungsart zuverlässige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu Beginn des Projektes wurde die Teilnahme von 15 Personen zugesagt. Leider füllten nur 12 Personen beide Umfragen aus und 11 Teilnehmende setzten die Methoden im Unterricht ein. Als Forschungsteam ist es schwierig, Einfluss auf diese Unzuverlässigkeit zu nehmen. Ein mehrfaches Nachfragen blieb unbeantwortet. Es stellt sich die Frage, mit welcher Methode dieses, im Grunde sehr gute Instrument, mit einer 100 % Rücklaufquote eingesetzt werden könnte. Gegebenenfalls müsste mit schriftlichen Verträgen und Abmachungen gearbeitet werden. Dies würde allerdings einige

sehr zuverlässige Projektinteressierte abschrecken und die Suche nach Teilnehmenden indes erschweren.

Spannend war die Tatsache, dass alle Teilnehmenden aus dem Umfeld der Autorinnen sehr zuverlässig am Projekt teilnahmen und die Umfragen termingerecht zurücksendeten. Die fehlenden Rückmeldungen stammen alle von Personen, welche keine persönliche Verbindung zu den Projektverantwortlichen haben. Als Lösung des Problems könnte bei einer weiteren Umfrage darauf geachtet werden, dass nur Personen mit einem persönlichen Bezug zu den Autorinnen angefragt werden. In dieser Lösung verbirgt sich allerdings wieder die Gefahr der nicht-objektiven Beantwortung des Fragekataloges. Da es sich um Freunde handelt, besteht die Gefahr der subjektiv gefärbten Beantwortung.

7. Diskussion

Im Folgenden werden die eingangs formulierten Leitfragen beantwortet. Die auf die Umfrageergebnisse und die Beobachtungen im Forschungstagebuch abgestützten Hypothesen werden für die Beantwortung der Fragen genutzt. Die ausführliche Datenanalyse wird für eine ganzheitliche Wahrnehmung und Einschätzung der Pre- und Post-Situation der Projektteilnehmenden LP und PTF verwendet.

Die Bilanz dient der positiven und kritischen Reflexion der Arbeit. Im Ausblick werden mögliche Weiterarbeiten dargelegt. Zum Schluss wird das Produkt der Arbeit, die „SoS-Sammlung“ vorgestellt.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Hauptfrage: Inwiefern unterstützen strukturierend technische und musikalische Elemente einen achtsamen Unterricht im Schulalltag von ADHS-Kindern (4-12 Jahren)?

Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass gezielte Methoden, basierend auf strukturierend technischen und musikalischen Elementen förderlich für einen achtsamen Unterricht sind. Dabei hat sich gezeigt, dass sich der achtsame Umgang nicht nur positiv auf die ADHS-Kinder auswirkt, sondern der Effekt ist in der ganzen Klasse feststellbar. Verschiedene Faktoren führen zu diesem Ergebnis:

Strukturen

Die ausgearbeiteten Elemente, welche in der SoS-Sammlung enthalten sind, wirken stark strukturierend und bieten Raum für eine bewusstere Wahrnehmung. Die klaren Regeln und Strukturen dienen den SuS als Rahmen. Die Vorgaben sind klar und für alle verständlich. Die klaren Grenzen bieten Raum, die Situation bewusst zu reflektieren. Laut Bertin (2017) verhalfen ein Innehalten und sich und das Gegenüber wahrnehmen, Entscheidungen absichtsvoll zu treffen. Die Auswertung hat gezeigt, dass die bewusstere Wahrnehmung massgeblich zu einem achtsameren Unterricht beigetragen haben.

Einfache und kurze Anleitung

Die rasche Umsetzbarkeit überzeugte die Teilnehmenden und es wurden verschiedenste Elemente in den Unterricht miteinbezogen. Die sorgfältige Aufbereitung der SoS-Sammlung zeigte auf, dass sowohl achtsame Elemente und Wissens Elemente als auch strukturierende Elemente im technischen und musikalischen Bereich den Teilnehmenden auf einfache und kurze Weise vermittelt werden konnten. Die Sammlung wurde von den Projektteilnehmenden als sehr hilfreich und wissenserweiternd für die eigene Unterrichtssituation wahrgenommen.

Vielseitige Methoden

Die vielen verschiedenen strukturierend technischen und musikalischen Elemente liessen eine individuelle Auswahl zu. Die Teilnehmenden konnten frei wählen, welche Elemente sie persönlich und von der Unterrichtssituation her als sinnvoll erachten. Die leitende Person muss laut Gandhi (o. J.) zuerst selbst die Veränderung sein, welche in der Welt und im Unterricht gesehen werden will. Durch die vielseitige Auswahl konnten die Teilnehmenden die für sie wichtigen Elemente auswählen und erfolgreich umsetzen. Die Methoden wurden von allen Anwenderinnen und Anwendern als immer oder oft hilfreich für die Unterrichtssituation empfunden.

Die ganzheitliche Aufbereitung der einzelnen Mittel hilft, sich und das Gegenüber bewusst wahrzunehmen und die Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mit Hilfe der strukturierend technischen und musikalischen Elemente eskaliert die Situation im Schulzimmer nachweislich weniger. Die eingesetzten Methoden tragen erwiesenermassen zur Entschärfung der Situation und zu einem achtsameren Unterricht bei.

Unterfrage: In welcher Weise wirken sich die in der Masterarbeit erarbeiteten Methoden entlastend auf die Lehrperson und die Unterrichtssituation aus?

Die erarbeiteten Methoden in dieser Masterarbeit wirken sich nachweislich in verschiedener Weise entlastend auf die Lehrperson aus:

Wissenserweiterung

Die Lehrpersonen erweiterten Mit Hilfe der SoS-Sammlung ihr Wissen über ADHS und deren Symptomatiken. Das tiefere Verständnis führte zu neuen Ansichten und zu einem anderen Umgang mit ADHS. Die daraus folgende veränderte Perspektive auf die Problematik wirkt sich erwiesenermassen entlastend aus. Die Umfrage hat gezeigt, dass der Umgang mit ADHS und deren Symptome dank der SoS-Sammlung eine gewisse Entlastung bringt, jedoch bleibt die Arbeit nach wie vor herausfordernd für die Lehrpersonen.

Strukturen

Die SoS-Elemente haben einen stark strukturierenden Charakter für den Unterricht. Die Strukturen fordern Ordnung und klare Regeln von allen Beteiligten. Für die Lehrpersonen bietet dies laut Aussagen im Forschungstagebuch einen klaren Rahmen, welcher entlastend wahrgenommen wird. Die klaren Regeln und Strukturen geben Raum, um innezuhalten und die Situation bewusst wahrzunehmen. Das bewusste Innehalten lässt überlegtes Handeln zu. Die Lehrpersonen behalten so die Übersicht und Kontrolle.

Einfache und kurze Anleitung

Die belastende Unterrichtssituation lässt den Lehrpersonen laut BAG (2017) kaum Zeit, sich neue Strategien anzueignen. Die kurzen und einfach umsetzbaren Elemente der SoS-Sammlung konnten rasch und ohne grossen Aufwand von nahezu allen Lehrpersonen umgesetzt werden. Die anschliessende Auswertung zeigt, dass die Methoden sehr hilfreich für den Unterricht sind. Somit konnte erwiesen werden, dass die Anwendung mit minimalem Aufwand eine grosse Erleichterung für die Lehrpersonen mit sich bringt.

Die Auswertung zeigt, dass die Verknüpfung dieser Faktoren zu weniger eskalierenden Situationen führt und zu einem achtsameren Umgang in der Klasse und den ADHS-Kindern beiträgt. Dieser Umstand wirkt sich entlastend auf die Lehrperson aus.

7.2 Bilanz

Die vorliegende Masterarbeit ist das Produkt intensiver Literaturrecherche, grossem persönlichen Einsatz in der eigenen Klasse und einem regen Austausch mit den Projektteilnehmenden LP und PTF. Das Zusammenfügen der vielen gesammelten Informationen und Daten erforderten ein strukturiertes Auswerten und Darstellen. Die Beschränkung auf die relevanten Informationen bedingten einen fokussierten Blick auf die Fragestellung. Dies war nicht in jeder Situation einfach umzusetzen.

Literaturrecherche

Das weitläufige Thema ADHS bietet eine riesige Auswahl an Literatur. Bei der Sichtung musste immer wieder überprüft werden, ob neue und wichtige Erkenntnisse enthalten sind. Oftmals überschritten sich die Aussagen und nützliche neue Erkenntnisse zu finden, stellte sich zeitweise als zeitraubende Herausforderung heraus. Die Fülle an „gut gemeinten Tipps“ für Kinder mit ADHS zeigte den Autorinnen immer wieder von Neuem auf, wie wichtig es ist, ein kompaktes, einfaches und wissenschaftlich fundiertes Hilfsmittel für den Unterricht zu erstellen.

Begriffswahl

Zur Verständlichkeit wurde der Begriff „strukturierend technische Elemente“ für diese MA gewählt. Im Verlaufe der Arbeit wurde ersichtlich, dass „strukturierende Elemente“ umfassender für alle Formen eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund wurde der Begriff „technisch“ mehrheitlich in den Ausführungen weggelassen. Für die korrekte Beantwortung der Fragestellung wurde der Eingangs verwendete Begriff „strukturierend technische Elemente“ verwendet.

Forschungsmethoden

Die Arbeit mit den Projektteilnehmenden LP und PTF erwies sich als grosse Herausforderung. Die Unzuverlässigkeit einiger Personen brachten einen beachtlichen Mehraufwand mit sich. Trotz mehrfachem Nachfragen blieben Mails unbeantwortet. Die Gratwanderung zwischen nettem und aufdringlichem Nachfragen löste bei den Autorinnen Unbehagen aus. Die Ungewissheit, ob am Schluss mindestens zehn Teilnehmende die Forschungsaufträge seriös durchführen, beschäftigte die Autorinnen über längere Zeit. Die entgegengebrachte Wertschätzung und das positive Feedback in den Post-Umfragen zeigte im Nachhinein glücklicherweise auf, dass sich der enorme Aufwand gelohnt hatte und für unsere Arbeit gewinnbringend eingesetzt werden konnte (HG7 / HG8).

Das Forschungstagebuch brachte für die beiden Autorinnen eine beachtliche Mehrarbeit in ihrem beruflichen Schulalltag mit sich. Nebst dem regulären Unterricht das Journal seriös zu führen, erforderte Disziplin und Durchhaltewille. Die Auswertung zeigte wichtige und nützliche Details auf, welche für die Fragebeantwortung bedeutsam waren.

Produkt

In der Literatur liessen sich sehr viele „Tipps“ für Kinder mit ADHS finden. Eine nützliche und sinnvolle Auswahl zu treffen, erforderte eine vertiefte Prüfung jeder einzelnen Methode. Einige Methoden konnten keinen wirksamen Praxistest nachweisen, andere waren nur schwierig im Unterricht umzusetzen und wieder andere stuften die Autorinnen als zu wenig attraktiv für die SuS ein oder enthielten keine achtsamen Elemente. Die Auseinandersetzung wurde als spannend, aber intensiv empfunden.

Das entstandene Produkt wird in Zukunft einen bedeutenden Stellenwert bei den beiden Autorinnen einnehmen. Einzelne Elemente werden ein fester Bestandteil im Unterrichtsalltag sein. Es hat sich gezeigt, dass sich die SoS-Sammlung auch in sehr herausfordernden Situationen äusserst bewährt. Somit sind die Autorinnen bestens für die zukünftigen Herausforderungen des Schulalltages gerüstet.

7.3 Ausblick

Die spannende und intensive Forschungsarbeit zeigte verschiedene weiterführende Fragestellungen auf, welche in dieser MA nicht beantwortet werden konnten. Die Erarbeitung dieser Themenfelder hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Für eine Weiterführung könnten daher folgende Themen beleuchtet werden:

Methodennutzung

Die Auswertung der Methodennutzung beschränkte sich in dieser Arbeit lediglich auf die gesamte SoS-Sammlung. Die Testpersonen mussten keine Angaben zu den genutzten Elementen machen. Für eine Weiterführung wäre eine Methodenanalyse ein spannender Ansatz. Folgende Fragen könnten im Zentrum stehen:

- Welche Methoden wurden bei welcher Zielgruppe angewendet?
- Gab es Elemente, die nicht genutzt wurden? Was sind die Gründe?
- Sind alle Methoden verständlich formuliert?
- Ist das Produkt handlich und bedienerfreundlich?

Wirksamkeitsanalyse

Die Umfrage zeigte auf, dass durch die Nutzung der SoS-Sammlung ein achtsamerer Unterricht stattfinden konnte. In diesem Zusammenhang stellte sich in dieser Arbeit immer wieder die Frage, in welcher Wirksamkeit die verschiedenen Faktoren einen achtsameren Unterricht beeinflussen.

- Inwiefern wirkt sich ein achtsamer Umgang der Lehrperson auf die Kinder aus?
- Kann nur mit Hilfe klarer Strukturen ein achtsamerer Unterricht herbeigeführt werden?
- Welcher Faktor ist für einen achtsamen Unterricht bedeutender? Der Mensch/Lehrperson oder die Struktur/Regeln?

Produkt

Die SoS-Sammlung wurde in erster Linie für die Autorinnen erstellt. Diese wird für den Eigengebrauch gedruckt und verwendet. Gegebenenfalls könnte die Sammlung für eine breitere Nutzerschaft gedruckt werden. Dafür müssten folgende Fragen geklärt werden:

- Sind die Autorinnen bereit das Werk zu veröffentlichen?
- Sind alle Copyrights überprüft worden und sind diese überall korrekt?
- Besteht eine genügend grosse Nachfrage?
- Wie soll das Produkt vertrieben werden?

7.4 Produkt

Im Rahmen dieser Masterarbeit entstand eine Sammlung mit hilfreichen Methoden für den Unterricht mit ADHS Kindern. Die Sammlung wurde in Form eines Buches festgehalten. Der Titel lautet:

SoS-Sammlung bei Kindern mit ADHS

Schnell organisierte Selbsthilfe – unterstützende Elemente für einen achtsameren Unterricht

Die Sammlung wurde in einem gebundenen Buch in A4-Format gedruckt. Dieses Format wurde von den Autorinnen als leser- und handhabungsfreundlich bewertet. Pro A4-Seite wird eine Methode für den Unterricht dargestellt und erläutert. Bei einigen Elementen wurden für die Veranschaulichung Bilder als Erklärung eingefügt. Diese dienen der Verständlichkeit und der bildhaften Erklärung. Die Nutzer finden sich dank der gleichbleibenden Strukturierung und Gliederung rasch und einfach zurecht. Die Handhabung wird zusätzlich von gleichbleibend erklärenden Zeichen unterstützt. Die Legende der Zeichenerklärung aus der SoS-Sammlung ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Aufbau der Elemente-Karten

Alle Elemente sind sowohl für den Zyklus 1 als auch den Zyklus 2 einsetzbar.

Hilfsmittel, wie Arbeitspläne oder Belohnungspläne, sind nach Möglichkeit im Anhang des Buches zu finden. Diese können kopiert und somit gleich für den Gebrauch genutzt werden. Die Umsetzung in den Unterricht wird so vereinfacht und die Vorbereitungszeit wird massgeblich verkürzt. Sind Materialien von Seiten der Leserschaft erforderlich, ist dies deklariert und verständlich beschrieben.

In der Tabelle 12 ist ein Beispiel aus dem entstandenen Buch ersichtlich. Weitere Beispiele sind im Anhang E abgebildet. Die komplette Sammlung ist im Buch „SoS-Sammlung bei

Kindern mit ADHS. Schnell organisierte Selbsthilfe – unterstützende Elemente für den Unterricht“ (Baumann & Mock, 2021) zu finden.

Tabelle 12

Wenn-Dann-Plan aus der SoS-Sammlung (Baumann & Mock, 2021)

Wenn-Dann-Plan

Beschreibung

ADHS-Betroffene sollten für ihr Handeln einen Strategieplan zur Verfügung haben. Es eignen sich dafür auswendig gelernte „Wenn-Dann-Sätze“, welche in der entsprechenden Situation angewendet werden können. Z.B. „Wenn ich die Antwort weiss, dann schreibe ich sie auf ein Blatt Papier.“ „Immer wenn mich die anderen nerven, dann atme ich 10mal tief ein und aus und suche mir einen Ort für mich allein.“

Gawrilow und Gollwitzer (2008, zitiert nach Gawrilow, 2016, S. 85) haben in einer breit angelegten Studie untersucht, welche Wirkung ein Wenn-Dann-Plan auf die Reaktions-Inhibition hat. Die Auswertung zeigt deutlich, dass die ADHS Probanden, welche für sich den Wenn-Dann-Satz formuliert hatten, den Impuls wesentlich besser steuern konnten. Sie erzielten sogar das bessere Ergebnis als Teilnehmer ohne ADHS.

Anhang A, S. 43 - 47

Material

- Wenn-dann-Plan
- Papier und Stift, um die Sätze aufzuschreiben

Variante

- Mit jungen Kindern können die Wenn-dann-Sätze auch gezeichnet werden

Trudi Baumann und Fabienne Mock

8. Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt unser Dank Frau Prof. PHSG Elisabeth Karrer, die unsere Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Ihr offenes Ohr, die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit und des Produktes waren eine verlässliche Stütze. Trotz Coronapandemie konnte immer wieder ein Austausch in verschiedensten Formen stattfinden, dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden, welche unsere SoS-Sammlung testeten und die Umfragen ausgefüllt haben. Ohne sie hätte die Arbeit nicht entstehen können. Unser Dank gilt ihrer Zuverlässigkeit und seriösen Mitarbeit, welche zu den aufschlussreichen Daten führte.

Wir möchten des Weiteren unseren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen danken, die uns während unserer Forschung zur Seite gestanden sind und eine Durchführung in unserem Praxisumfeld erst ermöglichten. Allen weiteren Personen, die uns in irgendeiner Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben, gebührt ebenfalls unser Dank.

Ausserdem möchten wir Urs Baumann und Martin Simmler für das Korrekturlesen unserer Masterarbeit danken.

Abschliessend möchten wir uns bei unseren Familien bedanken, welche uns das Studium durch ihre Unterstützung ermöglicht haben und stets ein offenes Ohr für uns hatten. Für den besonders starken emotionalen Rückhalt über die ganze Dauer des Studiums bedanken wir uns herzlich.

Trudi Baumann & Fabienne Mock

November, 2021

9. Literaturverzeichnis

ADHS im Erwachsenenalter. (2021). *mepha*. Zugriff am 27.8.2021. Verfügbar unter:

<https://www.mepha.ch/de-ch/wissen/gesundheit-a-z/detail/ratgeber-adhs/>

Äin-red & Skrodzki, K. (2018). ADHS / Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung » Ursachen » Kinderaerzte-im-Netz. Zugriff am 27.8.2021. Verfügbar unter:

<https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/adhs-aufmerksamkeits-defizit-hyperaktivitaets-stoerung/ursachen/>

Altenmüller, E. & Kopiez, R. (2014). Was kann uns die Gänsehaut lehren? Ein Beitrag zum evolutionären Ursprung der Musik. In J.P. Hiekel & W. Lessing (Hrsg.), *Verkörperung der Musik: Interdisziplinäre Betrachtung* (S. 211–231). Bielefeld: Transcript.

Altner, N. (Hrsg.). (2012). *Achtsamkeit im Kindergarten: wie das Miteinander gelingt* (Frühpädagogik). Weinheim Basel: Beltz.

American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4. Aufl., Textrevision*. Washington DC: Author.

Baer, U. & Barnowski-Geiser, W. (2009). *Jetzt reden wir! Diagnose AD(H)S und was die Kinder wirklich fühlen*. Weinheim: Beltz.

BAG, B. für G. (2017). Forschungsberichte Kinder- und Jugendgesundheit. Zugriff am 3.11.2020. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-kinder-und-jugend.html>

Banaschewski, T. (2021). *Ursachen von ADHS*. Mannheim: Berufsverbände und Fachgesellschaften für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie aus Deutschland und der Schweiz. Zugriff am 27.8.2021. Verfügbar unter: <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs/ursachen/>

Bastian, H. G. (2000). *MUSIK(ERZIEHUNG) UND IHRE WIRKUNG. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen*, 4.

- Bastian, H. G. (2007). *Kinder optimal fördern - mit Musik: Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen durch Musikerziehung* (Serie Musik) (4. Aufl.). Mainz: Schott.
- Baumann, T. & Mock, F. (Hrsg.). (2021). *SoS-Sammlung bei Kindern mit ADHS. Schnell organisierte Selbsthilfe - unterstützende Elemente für den Unterricht*. St. Gallen.
- Bertin, M. (2017). Achtsamkeit, Exekutivfunktionen und die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. In C. Willard & A. Saltzman (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (1. Auflage., S. 620–654). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Bundesamt für Arzneimittel, P.-E.-I. (2013). BULLETIN ZUR ARZNEIMITTELSICHERHEIT Informationen aus BfArM und PEI. Zugriff am 7.12.2020. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html
- Carter, C. R. & Hermes, C. (2013a). *Das kleine Anti-Chaos-Buch: Hilfe für Kinder mit ADHS*. Ostfildern: Patmos-Verl.
- Carter, C. R. & Hermes, C. (2013b). *Das kleine Anti-Chaos-Buch: Hilfe für Kinder mit ADHS*. Ostfildern: Patmos-Verl.
- Döpfner, M., Schürmann, S. & Frölich, J. (2019). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP* (Materialien für die klinische Praxis) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Fisler, A. (2020). *Montessori oder die Förderung der Selbstwirksamkeit*. Zugriff am 15.1.2021. Verfügbar unter: <https://edufamily.ch/montessori/>
- Frigoli, S. (o. J.). Lernen in Bewegung: Mit Düften lernen. Zugriff am 3.9.2021. Verfügbar unter: <https://lerneninbewegung.ch/lernen-in-bewegung-bringen/mit-dueften-lernen>
- Fröhlich, C. (2002). *Präsenz und Achtsamkeit: Beiträge zur psychosozialen Prävention aus Musiktherapie und elementarer Musikpädagogik* (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; European university studies. Series XXXVI, Musicology). Frankfurt am Main ; New York: P. Lang.

- Gandhi, M. (o. J.). 7 weise Zitate von Mahatma Gandhi. *7 weise Zitate von Mahatma Gandhi* · Häfft.de. Zugriff am 18.11.2020. Verfügbar unter: <https://www.haefft.de:443/zitate-von-mahatma-gandhi.html>
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (UTB Psychologie, Pädagogik) (2. aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, C., Guderjahn, L., Gold, A. & Dahm, T. (2013). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS: mit Schülern Selbstregulation trainieren - ein Lehrermanual ; mit Online-Arbeitsblättern*. München: Reinhardt.
- Gerspach, M. (2014). *Generation ADHS - den „Zappelphilipp“ verstehen* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Geschichte der ADHS – ADHSpedia. (2020). *adhspedia*. Zugriff am 20.9.2021. Verfügbar unter: https://www.adhspedia.de/wiki/Geschichte_der_ADHS
- Grant, L. (2017). Die kindliche Entwicklung. EINFÜHLUNG, BINDUNG UND ENTSTEHENDE QUALITÄT. In C. Willard & A. Saltzman (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (1. Auflage., S. 158–186). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Gruhn, W. (2003). *Kinder brauchen Musik: Musikalität bei kleinen Kindern entfalten und fördern* (Beltz-Taschenbuch) (Nachdr.). Weinheim Basel: Beltz.
- Häußler, A. (2016). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (5., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D., Breuer, F. & Hahn, A. (2018). *„Lubo aus dem All!“ - 1. und 2. Klasse: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Lubo-Box / Hillenbrand, Hennemann, Hens, Hövel ; mit Illustrationen von Frauke Breuer und Annemarie Hahn* (4. Auflage.). München: Reinhardt.
- Hoberg, K. (2007a). *ADHS: der praktische Ratgeber für Schule und Unterricht*. Bonn: Idee-&Produkt-Verl.

- Hoberg, K. (2007b). *ADHS: der praktische Ratgeber für Schule und Unterricht*. Bonn: Idee-&-Produkt-Verl.
- Hoberg, K. (2018). *Schulratgeber ADHS: ein Leitfaden für LehrerInnen* (2., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.). (2019). *Wissenschaftliches Schreiben. Vorgaben zu Sprache und Quellennachweis in wissenschaftlichen Arbeiten*. HfH.
- Hömberg, T. (2018). Musik im Zeichen der Gruppe. „Klassensongs“ als Ausprägung und Ausdruck einer gemeinsamen kulturellen Idee. In D. Barth (Hrsg.), *Musik - Sprache - Identität Musikunterricht mit geflüchteten Jugendlichen* (1. Auflage., S. 124–141). Innsbruck Esslingen Bern-Belp: Helbling.
- Jäncke, L. & Altenmüller, E. (2012). *Macht Musik schlau? neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (Psychologie-Sachbuch) (2. Nachdr.). Bern: Huber.
- Jensen, H. (2019). *Hellwach und ganz bei sich: Achtsamkeit und Empathie in der Schule*. (G. Frauenlob, Übers.) (3. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Juul, J. (2013). *Schulinfarkt: was können wir tun, damit es Kindern, Eltern und auch Lehrern besser geht?* München: Kösel.
- Juul, J. & Jensen, H. (2019). *Vom Gehorsam zur Verantwortung: wie Gleichwürdigkeit in der Schule gelingt*. (K. Wirth, Übers.) (8., neu übersetzte, überarbeitete und erweiterte Ausgabe.). Weinheim Basel: Beltz.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Kerntke, M. (2014). *Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren: Diagnosehilfen, Selbstbeobachtungsbögen, Übungen und Spiele; [geeignet für die Klassen 3 - 6]*. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Knowles, L., Goodman, M. & Semple, R. (2017). Achtsamkeit mit Kindern im Grundschulalter. In C. Willard & A. Saltzman (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (1. Auflage., S. 45–80). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

- Krause, A. (2008). *Kommt, macht einfach mit! Selbstbewusstsein und Konzentration durch Rhythmik und Musik* (1. Aufl.). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Kromrey, H., Roose, J. & Strübing, J. (2016). *Empirische Sozialforschung Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung mit Annotationen aus qualitativ-interpretativer Perspektive*.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Schmidt, C. (2019). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder* (11. Auflage.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Kurrle, M. (2017). *Die Zappelbremse: über die Wirkung von Musik und Musiktherapie auf Kinder mit ADHS* (Forum Musikpädagogik Augsburgischer Schriften Band 142). Augsburg: Wißner.
- Kuschka, C. (2014). *FAUSTLOS: Gewaltprävention in Kindergarten und Grundschule*. Zugriff am 20.9.2021. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-201403013410>
- Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. Weinheim: Beltz.
- Lehrplan Volksschule. (2017). . Zugriff am 7.4.2021. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/>
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2019). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (1. Auflage.). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Macedonia, M. (2018). *Beweg dich! und dein Gehirn sagt Danke: wie wir schlauer werden, besser denken und uns vor Demenz schützen* (1. Auflage.). Wien: Brandstätter.
- Mackowiak, K. & Schramm, S. A. (2016). *ADHS und Schule: Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention* (Brennpunkt Schule) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Myschker, N. & Stein, R. A. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Maßnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Neuhaus, C. (2008). *Das hyperaktive Kind und seine Probleme*. Stuttgart: Urania.

- Ogal, M. (2017). ADHS: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. *Zeitschrift für Komplementärmedizin*, 09(04), 12–20. <https://doi.org/10.1055/s-0043-115092>
- Pfetsch, J. & Deutsche Gesellschaft für Psychologie (Hrsg.). (2019). *Richtlinien zur Manuskriptgestaltung* (5., aktualisierte Auflage.). Göttingen: DGPs, Deutsche Gesellschaft für Psychologie. <https://doi.org/10.1026/02954-000>
- Quast, U. (2005). *Leichter lernen mit Musik: theoretische Prämissen und Anwendungsbeispiele für Lehrende und Lernende* (Psychologie-Sachbuch) (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Rietzler, S., Grolimund, F. & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: der praktische Ratgeber für Eltern* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Robert Koch-Institut. (2018). ADHS bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. RKI-Bib1 (Robert Koch-Institut). <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-078>
- Rubli, J. (2012). *Mondklang Träumen, Staunen und Fantasieren: Singen - Musizieren - Gestalten*. Zuzwil: Anklang.
- Schönhammer, R. (2009). *Einführung in die Wahrnehmungspsychologie: Sinne, Körper, Bewegung* (UTB M (Medium-Format) Psychologie) (1. Aufl.). Wien: Facultas Universitätsverl.
- Schweizer Kinderärzte, Neuropädiater, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Pädagogen & Angehörigenorganisationen. (o. J.). *Grosser Chaot oder kleines Genie? Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Eine Informationsbroschüre für Eltern und Angehörige*. Verfügbar unter: <https://www.praxiskarli.ch/assets/Uploads/broschueren/b1635f1206/ADHS-Kinder-Broschuere-D.pdf>
- Sozialpsychologie mit Prof. Erb. (2020). *Bottom-Up und Top-Down | Sozialpsychologie mit Prof. Erb*. Zugriff am 13.9.2021. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=ok9463XxBu0>
- Spitzer, M. (2014). *Musik im Kopf: Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; mit ... 17 Tabellen* (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.

- Spohrer, K. E. & Spohrer, K. E. (2008). *AD(H)S - und jetzt? Kinder entwickeln hilfreiche Strategien für den Schulalltag ; [mit Kopiervorlagen ; Grundschule]* (Auer macht Schule) (1. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Stark-Städele, J. (2005). *Erfolgreich lernen bei ADS Probleme erkennen - Stärken nutzen - Strategien entwickeln*. Stuttgart: Urania.
- WHO. (1991). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD 10*. Bern: Kapitel V. Huber.
- Willard, C., Saltzman, A. & Greenland, S. K. (Hrsg.). (2017). *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche*. (L. Baumann, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Wölfl, A. (2014). *Gewaltprävention mit Musik: empirische Wirkungsanalyse eines musiktherapeutischen Projektmodells* (zeitpunkt musik). Wiesbaden: Reichert Verl.

10. Abbildungen

Abbildung 1. Designtyp Theorie- und Hypothesentest (Kromrey et al., 2016, S. 82).....	13
Abbildung 2. Unaufmerksamkeit (Rietzler et al., 2016, S. 14).....	23
Abbildung 3. Hyperaktivität (Rietzler et al., 2016, S. 16).....	23
Abbildung 4. Impulsivität (Rietzler et al., 2016, S. 18).....	23
Abbildung 5. Normale Reizweiterleitung („ADHS im Erwachsenenalter“, 2021).....	25
Abbildung 6. Botenstoffstörung bei ADHS („ADHS im Erwachsenenalter“, 2021).....	26
Abbildung 7. Ausprägung von Aufmerksamkeit (Rietzler et al., 2016, S. 20)	28
Abbildung 8. Cut-off-Wert aufgrund von bestimmter Normvorstellungen (Rietzler et al., 2016, S. 20)	28
Abbildung 9. Multimodaler Behandlungsplan (Hoberg, 2007a, abgeändert durch Baumann & Mock, 2021)	30
Abbildung 10. Musikalische und strukturierend förderliche Elemente bei Kindern mit ADHS (Baumann & Mock, 2021).....	33
Abbildung 11. Erwerb von MPH durch Deutschlands Apotheken in Form von Fertigarzneimittel (Bundesamt für Arzneimittel, 2013, S. 11)	34
Abbildung 12. Vergleichsstudie zur Reaktionsinhibition von Kindern mit und ohne Wenn-Dann-Plan (2008, Gawrilow & Gollwitzer zitiert nach Gawrilow, 2016, S. 85)	44
Abbildung 13. Ein «Hand-Modell» des Gehirns (Kubesch, 2014, zitiert nach Kaltwasser, 2016, S. 101).....	45
Abbildung 14. Gegenständliches Arbeitssystem (von links nach rechts mit Fertigkorb) (Häußler, 2016, S. 118).....	48
Abbildung 15. Gegenständliches Arbeitssystem (von links nach rechts mit Regalen) (Häußler, 2016, S. 118).....	49
Abbildung 16. Arbeitsplatz mit schriftlichem Aufgabenplan (rechts auf dem Tisch) (Häußler, 2016, S. 118).....	49
Abbildung 17. Arbeitsplatz mit symbolischem Arbeitssystem (Zuordnung von Karten zu Körben auf der Basis gleicher Farben und Formen) (Häußler, 2016, S. 118)	49
Abbildung 18. Schriftlicher Arbeitsplan (Häußler, 2016, S. 118)	50
Abbildung 19. Gestaltung eines Arbeitssystems (Häußler, 2016, S. 174)	50
Abbildung 20. Gestaltung eines Arbeitssystems (Häußler, 2016, S. 205)	50
Abbildung 21. Chaos in der Schultasche (Rietzler et al., 2016, S.125)	51
Abbildung 22. Hausaufgabenheft (Rietzler et al. 2016, S. 130).....	53
Abbildung 23. Daumen hochhalten (Baumann, 2021)	61
Abbildung 24. Zeigefinger heben (Baumann, 2021).....	61
Abbildung 25. Auf etwas deuten (Baumann, 2021).....	62

Abbildung 26. Erstaunter, fragender Blick (Baumann, 2021)	62
Abbildung 27. Geschlossener Mund mit Ausrufezeichen (Baumann, 2021).....	62
Abbildung 28. Kind, das die Hand aufhält (Baumann, 2021).....	62
Abbildung 29. Pre-Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag» (Baumann & Mock, 2021).....	72
Abbildung 30. Post-Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag» (Baumann & Mock, 2021).....	73
Abbildung 31. Auswertung 1. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	80
Abbildung 32. Auswertung 2. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	81
Abbildung 33. Auswertung 3. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	82
Abbildung 34. Auswertung 4. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	83
Abbildung 35. Auswertung 5. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	84
Abbildung 36. Auswertung 6. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	85
Abbildung 37. Auswertung 7. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	86
Abbildung 38. Auswertung 8. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	87
Abbildung 39. Auswertung 9. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	88
Abbildung 40. Auswertung 10. Frage Umfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag» ...	89
Abbildung 41. Post-Zusatzfrage «Herausforderung ADHS im Schulalltag»	90

11. Tabellen

Tabelle 1 Kernsymptome von ADHS und ihre Merkmale (Baumann & Mock, 2021).....	23
Tabelle 2 Beurteilung der einzelnen Symptome auf einer vier-stufigen Skala (Hoberg, 2007a)	29
Tabelle 3 Die häufigsten verordneten Präparate mit Informationen zum Wirkstoff, Handelsname und Form (Hoberg, 2007a, abgeändert durch Baumann & Mock, 2021)	35
Tabelle 4 Komplementärmedizinische Massnahmen zur Behandlung von ADHS (Baumann & Mock, 2021)	38
Tabelle 5 Wirkung von ätherischen Ölen bei Kindern und deren Nutzen (Frigoli, o. J., erstellt durch Baumann & Mock)	45
Tabelle 6 Vier Fragen, die jedes Arbeitssystem beantworten soll (Häußler, 2016, angereichert durch Baumann & Mock, 2021).....	48
Tabelle 7 Mögliche Gesten, Mimiken und Piktogramme (Hoberg, 2007b, erstellt durch Baumann & Mock, 2021).....	61
Tabelle 8 Mögliche Orte für ein Time-Out (Hoberg, 2007b, erstellt durch Baumann & Mock, 2021).....	64
Tabelle 9 Forschungstagebuch-Eintrag von F. Mock.....	69

Tabelle 10 Forschungstagebuch-Eintrag von T. Baumann	70
Tabelle 11 Aufbau der Elemente-Karten der SoS-Sammlung (Baumann & Mock, 2021)...	103
Tabelle 12 Wenn-Dann-Plan aus der SoS-Sammlung (Baumann & Mock, 2021).....	104

12. Anhang

Anhang A: Zeitplan.....	117
Anhang B: Forschungstagebücher	118
Anhang C: Fragebogen.....	137
Anhang D: Gedankensammlung der Teilnehmenden aus der Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“	166
Anhang E: SoS-Sammlung	168

Anhang A: Zeitplan

Anhang B: Forschungstagebücher

Forschungstagebuch von Trudi Baumann

KW 17	Datum: 26.04.2021	
0 Besonderes		
A. Z. und E. Z. sind in Quarantäne		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Es in der Hand haben		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Klasse / Fokuskind J. Z.	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Die Kinder werden mit dem visuellen Hinweis (geballte Faust) zur Impulskontrolle hingeführt. Sie gehen und rennen nicht im Schulzimmer.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die Kinder zeigen sich offen und interessiert bei der Einführung der Handgeste. Der erzählten Geschichte über den jungen Hund lauschten die Kinder gespannt und zeigten grosses Verständnis (Empathie). Im darauffolgenden Freispiel halfen die Kinder sich bereits gegenseitig unerschwerlich an die Regeln zu halten („Nimm dini Limba ad Leine“).		
Es muss darauf geachtet werden, dass nicht einige Kinder zum Polizisten werden.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Dank der Geschichte wurde die Problematik auf einer verständlichen und kindgerechten Ebene erläutert. Die SuS konnten sich in die Situation hinein fühlen und das negative Verhalten wurde für alle verständlich. Die Adaption auf das eigene Verhalten gelang dadurch ohne Schuldzuweisung und ein verständnisvoller, achtsamer Umgang war spürbar. Die Umsetzung wurde als lustvoll empfunden.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Momentan erinnern sich die Kinder oft verbal an die Regeln («Nimm d Limba ad Hand»). Als Weiterführung sollte eine nonverbale Aufforderung (Daumen in die Hand nehmen) angestrebt werden.		

KW 17	Datum: 29.04.2021	
0 Besonderes		
A. Z. und E. Z. sind in Quarantäne J. E. ist krank		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Es in der Hand haben		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Klasse / Fokuskind J. Z.	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Die Kinder werden mit dem visuellen Hinweis (geballte Faust) zur Impulskontrolle hingeführt. Sie gehen und rennen nicht im Schulzimmer. Erweiterung: Signal wird möglichst nonverbal gegeben.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die erzählte Geschichte klingt bei den SuS nach. Immer wieder hört man den Satz: „Denk a dini Limba“. Die SHP zeigt derweil die Geste nur nonverbal. Die SuS reagieren sofort auf die Geste und passen ihr Tempo an.		
Die SuS weisen sich noch stark verbal auf das Verhalten hin. Die nonverbale Geste muss weiter konsequent von der SHP/LP angewendet werden (Vorbildfunktion).		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Die SuS können sich mit dem Hund Limba sehr gut identifizieren und möchten es richtig machen. Bei der Hinweisung kann noch mehr das Augenmerk auf nonverbale Zeichen gesetzt werden, damit der Unterricht möglichst nicht gestört wird.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Konsequentes, nonverbales Vorbild sein (SHP/LP)		

KW 18	Datum: 3.5.2012	
0 Besonderes		
<i>Alev und Esra sind in Quarantäne</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Gehörschutz (Pamir)</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
<i>Kindergartenklasse</i>	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<i>Lärmsensible Sus und SuS, welche sich rasch ablenken lassen, holen selbständig einen Pamir um konzentriert arbeiten zu können.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Die SuS zeigten grosses Interesse. Die Pamire wurden den ganzen Morgen genutzt. Z.T. war ein rascher Wechsel zu beobachten. Das neue Hörerlebnis wurde erprobt. Die SuS experimentierten mit laut sprechen, nichts hören und neuen Wahrnehmungen.</i>		
<i>Der erwünschte Effekt vom ruhigen Arbeiten blieb Infolge Experimentieren noch aus. Durch die spannenden Erfahrungen gingen die erlernten Strategien von „Es in der Hand haben“ vergessen. Die SuS mussten wieder öfters verbal darauf hingewiesen werden.</i>		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Viel SuS kennen den Pamir bereits oder haben sogar einen Zuhause. Es war zu beobachten, dass das Ausprobieren heute im Vordergrund stand. Viele holten einen Pamir und nach kurzer Zeit legten sie ihn wieder zurück. Die Handhabung und die Regeln waren für alle verständlich und wurden problemlos umgesetzt. Durch das spannende und neue Hörerlebnis gingen die bekannten Regeln vergessen.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Die beiden bekannten Elemente (es in der Hand haben und Pamir) müssen automatisiert und als selbstverständlich in den Unterricht eingebaut werden. Der erste Reiz vom Ausprobieren soll durch stetiges Wiederholen selbstverständlich werden. Die SHP achtet auf die korrekte Umsetzung mit möglichst nonverbalen Aufforderungen.		

KW 18	Datum: 7.5.2012	
0 Besonderes		
<i>Alev und Esra sind in Quarantäne</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Gehörschutz (Pamir)</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
<i>Kindergartenklasse</i>	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<i>Lärmsensible Sus und SuS, welche sich rasch ablenken lassen, holen selbständig einen Pamir um konzentriert arbeiten zu können.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Die SuS holen selbständig den Gehörschutz und legen ihn ohne Störung wieder zurück. Die SuS vertiefen sich mit dem Gehörschutz in die Arbeit und scheinen konzentriert zu sein.</i>		
<i>Einzelne Kinder wechseln sehr rasch von der Arbeit ohne Gehörschutz, zur Arbeit mit Gehörschutz und wieder mit zurück.</i>		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Für viele Kinder in der Klasse ist der Einsatz des Pamirs bereits Routine. Sie holen ihn bei Bedarf und behalten ihn bis zur Fertigstellung der Arbeit an. Wenige SuS finden vor allem den Wechsel mit und ohne Pamir spannend.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Nächste Woche muss die Handhabung des Pamir bei Alev und Esra noch eingeführt werden. Je länger der Einsatz dauert, umso unspektakulärer wird es für die SuS. Der wahre Effekt wird wohl erst dann sichtbar werden.		

KW 19	Datum: 10.5.2012	
0 Besonderes		
<i>Aunnada ist krank Alev und Esra kommen aus der Quarantäne zurück</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<ul style="list-style-type: none"> • Gehörschutz (Pamir) wird Alev und Esra erklärt • Duft Schule (Raumspray) 		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Kindergartenklasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> • Alev und Esra wissen, wann und wie der Pamir angewendet wird • Der Duftspray gibt bei «dicker Luft» einen Richtungswechsel/frischen Wind 		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die beiden Quarantänekinder lassen sich rasch auf den Versuch mit dem Pamir ein und nutzen diesen selbständig.		
Der Duft wird von der SHP kommentarlos bei Tumult versprüht. Die SuS fragen sogleich nach, was sie mache. Die SHP fordert die SuS auf, genau zu riechen. Sofort sind alle aufmerksam und riechen intensiv den Duft ein. Der „Brake“ ist gelungen.		
Der erwünschte Effekt ist rasch eingetreten. Doch wie wird es bei Wiederholungen sein? Der Wow-Effekt ist dann nicht mehr vorhanden.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Die SuS fanden die paradoxe Handlung der SHP spannend und reagierten daher interessiert. Ob der Duft eine beruhigende, konzentrationsfördernde Wirkung hat, konnte noch nicht festgestellt werden.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Der Spray wird weiterhin bei schwierigen Situationen eingesetzt, um dessen Wirksamkeit prüfen zu können.		

KW 20	Datum: 17.5.2021	
0 Besonderes		
<i>J. Z. und S. H. sind krank.</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Die drei Methoden werden selbständig angewendet. Es in der Hand haben: Nonverbal Pamir: Nach Bedarf selbständig holen Duft Schule: Durch LP einsetzen</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Die drei Methoden werden in den Alltag integriert und angewendet. Es braucht keine Erklärungen mehr. Die SuS kennen die Handhabung und die Regeln.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die Kinder benutzen die Methoden selbstverständlich. Es ist nichts Besonderes mehr und der Unterricht erhält dadurch keine Unterbrechungen. Der natürliche Umgang kann beobachtet werden.		
Nicht alle SuS denken daran, dass sie die Pamire benutzen könnten.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Die jungen Kinder denken noch nicht automatisch an die hilfreichen Methoden. Sie brauchen noch gewisse Unterstützung, welche jedoch nonverbal gegeben werden kann.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Weiter kann darauf geachtet werden, dass die bekannten akustischen Signale von allen konsequent umgesetzt werden		

KW 20			
0 Besonderes			
<i>J. Z. und S. H. sind krank.</i>			
1 Welche Methode wird angewendet?			
<i>Signalton „Windspiel“</i>			
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)			
<i>Klasse</i>		Stufe	Kiga
3 Ziele			
<i>Das akustische Signal wird von den SuS verstanden und umgesetzt</i>			
4 Beobachtungsnotizen			
<i>Offene Beobachtungen:</i>			
<i>Den SuS ist das Signal bereits bekannt und sie kommen beim Klang in den Kreis.</i>			
<i>Es ist zu beobachten, dass nicht alle sofort in den Kreis kommen. Einige spielen noch etwas weiter, andere plaudern noch mit anderen und wieder einige sind so vertieft, dass sie das Signal gar nicht zu hören scheinen.</i>			
	Positive Aspekte		Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen			
<i>Einige nehmen das akustische Signal nicht besonders ernst. Das eigene Spiel/Handlung scheint wichtiger zu sein.</i>			
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit			
<i>Konsequentes Vorgehen bei Nichtbeachtung des Signals. Zuerst verbal darauf aufmerksam machen. Anschliessend mit Konsequenzen, wie z.B. nochmals machen/üben, achtsame Kinder belohnen,...</i>			

KW 21	Datum: 27.5.2021		
0 Besonderes			
<i>A. B. und S. H. sind krank.</i>			
1 Welche Methode wird angewendet?			
<i>Signalton „Windspiel“, Tagesplan, Duft Schule</i>			
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)			
<i>Klasse</i>		Stufe	Kiga
3 Ziele			
<i>Das akustische Signal wird von den SuS verstanden und umgesetzt.</i>			
<i>Tagesplan wird am Morgen besprochen und umgesetzt.</i>			
4 Beobachtungsnotizen			
<i>Offene Beobachtungen:</i>			
<i>Den SuS ist das Signal bereits bekannt und sie kommen beim Klang in den Kreis. Es ist zu beobachten, dass die Kinder sich gegenseitig bei Nichtbeachtung korrigieren.</i>			
<i>Der Tagesplan wird mit Interesse begutachtet. Die Kinder bekunden es mit „cool“.</i>			
<i>Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten finden den Plan zwar „cool“, es muss jedoch beobachtet und kontrolliert werden, ob sie den Auftrag wirklich verstanden haben. J. Z. schaute etwas verloren zu, was die anderen mit dem Plan machen.</i>			
	Positive Aspekte		Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen			
<i>Das Arbeiten mit dem Plan scheint noch nicht für alle klar zu sein. Bei der Umsetzung muss daher genau beobachtet werden, wo Unterstützung nötig ist.</i>			
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit			
<i>Schwierigkeiten bei der Umsetzung müssen bei der nächsten Lektion nochmals besprochen und begleitet werden.</i>			

KW 22	Datum: 31.5.2021		
0 Besonderes			
1 Welche Methode wird angewendet?			
<i>Tagesplan, Pamir</i>			

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Tagesplan wird am Morgen besprochen und umgesetzt. Die Kinder können ihn selbständig anwenden.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die Kinder freuen sich sichtlich über den Tagesplan. Die meisten wenden ihn ohne Hilfe an.		
Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nehmen das genaue Planlesen und Umsetzen nicht so genau. Trotz Hilfestellung der SHP halten sich einige nicht an den Ablauf. Den Überblick zu behalten ist eine grosse Herausforderung.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Das Arbeiten nach Plan fällt nicht allen gleich leicht. Es scheint, als ob sie mit Vermeidungsstrategien und mit Clown-Bemerkungen das Problem überspielen möchten.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Bei Schwierigkeiten muss zeitnah eine 1 zu 1 Betreuung stattfinden.		

KW 23	Datum: 7.6.2021	
0 Besonderes		
Am 3. Juni fielen die Stunden infolge Kindergartenreise aus. Krank: A. K.		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Tagesplan		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Tagesplan wird am Morgen besprochen und umgesetzt. Die Kinder können ihn selbständig anwenden. Kinder mit Schwierigkeiten werden 1 zu 1 betreut.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Die Kinder freuen sich sichtlich über den Tagesplan. Die meisten wenden ihn ohne Hilfe an.		
Die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nehmen das genaue Planlesen und Umsetzen nicht so genau. Die Hilfestellung wird nicht von allen gerne angenommen. Sie sagen: „Das chan ich selber“.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Es scheint, dass sie nicht zugeben möchten, dass ihnen der Auftrag Schwierigkeiten bereitet.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Mit J. Z. und L. L. wird der Tagesplan im separativen Setting (im geschützten Rahmen) besprochen und Fragen geklärt.		

KW 23	Datum: 10.6.2021	
0 Besonderes		
Besuch der Dentalhygienikerin (DH)		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Tagesplan, Pamir, Duft Schule		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Separatives Setting mit J. Z., L. L. und A. K.	Stufe	Kiga
3 Ziele		
Mit den 3 Förderkindern wird der Tagesplan besprochen und der 1. Auftrag gemeinsam nach Plan ausgeführt. Die Förderkinder können die einzelnen Schritte benennen.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen:		
Im Gruppenraum herrscht eine lockere Stimmung. Die 3 Kinder lassen sich auf die Arbeit ein und fragen bei Unklarheiten nach. Als Teamarbeit schaffen alle den Auftrag korrekt.		

<i>Das Arbeitstempo ist nicht bei allen gleich. Es entstehen zum Teil Wartezeiten.</i>		
Positive Aspekte		Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Der geschützte Rahmen scheint den SuS Sicherheit zu geben. Sie können mit ihren Schwächen und Fragen umgehen und müssen sie nicht verstecken.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Das separate Setting wird weitergeführt, bis der Ablauf für alle Förderkinder selbständig zu erledigen ist.		

KW 24	Datum: 14.6.2021	
0 Besonderes		
<i>L. L. und Z. S. sind krank</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Tagesplan, Pamir, Dufte Schule</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
<i>Ganze Klasse</i>	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<i>Die Förderkinder können der Klasse den Tagesplan erklären und selbständig umsetzen.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Die Förderkinder erklären der Klasse den Umgang mit dem Tagesplan. Gesprächsregeln werden gut eingehalten. Viele besprochene Elemente vom letzten Mal können verbalisiert werden. Die Bilder und Symbole auf dem Plan werden von den Kindern verstanden und erläutert. Sie wollten so gleich mit der Arbeit starten.</i>		
<i>Die Erklärungen waren zu Beginn oberflächlich und unstrukturiert. Die SuS mussten von der SHP straff geführt werden.</i>		
Positive Aspekte		Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Den Fokuskindern war die Anspannung vor der Präsentation anzumerken, welche sich eher negativ auf die Konzentration auswirkte. Sie freuten sich aber, der Klasse etwas präsentieren zu dürfen. Es zeigte sich, dass viele Wissens-Elemente noch vorhanden waren, jedoch der ganz genaue Ablauf noch nicht bei allen verinnerlicht ist.		
Es scheint, dass die anderen SuS den Plan cool finden und sich auf die Arbeit freuen.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Obwohl die Förderkinder wissen, wie der Plan gehandhabt werden soll, muss auf eine korrekte, genaue Umsetzung geachtet werden. Nur ganz klare Regeln helfen ganz klare Strukturen zu geben.		

KW 24	Datum: 16.6.2021	
0 Besonderes		
<i>Geburtstagsfest von L. A.</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Tagesplan</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
<i>Ganze Klasse, Pamir, Loben</i>	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<i>Die 3 Förderkinder arbeiten innerhalb der Klasse möglichst selbständig am Tagesplan. Die SHP achtet auf exakte Ausführung/Ablauf.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Im Gegensatz zum separativen Setting lassen sich die Förderkinder schneller ablenken und der Plan wird weniger genau abgearbeitet. Die SHP muss die SuS oft dazu anhalten, die Aufgabe nochmals zu überprüfen und den Plan nochmals genau zu „lesen“.</i>		
<i>Das Arbeitstempo ist nicht bei allen gleich. Es entstehen zum Teil Wartezeiten.</i>		
Positive Aspekte		Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		

Der geschützte Rahmen scheint den SuS Sicherheit zu geben. Sie können mit ihren Schwächen und Fragen umgehen und müssen sie nicht verstecken.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Das separate Setting wird weitergeführt, bis der Ablauf für alle Förderkinder selbständig zu erledigen ist.

KW 24	Datum: 17.6.2021	
0 Besonderes		
<p>In der Klasse steht der Abschlussabend im Vordergrund. Der Schulalltag besteht zum grössten Teil aus Proben für das Abschlusskonzert. A. A. ist krank.</p>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<p>„Es in der Hand haben“ Tagesplan Loben</p>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Ganze Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<p>Der Tagesplan soll den Kindern trotz der eher unstrukturierten Probenphasen eine Struktur für den Tag geben. Die vielen Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»-Methode organisiert und strukturiert.</p>		
4 Beobachtungsnotizen		
<p>Offene Beobachtungen: Der Tagesplan hängt gut sichtbar an der Wandtafel und die SuS können sich jederzeit über den Ablauf orientieren. Es ist zu beobachten, dass vor allem die Fokus Kinder oft zum Plan schauen. J. Z. kann die Stimme beim Singen nur schwer dosieren. Mit dem nonverbalen Zeichen von „es in der Hand haben“ kann J. Z. gut unterstützt werden. Er achtet auf das Zeichen und setzt es rasch um. Es ist zu beobachten, dass vor allem die Übergänge zu überbordenden Situationen führen. Sobald die Gruppe sich von einem Ort zum anderen begeben müssen, fällt auf, dass einige SuS andere zum „Ausscheren“ anstacheln. Dies ist oft bei unbeobachteten Momenten der Fall. Die lauten Stimmen stammen meist von den Fokuskindern.</p>		
<input type="checkbox"/>	Positive Aspekte	<input type="checkbox"/> Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
<p>Die Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass, je strukturierter der Ablauf ist, desto besser haben sie sich unter Kontrolle. Übergänge stellen eine grosse Herausforderung dar für die SuS. Ein weiteres Merkmal ist die visuelle Kontrolle: Sobald sich die SuS unbeobachtet fühlen, artet die Situation schneller aus. Die LP/SHP muss für eine straffe Struktur sorgen und auch physische Präsenz markieren.</p>		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
<p>Die LP/SHP führt die Klasse bei den Übergängen an. Alle gehen hinter der LP/SHP von A nach B.</p>		

KW 25	Datum: 21.6.2021	
0 Besonderes		
<p>In der Klasse steht der Abschlussabend im Vordergrund. Der Schulalltag besteht zum grössten Teil aus Proben für das Abschlusskonzert. A. A. und J.F. sind krank. A.Z. und E. Z. sind in Quarantäne</p>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<p>„Es in der Hand haben“ Tagesplan</p>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Ganze Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<p>Die vielen Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»-Methode organisiert und strukturiert. Die LP/SHP begleiten die Übergänge straff mit und führen die Klasse beim Wechseln der Räume an.</p>		
4 Beobachtungsnotizen		

Offene Beobachtungen:

Der Tagesplan hängt gut sichtbar an der Wandtafel und die SuS können sich jederzeit über den Ablauf orientieren. Da die Probemorgen jeweils gleich gestaltet sind, wissen die meisten Kinder, wie der Morgen verläuft. Die Fokus Kinder orientieren sich aber weiterhin oft beim Plan. Auch die LP verweist oft nonverbal bei Fragen auf den Plan.

Die Übergänge werden bewusst von der LP/SHP angeführt. Mit dem nonverbalen „es in der Hand Haben“-Zeichen wird den SuS die Erwartung signalisiert. Es ist zu beobachten, dass die Übergänge bedeutend leiser und geordneter sind.

Die SuS äussern ein enttäushtes „Auu, chönd mir nöd elei is Schuelzimmer goh?“. Die straffe Strukturierung hat für viele SuS Wartezeiten zur Folge, da immer alle gemeinsam den Ortwechsel vornehmen müssen. Die Wartezeiten werden von den Fokuskindern eher negativ überbrückt mit Sticheleien, Pöbeleien oder auch lauten Äusserungen.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die Problematik mit den Übergängen wurde einerseits entschärft, andererseits wurde ein neues Problemfeld mit den Wartezeiten geschaffen. Bei der ganzen straffen Planung darf der Bewegungsdrang nicht vergessen gehen.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Bewegungspausen müssen für das Wohlbefinden eingeplant werden.

KW 25 Datum: 24.6.2021

0 Besonderes

Am heutigen Morgen dürfen die älteren Kindergartenkinder einen Besuchsmorgen in der Schule machen. Die SHP begleitet und unterstützt die Klasse.

1 Welche Methode wird angewendet?

„Es in der Hand haben“
Bewegungspausen

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)

Ältere Kindergartenkinder/Halbklasse

Stufe

Kiga

3 Ziele

Die vielen Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»-Methode organisiert und strukturiert. Vor, während und nach dem Schulbesuch werden Bewegungspausen eingebaut, damit sich die SuS auf die neuen Aufgaben einlassen können.

4 Beobachtungsnotizen

Offene Beobachtungen:

Die SuS wirken kribbelig und nervös auf den Besuch in der Schule. Das Bewegungsspiel (Pferderennen) wird von allen mit Eifer mitgespielt. Die Fokus Kinder schlagen sehr kräftig auf die Oberschenkel und fokussieren die SHP sehr genau. Der Lärmpegel ist eher hoch beim Spiel, dafür gestaltet sich der Übergang in das Schulzimmer sehr geordnet und leise. Zwischen den Lektionen und am Schluss wird das Spiel wiederholt und die SuS sind mit Eifer dabei.

Einige SuS stören den Besuchsunterricht durch Dreinreden, herumhüpfen und andere stören. Der Unterricht der LP weist wenig klare Strukturen auf. Die Aufträge sind den SuS nicht klar und sie wissen nicht genau, was von ihnen verlangt wird.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Der neue Unterrichtsstil ist für die SuS schwierig. Ihnen fehlt die klare Struktur, welche Halt und Erwartungshaltung vorgibt. Auch sind die Aufträge zu wenig klar formuliert für diese Gruppe. Die Kinder wirken sehr verunsichert.

Die Bewegungspausen wirken entspannend und hilfreich. Es wird als etwas Bekanntes und Wohltuendes von den SuS aufgenommen. Das Auspowern wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit aus.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Im Hinblick auf die Einschulung muss das Gespräch mit der 1. KI-LP gesucht werden. Der Unterricht sollte strukturierter und klarer geführt werden.

Für die Bewegungspausen werden noch weitere Spiele gesucht und erprobt.

KW 26	Datum: 28.6.2021	
0 Besonderes		
<i>Heute findet die Hauptprobe für die Konzertaufführung statt. Dazu werden nicht nur die Lieder vorgetragen, sondern es kommen zum ersten Mal die Kostüme (als Piraten verkleidet) zum Einsatz.</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>„Es in der Hand haben“ Bewegungspausen</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Ganze Klasse	Stufe	Kiga
3 Ziele		
<i>Die vielen Übergänge werden mit der «es in der Hand haben»-Methode organisiert und strukturiert. Vor, während und nach der Hauptprobe werden Bewegungspausen eingebaut, damit sich die SuS auf die neuen Aufgaben einlassen können.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Die SuS wirken kribbelig und nervös in Bezug auf die Hauptprobe. Zum Einsingen und als Bewegungsspiel wird die „Laurenzia“ getanz. Aus coronatechnischen Gründen wird dabei beim Nachbar nicht eingehängt. Dadurch werden die Fokuskinder ausserdem daran gehindert, die anderen zu stören. Die SuS singen, lachen und bewegen sich viel und alle scheinen es zu geniessen. Am Schluss sind alle ausser Puste. Bei der Hauptprobe können sich die SuS gut konzentrieren und der Ablauf ist allen trotz Verkleidung klar. Die Klasse lässt sich von der LP führen und die Fokuskinder halten sich während der Probe-Aufführung an die Regeln.</i>		
<i>Die Fokuskinder singen bei der Hauptprobe kaum mit. Sie beobachten das Publikum und suchen bekannte Gesichter. Auf nonverbale Zeichen reagieren die Fokuskinder während der Probe-Aufführung kaum.</i>		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
<i>Das Bewegungslied scheint die SuS abzulenken und wirkt durch das fröhliche Lachen befreiend. Der Abstand zwischen den einzelnen Kindern ist eine gute Struktur, welche Störungen verhindert. Die neue Situation (Publikum) scheint für die Fokuskinder ein Faktor zu sein, welcher sie sehr einnimmt. Sie können sich daher kaum auf die eigentliche Darbietung einlassen. Der visuelle Kanal scheint nicht mehr zur Verfügung zu stehen für die LP.</i>		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
<i>Für die Aufführung könnte diesen Kindern ein Helferkind zugeordnet werden, welche sie beim Nichtsingen leicht an stupft.</i>		

Forschungstagebuch von Fabienne Mock

KW 15	Datum: 15.04.2021	
0 Besonderes		
<i>N.L. ist krank</i>		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Ruhiger Arbeitsplatz, Sichtschutzblenden und Lärmschutzkopfhörer</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
<i>Klasse 3a, Fokus auf V.S. und J.B.</i>	Stufe	3 Kl.
<i>Der Lärmpegel steigt in dieser Klasse rasch an, wodurch die SHP der LP den Vorschlag machte Sichtschutzblenden einzuführen. Sie stellte auch das Material dafür bereit.</i>		
3 Ziele		
<i>Die Kinder nehmen sich selbständig einen Sichtschutz oder einen Lärmschutzkopfhörer, wenn sie ungestört arbeiten wollen. Während des Einrichtens und Holens des Materials sprechen sie nicht, sondern führen dies wortlos aus. Es ist abgemacht, dass auch die LP, ohne Worte, eine Sichtschutzblende aufstellen können, wenn sie erkennen, dass sich Kinder zu wenig auf die Lerninhalte konzentrieren können.</i>		
4 Beobachtungsnotizen		

Offene Beobachtungen:

Die Kinder zeigen sich offen und interessiert bei der Einführung der Sichtschutzblenden.

Als die Einzelarbeitsphase startet, kommen viele nach vorne und richten sich gleich mit einer Sichtschutzblende ein.

Einigen Kinder gelingt es, dies wortlos zu machen, anderen nicht.

Einzelne Kinder berichteten über Kinder der Klasse, und nannten dabei teilweise auch Namen, die sie während des Arbeitens stören.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Es machte den Anschein, dass die Kinder die Einführung und Erläuterung der Sichtschutzblenden und Kopfhörer positiv wahrnahmen. Bei einzelnen Kindern machte es den Eindruck, dass sie sehr dankbar über die Möglichkeit, Sichtschutzblenden nutzen zu können, waren. Anscheinend nervten sie sich öfters über ihre Banknachbarn und wussten bis anhin keine zielführende Möglichkeit sich zu helfen. Dadurch, dass in der anschließenden Arbeitsphase alle Sichtschutzblenden genutzt wurden, zeigt, dass der Bedarf gross ist und die Kinder es als sinnvoll und nützlich erachten. Zudem konnte festgestellt werden, dass sie sich offen gegenüber neuen Strategien zeigen.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Repetition Einführung der Sichtschutzblenden (wie benutzen wir sie? Etc.) Besonders auch als Info für N.L., der gefehlt hat.

Kinder weiterhin darauf aufmerksam machen und loben, wenn sie diese, wie gewünscht, nutzen.

KW 16 Datum: 21.04.2021

0 Besonderes

1 Welche Methode wird angewendet?

Ruhiger Arbeitsplatz, Sichtschutzblenden und Lärmschutzkopfhörer

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)

Klasse 3a, Fokus auf V.S. und J. B.

Stufe 3 Kl.

3 Ziele

Die Kinder können den Nutzen und gewünschten Einsatz der Sichtschutzblenden und Lärmschutzkopfhörer erläutern/erklären. Sie setzen diese Strategien bei Bedarf ein.

4 Beobachtungsnotizen

Offene Beobachtungen:

Als die SHP das Schulzimmer betritt, sieht sie, dass viele Kinder ruhig am Arbeiten sind und einige Sichtschutzblenden im Einsatz sind. Sie zeigt sich erfreut und lobt die Kinder.

Der Nutzen und gewünschte Einsatz der Sichtschutzblenden und der Kopfhörer wird wiederholt (für alle sinnvoll und da N.L. gefehlt hat).

Die Kinder können den Nutzen und Einsatz sehr gut erklären. Während der Wiederholung heben viele Kinder die Hand. J.B. fällt auf, indem er eine negative Situation mit einem Kind schildert, wodurch er sich entschieden hat die Sichtschutzblende einzusetzen. Die SHP interveniert und bespricht mit den Kindern, warum abgemacht ist, dass wir uns nicht negativ über die anderen Kinder äussern, sondern leise und ohne Worte die Sichtschutzblende aufstellen, wenn wir uns gestört fühlen. Die Kinder können dies sehr gut erläutern.

Als die Arbeitsphase wieder startet, bedienen sich wiederum viele Kinder.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die Kinder erachten die Sichtschutzblenden und Kopfhörer als sinnvoll, da sie diese wieder einsetzen. Besonders erfreulich ist, dass die Kinder daran denken und diese selbständig nutzen. J.B. wirkt sehr motiviert und interessiert an den Sichtschutzblenden und den Kopfhörern. Es macht den Anschein, dass er diese als sinnvoll erachtet. Seine negative Äusserung zu einem Kind, in Bezug auf die Ablenkung, deutete ich als nicht böswillig. Bei J.B. wurde ADHS diagnostiziert, wodurch er Schwierigkeiten in der Impulskontrolle und Selbststeuerung zeigt. Dies zeigte sich bei der Besprechung. Als die SHP intervenierte und das „Schlecht-Reden-Über-Andere“ besprach, machte er den Anschein, dass er verstand, warum dies nicht gewünscht ist.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Kinder weiterhin darauf aufmerksam machen und loben, wenn sie diese, wie gewünscht, nutzen.

Ab und an nachfragen, wie es geht mit den Sichtschutzblenden und allenfalls den gewünschten Nutzen und Einsatz repetieren.

KW 16	Datum: 19.04.2021
0 Besonderes	
Diese Methode wurde von der SHP für A.S. empfohlen. LP und SHP überlegten sich gemeinsam ein erstes Ziel für die Beurteilungskarte. Die Umsetzung liegt also bei der LP, da sie A.S täglich sieht. Jedoch erfolgt ein regelmässiger Austausch zwischen LP und SHP, wie erfolgreich und sinnvoll die Methode für A.S zu sein scheint.	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Beurteilungskarte	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
A.S. A.S. zeigt grossen Entwicklungsbedarf in seiner Selbstkompetenz, im Sozialverhalten und seinem Arbeits- und Lernverhalten.	Stufe 3 Kl. (Klasse 3c)
3 Ziele	
A.S hebt die Hand, wenn er etwas sagen möchte. Er kann sich nach einem halben Tag realistisch einschätzen, wie gut ihm die Erreichung dieses Ziels gelungen ist.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: A.S zeigt sich offen gegenüber der Beurteilungskarte. Während des ersten Tages hebt er viel eher die Hand, wenn er etwas sagen möchte. Gelingt ihm dies nicht, wirkt er sichtlich enttäuscht über sich selber. Nach einem halben Tag, als er sich selbst einschätzen soll, fällt ihm dies sehr schwer. Es gelingt ihm am ersten Halbtage nicht, sich selbst einzuschätzen.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
A.S. scheint motiviert zu sein, um sein Ziel zu erreichen. Er zeigt sich sehr bemüht. Das Ziel scheint adäquat gewählt zu sein. SHP und LP wollten als Erstes ein Ziel auswählen, das für A.S. gut einschätzbar ist. Da ihnen bewusst ist, dass A.S. Schwierigkeiten mit der Selbsteinschätzung hat. Gerade bei Kindern wie A.S. ist nicht nur die Arbeit am Ziel selbst ein sinnvolles Lernfeld, sondern auch die realistische Selbsteinschätzung.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
LP achtet während des Unterrichts weiterhin auf die Zielerreichung von A.S. Sie gibt jeweils nach einem Tag Rückmeldung und setzt sich kurz mit A.S. zusammen. Stetige Überprüfung, ob das Ziel noch Sinn macht oder allenfalls Anpassungen vorgenommen werden müssen.	

KW 17	Datum: 28.04.2021
0 Besonderes	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Beurteilungskarte	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
A.S. A.S. zeigt grossen Entwicklungsbedarf in seiner Selbstkompetenz, im Sozialverhalten und seinem Arbeits- und Lernverhalten.	Stufe 3 Kl. (Klasse 3c)
3 Ziele	
A.S. hebt die Hand, wenn er etwas sagen möchte. Er kann sich nach einem halben Tag realistisch einschätzen, wie gut ihm die Erreichung dieses Ziels gelungen ist.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: A.S zeigt positive Entwicklungen in der Zielerreichung. So erreicht er seit fünf Tagen stets einen fröhlichen Smiley. Wenn man ihn darauf anspricht, zeigt er sich sichtlich stolz. Die KLP schildert, dass ihm die Selbsteinschätzung ebenfalls besser gelingt. Er getraut sich, sich dazu zu äussern.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	

A.S. scheint gewilligt zu sein das Ziel zu erreichen. Zudem macht es den Eindruck, dass ihm die tägliche Selbsteinschätzung guttut. So ist eine gewisse Routine vorhanden und er weiss bestimmt auch zuverlässiger, wann es ihm besser gelang und wann weniger gut.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Gelang es ihm, das Ziel zwei Wochen gut zu erreichen, wird für die nächste Woche ein neues Ziel festgelegt.

KW 18	Datum: 03.05.2021
0 Besonderes	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Beurteilungskarte, ruhiger Arbeitsplatz	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
A.S. A.S. zeigt grossen Entwicklungsbedarf in seiner Selbstkompetenz, im Sozialverhalten und seinem Arbeits- und Lernverhalten.	Stufe 3 Kl. (Klasse 3c)
3 Ziele	
A.S. kann sich auf seinen Lerninhalt konzentrieren. Er kann sich nach einem halben Tag realistisch einschätzen, wie gut ihm die Erreichung dieses Ziels gelungen ist.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: A.S. zeigt sich erfreut, als ich ihn darauf anspreche, dass er bereits ein neues Ziel hat und das andere erreicht hat. Er zeigt mir, wie er das Ziel in seinem Etui sauberlich „eingeordnet“ hat. A.S. fällt viel weniger negativ im Unterricht auf. So hört er besser zu, wenn die LP etwas erklärt und hebt die Hand, wenn er sich äussern möchte. Für heute hat er sich einen Einzelplatz ausgesucht (Churer Modell).	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Die LP hat mit A.S. besprochen, wie er sein Ziel gut erreichen kann. Sie haben gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, wie Einzelpult und Kopfhörer. Es ist schön zu sehen, dass er diese Tipps der LP annimmt und umsetzt. Er zeigt sich auch beim zweiten Ziel bemüht und motiviert. Es macht mir den Eindruck, dass A.S. eine gute Beziehung zu LP besonders wichtig ist. Daraus kann ich mir vorstellen, dass er den täglichen Austausch über seine Zielerreichung mit der LP schätzt. So nimmt sie sich nur Zeit für ihn und hört ihm aufmerksam zu und gibt ihm Wertschätzung.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
LP achtet, während des Unterrichts auf das zweite Ziel. Sie bespricht jeweils nach einem Tag/Halbtage die Zielerreichung. Austausch zwischen LP und SHP, wie die Zielerreichung gelingt und ob allenfalls Anpassungen vorgenommen werden müssen.	

KW 18	Datum: 05.05.2021
0 Besonderes	
Arbeit in einer Kleingruppe mit 6 Knaben (unter anderem V.S. und J.B.)	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Ruhiger Arbeitsplatz, Lärmschutzkopfhörer, TimeTimer, Blickkontakt, Loben	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Kleingruppe Klasse 3a, Fokus auf V.S. und J.B.	Stufe 3 Kl.
3 Ziele	
Die Kinder arbeiten konzentriert und selbständig im Matheheft.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: V.S. setzt sich alleine an einen Zweierpult, der gegen die Wand gerichtet ist. J.B. setzt sich neben ein Kind an einen Zweierpult, der nach vorne zur Tafel gerichtet ist. Während der Besprechung der Aufgaben achte ich darauf, dass ich stets Blickkontakt mit V.S. und J.B. herstelle, auch mit den anderen SuS. Als für V.S. und J.B. die selbständige Arbeitsphase startet, mache ich das Angebot (für alle Kinder), dass sie sich gerne bei den Lärmschutzkopfhörern bedienen dürfen. Sowohl V.S. als auch J.B. begehen sich direkt zum Regal und nehmen sich einen. Zudem zeige ich den Kindern, dass ich den	

TimeTimer einstelle und während dieser Zeit erwarte, dass sie selbständig und leise im Matheheft arbeiten. Teilweise schaut ein Kind auf den TimeTimer, jedoch nicht sehr oft. V.S. und J.B. kommen gut vorwärts bei der Arbeit im Matheheft und wirken konzentriert.
Am Schluss der Lektion lobte ich die Kinder, besonders V.S., da ich weiss, welche Schwierigkeiten ihm das konzentrierte Arbeiten oftmals bereitet.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Es macht den Anschein, dass für beide Kinder der Lärmschutzkopfhörer gut geeignet ist, um sich auf ihre Aufgaben zu fokussieren. Obwohl J.B. neben einem anderen Kind sitzt, kann er sich konzentrieren. Jedoch verhält sich der Banknachbar auch ruhig. Der Platz, der zur Wand gerichtet ist, scheint für V.S. sehr gut geeignet zu sein. Er schaut nicht nach hinten, ausser er hält Ausschau nach mir, wenn er die Hand hebt und eine Frage hat.

Durch den Blickkontakt während der Einführungsphase verspüre ich eine Wertschätzung den Kindern gegenüber zu geben. Es sagt für mich aus: „Hey, ich nehme war, dass du da bist.“

Dem TimeTimer wurde noch wenig Beachtung geschenkt von J.B. und V.S., jedoch zeigten sie eine gute Konzentrationsspanne und Fokussierung auf die Aufgaben, wodurch ihnen dieser wahrscheinlich gar nicht mehr in den Sinn kam.

Über das Lob zeigte sich V.S. überrascht, aber auch dankbar und glücklich.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

In der nächsten Lektion am Mittwoch mit dieser Gruppe, werde ich wieder die gleichen Methoden einsetzen.

KW 18 Datum: 06.05.2021

0 Besonderes

Arbeit in einer Kleingruppe mit 6 Knaben (unter anderem V.S. und J.B.)

1 Welche Methode wird angewendet?

Ruhiger Arbeitsplatz, Lärmschutzkopfhörer, TimeTimer, Blickkontakt, Loben

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)

Kleingruppe Klasse 3a, Fokus auf V.S. und J.B. Stufe 3 Kl.

3 Ziele

Die Kinder arbeiten konzentriert und selbständig im Matheheft.

4 Beobachtungsnotizen

Offene Beobachtungen:

V.S. setzt sich alleine an einen Zweierpult, der zur Wandtafel gerichtet ist. J.B. setzt sich an einen Zweierpult neben ein anderes Kind. Der Banknachbar neben J.B. zeigt sich unruhig, jedoch motiviert. Während der Repetition der Aufgaben stelle ich stets Blickkontakt her, besonders auf V.S. und J.B. gerichtet. Ich äussere meine Erwartungen für die heutige Lektion. Als die Weiterarbeit geklärt ist, kommuniziere ich, dass ich den TimeTimer nun einstelle. V.S. zeigt sich gegen Ende der Lektion unkonzentrierter. Er schaut manchmal nach hinten zu zwei anderen Kindern. Heute hat er einen anderen Platz ausgewählt und trägt die Lärmschutzkopfhörer nicht. Grundsätzlich arbeitet er aber konzentriert und fokussiert. J.B. zeigt sich heute sehr willig zu arbeiten und vorwärts zu kommen. So wird er mit den zu lösenden Aufgaben früh fertig und kann sich ans niveaudifferenzierte Zusatzangebot machen. Dabei arbeitet er sehr motiviert gemeinsam mit seinem Banknachbar an den Aufgaben (Zusatzblatt). Als die Kinder zum Schluss noch die Möglichkeit haben ein Spiel zu spielen, entscheiden sich J.B. und sein Banknachbar für die Weiterarbeit. Dies lobe ich und zeige mich erfreut.

Positive Aspekte	Negative Aspekte
------------------	------------------

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Es macht den Anschein, dass die Lärmschutzkopfhörer V.S. viel bringen, um konzentriert zu arbeiten. Auch der Zweierpult zur Wand gerichtet, war für ihn noch geeigneter. Dennoch bin ich zufrieden mit seiner Konzentrationsspanne und seinem Arbeitsverhalten.

Dass J.B. so motiviert und willig arbeitet, macht mir den Anschein, dass für ihn die Bedingungen stimmen (Bsp. Lautstärke im Zimmer, Unterstützung, etc.).

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

V.S. vermehrt einen Kopfhörer empfehlen. Mit der LP wurde über einen Einzelpult für V.S. gesprochen, der zu einer Wand gerichtet ist. Umsetzung muss noch stattfinden (noch Einzelpulte vorhanden?).

J.B. und V.S. weiterhin loben und Tipps geben, wie Lärmschutzkopfhörer, Sichtschutzblenden, etc. für konzentriertes Arbeiten.

KW 19	Datum: 12.05.2021
0 Besonderes	
Arbeit in einer Kleingruppe mit 4 Kindern (unter anderem V.S.)	
1 Welche Methode wird angewendet?	
TimeTimer, Loben, Ignorieren	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Kleingruppe Klasse 3a, Fokus auf V.S.	Stufe 3 Kl.
3 Ziele	
Die Kinder nehmen bei der Einführungsphase aktiv am Unterricht teil. Die SuS arbeiten anschliessend konzentriert und selbständig im Matheheft.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: V.S. meldet sich häufig im Unterricht, doch hat teilweise Schwierigkeiten, wenn er nicht antworten kann, dass er seine Antwort für sich behalten kann. Ich stelle den Blickkontakt klar zu dem Kind her, das ich für die Antwort ausgewählt habe. Als er die Antwort auch sagt, ignoriere ich dies. Es kommt noch zwei bis dreimal vor, beim dritten Mal schenken die anderen Kinder seiner Antwort auch keine Beachtung mehr. Als er aufstreckt und ruhig bleibt, als ich ein anderes Kind für die Antwort auswähle, lobe ich ihn. Für die Einzelarbeit stelle ich den TimeTimer ein und sage den Kindern, wie viel Zeit ich einstelle. V.S. schaut nicht oft, aber dennoch 1-2x auf den TimeTimer.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Bei V.S. wäre es einerseits gut, wenn er seine Antworten, wenn er es weiss, der LP zuflüstern kann oder für sich notieren kann, andererseits muss er es auch lernen sich zurückzuhalten und warten zu können → Impulskontrolle. Wenn das Ignorieren oft umgesetzt wird, kann es bestimmt einen positiven Einfluss haben. Jedoch spielt die Gruppendynamik dabei eine grosse Rolle. Gibt es Kinder, die es lustig finden oder dem Aufmerksamkeit schenken, wird es schwierig nur mit Ignoration der LP abzugewöhnen. Der TimeTimer habe ich den Eindruck, hilft V.S. sich zu orientieren. Deshalb schaut er auch ab und zu drauf.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
Das Ignorieren weiterhin ausprobieren bei V.S. und ihn loben, wenn er eine erwünschte Verhaltensweise zeigt. Den TimeTimer bei Sinnhaftigkeit weiter einsetzen.	

KW 20	Datum: 19.05.2021
0 Besonderes	
Arbeit in einer Kleingruppe mit 4 Kindern (unter anderem V.S.)	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Loben, Ignorieren	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Kleingruppe Klasse 3a, Fokus auf V.S.	Stufe 3 Kl.
3 Ziele	
Die Kinder nehmen beim Einstieg aktiv teil. Die SuS arbeiten anschliessend konzentriert im Matheheft.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: V.S. meldet sich heute häufig und es gelingt ihm ziemlich gut sich zurückzuhalten, wenn andere Kinder sprechen. Doch als er aufstreckt und kurz warten muss, spielt er den Kasper. Ich ignoriere dies und kümmere mich um die anderen Kinder. Während der Einzelarbeit kommt er gut vorwärts und wirkt für seine Verhältnisse konzentriert. Er zeigt sich bemüht. Am Ende der Lektion suche ich mit ihm den Blickkontakt und sage ihm, wie toll ich es finde, wie er heute gearbeitet hat. Er wirkt stolz und erfreut.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Gerade bei ADHS-Kindern kann das Ignorieren dennoch sinnvoll sein. Denn, wenn bei jedem Regelverstoss oder sonstigem unerwünschten Verhalten etwas gesagt wird, fühlt sich das Kind angegriffen und für die LP ist es auch mühsam ständig etwas zu sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Beziehungsebene auch weniger leidet, wenn einmal über etwas hinweggesehen wird oder eben	

bewusst ignoriert wird und stattdessen der Fokus mehr auf dem positiven Verhalten liegt und dies auch ziemlich unmittelbar dem Kind gemeldet wird.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Das Ignorieren bei Bedarf weiterhin einsetzen und den Fokus auf dem positivem Verhalten haben.

KW 21	Datum: 26.05.2021
0 Besonderes	
A.B. ist krank	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Musik als Hinweisreiz	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Integrativ in der Klasse 3c	Stufe 3 Kl. (Klasse 3c)
3 Ziele	
Die Kinder räumen ihre Sachen auf, wenn sie Musik hören, und setzen sich mit einem Hocker in den Kreis (dieses Ziel/Abmachung gibt es schon seit den Sommerferien 2020)	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: Als die LP nach dem Ankommen am Morgen die Musik lauter stellt, ist sichtbar, dass praktisch alle Kinder sofort mit Aufräumen starten. Die LP gibt der Klasse die Rückmeldung, dass ziemlich alle super auf die Musik reagiert haben und begonnen haben aufzuräumen.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Dieses Ritual wurde gut von der LP eingeführt und eingefordert. Es ist schön zu sehen, dass auch nach fast einem Jahr der Klasse immer noch Rückmeldung gegeben wird, wie sie dies umsetzen. Ich denke so wird auch die Wichtigkeit des Rituals unterstrichen.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
Weiterführen dieses Rituals	

KW 21	Datum: 27.05.2021
0 Besonderes	
Arbeit mit einer 3er-Gruppe Knaben (Fokus auf V.S.)	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Knetball, ähnlich wie Knetball → Push Pop Fidget	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Kleingruppe 3a, Fokus auf V.S.	Stufe 3 Kl. (Klasse 3a)
3 Ziele	
V.S. kann konzentriert am Arbeitsblatt arbeiten.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: Als V.S. in mein Zimmer kommt, sehe ich, dass er dieses Push Pop Fidget-Spielzeug mitbringt. Von diesem wusste ich vorher nicht. Jedoch fragte ich nach und sagte ihm, dass er es gerne benutzen darf, falls es nicht geht mit dem Arbeiten, werde ich es ihm sagen. Er willigt ein. Während der Arbeit am Blatt wirkt er konzentriert, teilweise nutzt er das Spielzeug, besonders, wenn es den Anschein macht, dass er länger überlegen muss. Einmal sieht er um sich und sagt etwas zu einem anderen Kind. Als ich Blickkontakt mit ihm aufsuche, macht er sich wieder an die Arbeit. Schliesslich lobe ich ihm, da ich in dieser Lektion zufrieden war, wie er arbeitete.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Dieses Push Pop Fidget-Spielzeug kann allenfalls wirklich Stress abbauen. Ich habe in der heutigen Lektion nicht damit gerechnet, jedoch wollte ich es gerade spontan ausprobieren. V.S. wirkte positiv überrascht, als ich ihm sagte, dass er es benutzen darf, solange er aber auch vorwärts arbeitet.	

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Überlegen, welche konkreten Abmachungen es dazu geben soll.

Beispielsweise:

-Wenn die LP mich auffordert es wegzulegen, setze ich dies unmittelbar um.

-Ich kann es an meinem Arbeitsplatz benutzen, sobald ich diesen verlasse (Kreis, etc.) lasse ich es auf dem Pult.

-etc.

KW 22 Datum: 30.05.2021

0 Besonderes

Letzte Woche in dieser Klasse von R.S.

1 Welche Methode wird angewendet?

Musik als Hinweisreiz

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)

Integrativ in der Klasse 3c

Stufe

3 Kl.

(Klasse 3c)

3 Ziele

Die SuS räumen auf, sobald sie Musik hören und setzen sich mit einem Hocker in den Kreis.

4 Beobachtungsnotizen

Offene Beobachtungen:

Als die Lehrperson die Musik lauter stellte, lief nicht gewöhnliche Musik sondern Radio und es hörte sich wie Nachrichten an. Einige Kinder reagierten gar nicht andere wirkten verwirrt, ob dies das Signal ist oder nicht. So stellte die LP noch Musik ein. Die Kinder räumten auf und setzen sich alle mit dem Hocker in den Kreis. Die LP sagte, dass sie nicht bemerkte, dass gerade die Nachrichten kamen und es aber toll sei, dass sie nachher so gut reagiert haben und gleich in den Kreis gekommen seien.

Positive Aspekte

Negative Aspekte

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Es ist erkennbar, dass die Kinder sich an diesen Musikhinweisreiz gewöhnt sind und dann auch reagieren. Es war spannend zu sehen, dass es bei den Nachrichten, also wenn Menschen sprechen, nicht funktioniert.

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Wir achten in Zukunft darauf, dass wirklich auch „gewöhnliche“ Musik läuft und nicht Nachrichten. Ansonsten kann es passieren, dass die Kinder nicht mehr gleichermassen auf das Ritual reagieren, da es weniger stetig ist. Bei einer Klasse, die ganz klare Strukturen brauchen, kann auch immer dasselbe Lied abgespielt werden. Bei dieser Klasse ist dies jedoch nicht nötig.

KW 23 Datum: 07.06.2021

0 Besonderes

R.S. ist nicht mehr in der Klasse (erster Tag)

1 Welche Methode wird angewendet?

Musik als Hinweisreiz

2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)

Integrativ in der Klasse 3c

Stufe

3 Kl.

(Klasse 3c)

3 Ziele

Die SuS räumen auf, sobald sie Musik hören und setzen sich mit einem Hocker in den Kreis.

4 Beobachtungsnotizen

Offene Beobachtungen:

Die Lehrperson stellt die Musik lauter. Praktisch alle Kinder der Klasse sind aufmerksam und starten gleich mit dem Aufräumen und setzen sich anschliessend mit dem Hocker in den Kreis. Zwei Kinder wirken noch müde und sind gemächlicher unterwegs, räumen jedoch auch auf und setzen sich in den Kreis.

Positive Aspekte

Negative Aspekte

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die Kinder sind sich an dieses Ritual gewöhnt und zeigten heute gerade wieder, wie gut es eintrainiert ist (dieses Mal auch keine Nachrichten :)

6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit

Wir achten auch in Zukunft weiter darauf, dass wirklich auch „gewöhnliche“ Musik läuft und nicht Nachrichten.

KW 23	Datum: 09.06.2021
0 Besonderes	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Entspannungsübung, Phantasiereise	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Integrativ in der Klasse 3c	Stufe 3 Kl. (Klasse 3c)
3 Ziele	
Die SuS können sich auf die Phantasiereise einlassen.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: Die LP erklärt den SuS, dass wir nun eine Phantasiereise machen, bevor wir uns dann nachher an die Arbeit machen. Dabei fordert sie die Kinder auf, die Augen zu schliessen und die Geräusche der Umgebung wahrzunehmen, nachher geht es an den Strand. Einige Kinder wirken tiefenentspannt und haben den Mund leicht geöffnet, einzelne blinzeln ab und zu und ein Kind bewegt sich teilweise. Es ist sehr ruhig im Klassenzimmer. Schliesslich findet ein Austausch statt: Nach was hat es am Strand gerochen? Was hatte es dort noch um euch? Etc. Einzelne Kinder erzählen ihre kreativen Ideen und melden sich immer wieder. Ein Kind erzählt, dass es nur schwarz gesehen habe. Anschliessend findet eine Einzelarbeitsphase statt. Bei der Einrichtung der Arbeitsmaterialien ist es ruhig und die Kinder wirken zielgerichtet.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Viele Kinder der Klasse können sich gut auf die Phantasiereise einlassen. Einzelne haben da mehr Mühe, dennoch ist schön zu sehen, dass sich alle darauf einlassen und es ausprobieren. Durch die beruhigende Phantasiereise konnte diese Ruhe nachher weitergeführt werden als es in die Arbeitsphase ging.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
Ab und an werden weitere Phantasiereisen durchgeführt.	

KW 23	Datum: 09.06.2021
0 Besonderes	
Vorher waren sie jeweils eine 4er Fördergruppe nun braucht ein Kind nicht mehr so viel Unterstützung, wodurch sie in der Klasse bleibt.	
1 Welche Methode wird angewendet?	
Raumduft	
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)	
Kleingruppe von 3 Kindern	Stufe 4. Kl. (4a)
3 Ziele	
Die SuS arbeiten konzentriert in ihrem Heft.	
4 Beobachtungsnotizen	
Offene Beobachtungen: Bevor die Kinder ins Zimmer kommen, sprühe ich Raumduft herum. Ehrlich gesagt, finde ich aber noch schwierig einzuschätzen wieviel. Mein Motto: Lieber zu wenig als zu viel, sonst erschlägt es einem noch oder ist unangenehm. Während der Arbeitsphase arbeiten sie sehr konzentriert und willig. Es macht kein Kind eine Bemerkung bezüglich des Duftes im Raum.	
Positive Aspekte	Negative Aspekte

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen	
Ich finde es schwierig einzuschätzen, ob die gute Konzentrationsfähigkeit der Kinder auf den Raumduft zurückzuführen ist. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die Unterstützung, die ich heute mehr für jedes einzelne Kind hatte (vorher 4 nun 3), auch eine positive Auswirkung auf die Konzentration hatte. So konnte ich ihnen bei Bedarf sofort Hilfe anbieten und mich auch länger bei einem Kind aufhalten, wenn es Hilfe benötigte.	
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit	
Ich werde den Raumduft weiter einsetzen und beobachten, ob mir diesbezüglich etwas auffällt.	

KW 24	Datum: 14.06.2021	
0 Besonderes		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Raumduft		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
Kleingruppe von 3 Kindern		Stufe 4. Kl. (4a)
3 Ziele		
Die SuS arbeiten konzentriert an ihrem Sikore Arbeitsblatt.		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen: Bevor die Kinder ins Zimmer kommen, sprühe ich Raumduft herum. Kein Kind macht eine Bemerkung zum Raumduft. Sie arbeiten konzentriert und eigenständig.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Auch heute kann ich nicht deuten, an was es wirklich liegt, dass sie so konzentriert arbeiten. Allenfalls hat der Raumduft wirklich eine Auswirkung. Jedoch kann ich diese drei Kinder sehr gut betreuen in dieser kleinen Gruppe und rasch auf sie eingehen, wodurch sie bei auftretenden Fragen oder Schwierigkeiten rasch unterstützt werden und dadurch auch präventiv gegen Störungen vorgegangen wird.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Ich werde den Raumduft weiter einsetzen und beobachten, ob mir diesbezüglich etwas auffällt.		

KW 24	Datum: 16.06.2021	
0 Besonderes		
1 Welche Methode wird angewendet?		
Wöchentliche Säuberungsaktion (Pult)		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
V.S.		Stufe 3. Kl. (3a)
3 Ziele		
Die Assistentin führt V.S. ins Aufräumen des Pultes ein, dabei geht sie nach den Schritten in unserem Leporello Dokument vor. (Einführung durch SHP)		
4 Beobachtungsnotizen		
Offene Beobachtungen: Seit die KP vermehrt auf Ordnung unter dem Pult achtet, zeigt V.S., dass ihm das Aufräumen des Pultes selbständig gut gelingt. Daher wird diese Methode gleich wieder beendet, da es so keinerlei Sinn ergibt.		
Positive Aspekte	Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
Wir haben V.S anders in diesem Bereich eingeschätzt und entschieden nun rasch, diese Methode wieder zu beenden.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
Weiterhin auf einen aufgeräumten Pult achten (LP) und die SHP beobachtet, ob es andere Kinder gibt, die allenfalls in diesem Bereich Unterstützung benötigen.		

KW 26	Datum: 28.06.2021	
0 Besonderes		
1 Welche Methode wird angewendet?		
<i>Einteilung der Aufgaben, TimeTimer</i>		
2 Zielgruppe (einzelnes Kind/Klasse? Stufe?)		
G.A.	Stufe	4. Kl. (4a)
3 Ziele		
G.A. löst die von mir ausgewählten Aufgaben in der vorgegebenen Zeit.		
4 Beobachtungsnotizen		
<i>Offene Beobachtungen:</i>		
<i>Nachdem G.A. bisher oft seinen Bleistifte gespitzt hat und sich so möglichst von den Aufgaben im Heft fernhielt, sagte ich ihm klar, dass ich von ihm erwarte, dass er sich nun auch an die Aufgaben des Heftes macht. Ich zeigte ihm, welche Aufgaben er in 8 Minuten lösen soll. Dabei durfte er den Time Timer einstellen. Er löste die abgemachten Aufgaben noch vor der Zeit. So liess ich alle Kinder aufräumen und wir spielten noch ein Spiel (die Luft ist kurz vor den Sommerferien bei einigen Kindern rascher raus.)</i>		
<input type="checkbox"/> Positive Aspekte	<input type="checkbox"/> Negative Aspekte	
5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen		
G.A. braucht klare Anweisungen durch die Lehrperson und er muss wissen, was in einer gewissen Zeit von ihm erwartet wird. Ich denke für ihn machen momentan kurze Zeitspannen noch mehr Sinn. Ich nehme an, dass er kurze Pausen zwischendurch braucht, um sich dann wieder konzentriert auf die Aufgaben einzulassen.		
6 Massnahmen für die weiterführende Arbeit		
<i>Die Aufgaben bei G.A. vermehrt einteilen, klare und unmissverständliche Arbeitsanweisungen geben und den Time Timer als visuelles Hilfsmittel für die Zeit einsetzen.</i>		

Anhang C: Fragebogen

Pre-Umfragen:

1.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 29.04.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		X		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			X	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	X			
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		

9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		X		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

2.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): SHP i.A.

Datum: 24.04.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		X		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			X	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	X	X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	X	X		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X (selten)	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.	X (wissen ja:)			

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x (in der Regel)		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.				
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Kinder mit einer ADHS-Problematik beanspruchen viel direkte und indirekte Aufmerksamkeit durch die LP.</p> <p>Punkt 9: allgemein oder in Bezug auf die Kinder mit einer ADHS-Problematik?</p> <p>Punkt 10: kann ich so leider nicht beantworten... die Kinder sind nicht nur ADHS ... es ist situationsabhängig und sie bringen noch so viel anderes mit:)</p>				

3.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 29.04.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	x			

4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.*				
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.*				
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.	x			
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.	x			
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze) *welche Situation ist gemeint, diese Frage verstehe ich aus dem Kontext nicht? Sind da Situationen gemeint, welche mit Kindern mit ADHS zusammenhängen?				

4.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): M. B. (Klassenlehrperson)

Datum: 29.04.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		

2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		x		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.			x	
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			x	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.	x	x		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.	x	x		
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Achtsamer Umgang? Ich bin mir nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Habe es jetzt so verstanden, dass die Kinder untereinander respektvoll miteinander umgehen.</p>				

5.

Funktion: Fächerlehrperson und Schulisch Heilpädagogin

Datum: 21.4.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			X	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.	X			
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.			X	
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.		X		
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			X	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.			X	
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.			X	
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				X

Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)

In meiner Klasse mit zehn Kindern haben 5 ein diagnostiziertes ADHS, zwei davon ein „richtig handfestes“.

Gute Vorbilder fehlen grösstensteils!

Zu Frage 5: seit den Sportferien vermehrt Störungen im Kreis und im Zimmer mit den zwei SuS mit handfestem ADHS auch bei Einzelarbeit. Zudem hat die Ablösungsphase der 5 Schulabgänger hat begonnen).

Wir werden evt. ein Malus-Bonus-System einführen nach den Frühlingsferien welches das das Resultat auch beeinflussen könnte.

6.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Lehrperson und Schulische Heilpädagogin

Betreuungsperson, ...): _____

Datum: 27.04.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				x

6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			x	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze) Ich habe zurzeit kein ADHS-Kind in meiner Klasse. Darum nützt meine Mitarbeit für eure Masterarbeit nichts. Trotzdem interessiert mich eure Box.				

7.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): LP Kindergarten

Datum: ____26.04.2021____

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		x		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		

4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	X			
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X	X	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.			X	
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			X	
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Die Reaktion auf die ADHS der anderen Kinder sind sehr unterschiedlich, von sich distanzieren, zu streiten bis hin zum Mittun gibt es alles!</p>				

8.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): Lehrperson Unterstufe (1./2. Klasse)

Datum: 25.4.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			ja	

2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			ja	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		ja		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		ja		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			ja	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		ja		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			ja	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		ja		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		ja		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			ja	
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

9.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): Lehrperson Kindergarten _____

Datum: 21.4.21 _____

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		

10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

10.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): SHP

Datum: 25.04.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		+		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			+	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	+			
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		+		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				+
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		+		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		+		

8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.			+	
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.			+	
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			+	
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

11.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): **Lehrperson**

Datum: 26.04.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit. Habe seit 12 Jahren keine SUS mit ADHS gehabt. Wissen ist also nicht auf dem neusten Stand ☹.			?	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			?	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	

6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.			X	
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			X	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

12.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 27.4.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			X	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		X		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		X		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.			X	
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			X	
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

Post-Umfragen:

1.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): SHP

Datum: _____ 30.6.2021 _____

	immer	oft	manchmal	nie
11. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.	x			
12. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		X		
13. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	X			
14. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
15. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
16. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.	x			
17. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
18. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
19. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		

20. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		X		
21. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze) Eingesetzte Mittel: <ul style="list-style-type: none"> • Knetbälle (brachte Unruhe, deshalb abgesetzt) • Bewegungskarte mit Übungen (kaum individuell genutzt, nur auf Anweisung) • Duftöl (war äusserst beliebt bei SuS und hat gute Effekte gezeigt) • Gelbe /rote Karten mit Belohnung und Konsequenzen zur Durchsetzung der Klassenregeln (äusserst effektiv, wenn konsequent angewandt) • geführte Traumreisen/Entspannung (sehr guter Effekt) 				

2.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Klassenlehrperson

Datum: 29. Juni 2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			x	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		

5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				x
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

3.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 11. Juli 2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		

2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			X	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	X			
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.	X			
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		X		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

4.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): SHP i.A.

Datum: 07.07.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	grundsätzlich x			
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	in der Regel x			
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				sehr selten x
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.	wissen ja :)			
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.	in der Regel schon x			
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.	x			
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.	x			

10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Immer und nie ... es ist so eine Sache mit dieser Bewertung; also mit Vorbehalt immer resp. nie:)</p> <p>Lieber Gruss und viel Erfolg bei der Auswertung und überhaupt mit eurer Arbeit!!</p> <p>Sarah</p>				

5.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): _____

Datum: __29.06.21_____

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.	x			
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				

6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.	x			
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.	x			
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

6.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): ISF

Datum: 11.07.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		+		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		+		

3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		+		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		+		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				+
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.	+			
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		+		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.			+	
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.			+	
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		+		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation	+			
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

7.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): KIGÄ

Datum: 7.7.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		X		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		X		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.	X			
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				X
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.	X			

10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		X		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		X		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

8.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): Lehrperson _____

Datum: 09.07.21 _____

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		ja		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			ja	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		ja		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		ja		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			ja	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		ja		

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		ja		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		ja		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		ja		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			ja	
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		ja		
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Ihr habt tolle Methoden vorgestellt und es war spannend, diese auszuprobieren. Oft reichen wirklich auch „einfache und schnelle Interventionen“, um die Situation zu entschärfen.</p>				

9.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): _____Kindergärtnerin_____

Datum: ___12.7.21_____

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		X		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			x	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		

4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		x		
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.	x			
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		x		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		x		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

10.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge, Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 11.07.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		x		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		x		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		x		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		x		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			x	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.			x	
7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		x		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		x		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		x		

10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.			X	
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		X		
Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)				

11.

Funktion: Lehrperson und SHP

Datum: 6.7.2021

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.		X		
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.			X	
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.		X		
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.				X
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.				
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation				
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p> <p>Leider konnte ich nichts anwenden. Gründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine ADHS-Kinder in der Klasse • Vorbereitung und Absprachen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf brauchten viel Zeit 				

12.

Funktion (Lehrperson, Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge,

Betreuungsperson, ...): Lehrperson

Datum: 30.6.21

	immer	oft	manchmal	nie
1. Mein Wissen über ADHS ist ausreichend für meine berufliche Tätigkeit.			X	
2. Der Umgang mit ADHS und deren Symptome fordern mich heraus.		X		
3. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit.		X		
4. Ich kann mit der Situation (Schulalltag) distanziert umgehen.			X	
5. Die Situation eskaliert nach meinem eigenen Empfinden.			X	
6. Ich weiss, wie ich in einer herausfordernden Situation angemessen reagieren kann.		X		

7. Meine bisher angewendeten Massnahmen/Methoden entschärfen die Situation.		X		
8. Es herrscht ein gutes Klassen-/Gruppenklima.		X		
9. Ein achtsamer Umgang in der Klasse ist beobachtbar.		X		
10. Ein achtsamer Umgang im Klassenverband ist bei den ADHS-Kindern ersichtlich.		X		
11. Die SoS-Methoden waren hilfreich für meine Unterrichtssituation		X		
<p>Weitere Gedanken (max. 5 Sätze)</p>				

Anhang D: Gedankensammlung der Teilnehmenden aus der Umfrage „Herausforderung ADHS im Schulalltag“

Gedankensammlung aus der Pre-Umfrage der Praxisteilnehmenden:

- „Kinder mit einer ADHS-Problematik beanspruchen viel direkte und indirekte Aufmerksamkeit durch die LP.“
- „Punkt 9: allgemein oder in Bezug auf die Kinder mit einer ADHS-Problematik?“
- „Punkt 10: kann ich so leider nicht beantworten... die Kinder sind nicht nur ADHS... es ist situationsabhängig und sie bringen noch so viel anderes mit 😊.“
- Frage 4./5.: „welche Situation ist gemeint, diese Frage verstehe ich aus dem Kontext nicht? Sind da Situationen gemeint, welche mit Kindern mit ADHS zusammenhängen?“
- „Achtsamer Umgang? Ich bin mir nicht sicher, was genau damit gemeint ist. Habe es jetzt so verstanden, dass die Kinder untereinander respektvoll miteinander umgehen.“
- In meiner Klasse mit zehn Kindern haben 5 ein diagnostiziertes ADHS, zwei davon ein „richtig handfestes“.“
- „Gute Vorbilder fehlen grösstenteils.“
- „Zu Frage 5: seit den Sommerferien vermehrt Störungen im Kreis und im Zimmer mit den zwei SuS mit handfestem ADHS auch bei Einzelarbeit. Zudem hat die Ablösungsphase der 5 Schulabgänger begonnen.“
- „Wir werden evtl. ein Malus-Bonus-System einführen nach den Frühlingsferien welches das Resultat beeinflussen könnte.“
- „Ich habe zurzeit kein ADHS-Kind in meiner Klasse. Darum nützt meine Mitarbeit für eure Masterarbeit nichts. Trotzdem interessiert mich eure Box.“
- „Die Reaktion auf die ADHS der anderen Kinder sind sehr unterschiedlich, von sich distanzieren, zu streiten bis hin zum Mittag gibt es alles!“

Gedankensammlung aus der Post-Umfrage der Praxisteilnehmenden:

- „Eingesetzte Mittel:
 - Knetbälle (brachte Unruhe, deshalb abgesetzt)
 - Bewegungskarten mit Übungen (kaum individuell genutzt, nur auf Anweisung)
 - Duftöl (war äusserst beliebt bei den SuS und hat gute Effekte gezeigt)
 - Gelbe/rote Karten mit Belohnung und Konsequenzen zur Durchsetzung der Klassenregeln (äusserst effektiv, wenn konsequent angewandt)
 - geführte Traumreise/Entspannung (sehr guter Effekt)“

- „Immer und nie... es ist so eine Sache mit dieser Bewertung; also mit Vorbehalt immer resp. nie 😊“
- „Lieber Gruss und viel Erfolg bei der Auswertung und überhaupt mit eurer Arbeit!! Sarah“
- „Ihr habt tolle Methoden vorgestellt und es war spannend, diese auszuprobieren. Oft reichen wirklich auch „einfache Interventionen“, um die Situation zu entschärfen.“
- „Leider konnte ich nichts anwenden. Gründe: Keine ADHS-Kinder in der Klasse; Vorbereitung und Absprachen für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf brauchten viel Zeit.“

Anhang E: SoS-Sammlung

Ruhiger Arbeitsplatz

Beschreibung

Die Pulte in Reihen anordnen und darauf achten, dass das Kind nebenan ein positives Aufmerksamkeitsverhalten zeigt. Plätze Richtung Fenster oder Türe sollten vermieden werden. Zusätzliche Hilfsmittel für weniger Ablenkung sind: Ein Klassenraum mit wenig Dekoration, Lärmschutzkopfhörer oder Ohrstöpsel, Raumteiler oder Sichtblenden.

Material

- Zweierpult
- Lärmschutzkopfhörer/Ohrstöpsel
- Raumteiler/Sichtblenden

Variante

- Einzelpulte anstelle von Zweierpulten nutzen

Mackowiak & Schramm (2016) betonen, dass darauf geachtet werden soll, dass die Lehrperson und die Anordnung der Tische die gleiche Sprache sprechen und das gleiche von den Kindern erwarten. Eine Anordnung der Pulte in Reihen fordert die Kinder auf nach vorne zu schauen, während eine Anordnung von Gruppentischen zur Interaktion und Kommunikation untereinander anregt. Ein Platz Richtung Fenster oder Türe bietet vielfältige Ablenkungen genauso wie ein überfülltes Klassenzimmer und sollten daher für Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit vermieden werden.

Trudi Baumann und Fabienne Mock

Arbeitssystem

Beschreibung

Arbeitssysteme sind Organisationshilfen, die benötigt werden, um sich selbständig mit vorgegebenen Anforderungen oder Aufgaben auseinanderzusetzen. Dabei muss ein Arbeitssystem folgende Informationen vermitteln:

- WAS ist zu tun?
- WIE VIEL ist zu tun?
- WANN ist die Arbeit fertig?

So können erledigte Materialien vom Aufgabentisch in den „Fertigkorb“ oder ins „Fertigregal“ gelegt werden. Sobald der Aufgabentisch leer ist, signalisiert dies, dass die Arbeitszeit beendet ist.

- WAS kommt NACH DER ARBEIT?

Nach erledigter Arbeit gibt es eine Belohnung. Wie diese Belohnung aussieht, richtet sich nach den individuellen Interessen. Es kann etwas Essbares, Musik hören, Malen oder ein erneuter Zugang zu Lieblingsobjekten sein, die für die Arbeitsdauer aus der Hand gelegt werden mussten. Auch eine Auswahl anzubieten ist möglich.

Anhang C, S. 53 - 56

Material

- Aufgabenmaterialien
- „Fertigkorb/Fertigregal/Fertigfach“
- evtl. Gegenstände
- evtl. Bilder
- Belohnung

Variante

- Je nach Alter und Selbstständigkeit des Kindes kann das Arbeitssystem mit Gegenständen, Bildern oder Symbolen erstellt werden.

Häußler (2016) beschreibt, dass Arbeitssysteme Organisationshilfen bereitstellen, die jemand benötigt, um sich selbständig mit vorgegebenen Anforderungen oder Aufgaben auseinanderzusetzen. Dies stellt eine Grundfähigkeit dar, die in unterschiedlichen Lebens-, Lern- und Arbeitssituationen effektiv eingesetzt werden können und einen enormen Zuwachs an Handlungskompetenz und Unabhängigkeit mit sich bringt. Es können also die zu erledigenden Aufgaben identifiziert und gezielt ein Pensum abgearbeitet werden. Arbeitssysteme variieren hinsichtlich der Art und Weise, wie auf die zu bearbeitenden Aufgaben hingewiesen wird (Abstraktionsniveau und Inhalt der Darstellung), wie viele Informationen auf einmal zugänglich sind (Komplexität), wie die Informationen angeordnet werden und welches Format das Arbeitssystem als Ganzes hat.

Trudi Baumann und Fabienne Mock

Säuberungsaktion (Pult)

Beschreibung

Das Pult wöchentlich aufräumen.

1. Phase: Dem Kind zeigen, wie aufgeräumt werden kann
2. Phase: Das Kind räumt selbstständig auf und die erwachsene Person unterstützt es dabei und gibt bei Bedarf Anweisungen
3. Phase: Das Kind räumt selbstständig auf und bei Bedarf werden Anweisungen gegeben
4. Phase: Das Kind räumt selbstständig auf und die erwachsene Person kontrolliert stichprobenartig

Material

- Pult
- Schulmaterialien

Variante

- Je nachdem wie die Umsetzung dem Kind gelingt, dauern die einzelnen Phasen länger oder kürzer.

Maria Montessori vertritt die Ansicht, dass eine klare Anordnung der Lernmaterialien dem Kind einerseits hilft, sich in seiner Umgebung richtig zu orientieren, andererseits lernt das Kind durch die Äussere Ordnung, eine eigene innere Ordnung zu finden (Fisler, 2020).

Trudi Baumann und Fabienne Mock

Belohnungssystem

Beschreibung

In der Klasse sollten klare Regeln gelten, die von allen eingehalten werden. Bei Übertretungen sollte es zu klar definierten Sanktionen kommen, die eventuell nach einer Vorwarnung folgen. Bei ADHS-Kindern können noch „Sonderregeln“ vereinbart werden, die für andere Kinder allenfalls selbstverständlich sind. Zur Einhaltung kann ein Punkte- oder Belohnungssystem eingesetzt werden. Immer, wenn sich das Kind an die Regel gehalten hat, bekommt es zum Beispiel einen Aufkleber ins Hausaufgabenheft. Am Ende der Woche wird „abgerechnet“. Für eine bestimmte Punktzahl gibt es bestimmte Belohnungen – entweder von der Lehrperson oder den Eltern. Darüber sollten sich die Eltern und Lehrpersonen allerdings absprechen.

Anhang E, S. 63 + 64

Material

- Klassenregeln (Plakat)
- Aufkleber/Punkte/Muggelsteine, etc.
- Hausaufgabenheft/Sammelkarte
- Belohnungen (materiell, immateriell)

Variante

- -

Nach Stark-Städele (2005) kann das Kind dadurch schrittweise an die Einhaltung bestimmter wichtiger Verhaltensweisen herangeführt und ein Verhaltensmanagement erworben werden.

Trudi Baumann und Fabienne Mock

Musik als Übergangsmittel

Beschreibung

Ein bestimmtes Musikstück auflegen, um Übergänge zu signalisieren (Essenszeit, in den Kreis kommen, alle Materialien auf dem Pult wegräumen, etc.).

Material

- CD-Player / Computer
- CD / Playlist

Variante

- Sobald es gut eintrainiert ist, können die Musikstücke auch variieren.

Nach Carter & Hermes (2013) bietet ein Musikstück aufzulegen die Möglichkeit, das Kind auf einen Übergang vorzubereiten. Wenn das Musikstück gefällt, kann es zudem zusätzlich für den Übergang motiviert werden.

Trudi Baumann und Fabienne Mock